

Gemeinde Reute

333 JAHRE
1688–2021

Save the date!

Liebe Rüütigerinnen, liebe Rüütiger
reservieren Sie sich dieses Datum!

Am Samstag, 28. August 2021, feiert
Reute das 333-Jahr Jubiläum.

1687 fand die Grundsteinlegung der Kirche im Dorf statt, und genau ein Jahr später wurde die politische Gemeinde Reute gegründet. Dieses Ereignis jährt sich 2021 nun zum 333sten mal. Fragen Sie sich, ob 333 Jahre ein Grund zum Feiern sind? Wir finden schon! Denn wir glauben, der Nachholbedarf an Nähe und Gemeinsamem

ist gross. Kurz gesagt: Wir freuen uns jetzt schon sehr darauf, nach all den Entbehrungen der vergangenen Monate, wieder unbeschwert feiern zu dürfen. Und das natürlich am liebsten mit Ihnen. Und weil Feiern mit Freunden viel mehr Freude macht, laden wir auch unsere nächsten Nachbarn aus Oberegg herzlich zu unserem Jubiläum ein. Falls es jedoch nicht möglich sein wird, an diesem Datum gemeinsam zu feiern, verschieben wir unser Fest auf das nächste Jahr.

Das Organisationskomitee ist mit grossem Engagement dabei, allen Besucherinnen und Besuchern etwas Passendes zu bieten. Das Fest beginnt am Nachmittag auf dem Pausenplatz mit einer Clown-Animation für unsere Kleinsten und in der Kirche mit einer Lesung und einem Konzert auf historischen Instrumenten für die Grösse-

ren. Mit verschiedenen Wettbewerben, einer Hüpfburg, einer Aufführung der Schüler, Kaffee und Kuchen, Spanferkel, Grilladen, Countryrock-Band und Turner-Bar wird Ihnen bis in die späten Abendstunden bestimmt nicht langweilig. Und sollten Sie etwas zu viel Rüütiger Festbier degustiert haben, bringt Sie unser Shuttlebus wohlbehalten vom Dorf wieder nach Hause.

Das Organisationskomitee ist breit aufgestellt. An den Vorbereitungen zu diesem hoffentlich unvergesslichen Jubiläum wirken die aktiven Rüütiger Vereine, die Schule, die Kirche, das Pflegeheim Watt und die Gemeinde mit. Gerne informieren wir Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder über den Stand der Planung. Aber eben: «Save the date»! Wir freuen uns auf Sie!

Karin Steffen, OK-Präsidentin

Mehr Biodiversität zum 333-Jahr Jubiläum

Heckenpflanzaktion in Reute

Mittlerweile ist es vielen bewusst. Um den Zustand der Artenvielfalt in der Schweiz und auf der ganzen Welt steht es nicht zum Besten. Ein Drittel aller Tier- und Pflanzenarten sind bedroht, viele bereits verschwunden. Wertvolle Lebensräume ebenso. Die Energie- und Umweltschutzkommission Reute möchte deshalb im Jubiläumsjahr mit einer Heckenpflanzaktion die Biodiversität im Dorf fördern. Ein Informationsabend dazu findet am 31. Mai statt, der Abholtag mit Pflanzdemonstration ist auf den Samstagmorgen, 30. Oktober 2021 festgelegt.

Was nützt eine Wildhecke?

Möglichst viele Einwohner von Reute sollen ermuntert werden im eigenen privaten Garten eine einheimische Wildhecke oder Einzelsträucher zu pflanzen. In vielen Gärten werden vorrangig exotische Ziergehölze oder Nadelbäume gepflanzt, die für die heimische Tierwelt nur von geringem ökologischem Nutzen sind. Wesentlich reicher ist das Tierleben in einer Hecke aus heimischen Wildsträuchern. Um das Interesse

dafür zu wecken findet am Montag, 31. Mai 2021, ein Informationsabend in der Pausenhalle und auf dem Schulhausareal statt. Stefan Schefer, Geschäftsführer der Schefer Gartengestaltung, Trogen, wird über allerlei Wissenswertes zu Hecken, zu deren Ökologie und zum Nutzen für Mensch und Natur referieren. Ebenfalls werden Standorteigenschaften, Platzbedarf, Essbarkeit, Giftigkeit und vieles mehr behandelt. Rund um das Schulareal befinden sich bereits Pflanzen, welche sich als Anschauungsmaterial anbieten. Beim anschliessenden Apéro soll genügend Zeit für persönliche Fragen und Gespräche bleiben. Anhand eines Bestelltalons können alle interessierten Einwohner anschliessend Pflanzen für eine Hecke in ihrem eigenen Garten bestellen.

Pflanzdemonstration und Kosten

Der Abholtag der bestellten Pflanzen findet am Samstagmorgen, 30. Oktober statt. Stefan Schefer wird anhand einer Pflanzdemonstration aufzeigen wie vorgegangen werden muss, und worauf bei der Pflanzung zu achten ist. Die Kosten für die Pflanzen, den Informations-

abend sowie die Pflanzdemonstration am Abholtag übernimmt die Gemeinde Reute. Die Energie- und Umweltschutzkommission freut sich, wenn möglichst viele Wildhecken auf Gemeindegebiet entstehen. Ebenfalls freut sie sich, wenn viele Interessierte am Informationsabend teilnehmen, unabhängig davon ob eine Hecke gepflanzt werden kann oder nicht. Auch der Gemeinderat hat verschiedene Aufwertungen bei den gemeindeeigenen Liegenschaften geplant. Vorerst soll um die Schulliegenschaft, bei der alten Kanzlei und beim Friedhof die Biodiversität mit geeigneten Massnahmen, wie weiteren Wildhecken und Nistkästen für Mauersegler gefördert werden.

Karin Steffen, Mitglied Energie- und Umweltschutzkommission

Zwischen Appenzellerland und Rheintal: Neue Brücke über das Sulzbachtobel

Wichtige, auch von Postautos befahrene Strasse vom Rheintal ins Appenzeller Vorderland ist die Route Heiden–Oberegg–Reute–Berneck. Jetzt führt eine neue Brücke über das Sulzbachtobel.

Zwischen Reute/Oberegg und Berneck rollt der Verkehr heute über die neue Sulzbachtobelbrücke.

Schmale Fahrbahn, enge Kurvenradien, Steinschlag und Belagsschäden führten im Grenzbereich Rheintal/Vorderland zum Bau einer neuen Brücke. Im vergangenen Herbst erfolgten letzte Anpassungsarbeiten, und rechtzeitig vor Wintereinbruch konnte das stolze Bauwerk mit einer Länge von 50 und einer Fahrbahnbreite von acht Metern für den Verkehr freigegeben werden. Bereits abgebrochen worden ist die alte Brücke, und heute verdienen alle am Entstehen der Brücke beteiligten Planer und die harte Knochenarbeit leistenden Baufachleute ein verdientes Dankeschön!

Text und Bild: Peter Eggenberger

Kino Heiden

Informieren Sie sich über das aktuelle Kinoprogramm unter www.kino-heiden.ch

LUST DEINE FREUDE AM GERÄTETURNEN WEITERZUGEBEN?

Spagat, Flic-Flac, Kippe oder Salto sind keine Fremdwörter?

Dann suchen wir genau Dich!

Wir suchen Leiterinnen oder Leiter und freuen uns auf deine Nachricht: geturehetobel@bluewin.ch

Mehr Infos gibt's auf www.geturehetobel.ch

Fachgeschäft für Neubauten, Renovationen, Stukkaturen

Alfred von Siebenthal
Schönenbühl
9427 Wolfhalden

Privat: Oberer Rickenbach 3
9411 Schachen

Tel. 071 891 54 18
www.gipser-von-siebenthal.ch

Ersatzwahlen 2021

Am 11. April 2021 finden die Ersatzwahlen in den Gemeinden statt. Durch den Wegzug von Roland Belleffi ist ein Sitz in der Geschäftsprüfungskommission neu zu besetzen.

Die Geschäftsprüfungskommission prüft die Gemeinderechnung sowie die Geschäftsführung des Gemeinderates und der gesamten Gemeindeverwaltung. Nähere Auskünfte über die Aufgaben und die zeitliche Beanspruchung erteilt die Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission, Conny Mettler.

Zusätzlich zu den von den StimmbürgerInnen gewählten Amtsleuten sind praktisch jedes Jahr auch Rücktritte aus den gemeinderätlichen Kommissionen zu ersetzen. Die Mitarbeit in einer Kommission gibt einen sehr guten Einblick in die Entscheidungsfindung im Milizsystem. Die Rücktrittsfrist für Kommissionsmitglieder dauert bis 31. März. Anschliessend werden die Rücktritte veröffentlicht. Wer sich für die Mitarbeit in einer Kommission interessiert, kann dies der Gemeindekanzlei mitteilen.

Gemeinderechnung 2020

Bei Redaktionsschluss des Rütiger Feeschters sind die Arbeiten am Abschluss der Gemeinderechnung 2020 in vollem Gange. Auch wenn die definitiven Zahlen noch nicht vorliegen, kann doch gesagt werden, dass mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden kann.

Die öffentliche Orientierungsversammlung zur Jahresrechnung ist am Montag, 3. Mai 2021 vorgesehen.

Wärmeverbund Dorf

Die Gemeinde Reute betreibt im Dorf einen Wärmeverbund, an welchen derzeit 11 Liegenschaften angeschlossen sind. Eine 12. Liegenschaft wird im Frühjahr 2021 angeschlossen. Die

Hausteil zu vermieten

Gemeinde Reute

Die Gemeinde Reute vermietet ab sofort oder nach Vereinbarung:

Hausteil Ost (alte Kanzlei)

Adresse: Dorf 32, 9411 Reute

6 1/2-Zimmer-Hausteil in renoviertem Fabrikantenhaus, 135 m² mit grossem Bastelraum und hellem Dachraum. Eigenheimqualität, 2010 total renoviert. Zentrale Lage gegenüber Schule. Dorfladen und Postautohaltestelle in unmittelbarer Nähe

Mietzins: Fr. 1'900 / Mt. exkl.

Weitere Informationen: www.reute.ch/de/immobilien/immodream/newhome/

Anfragen an Gemeinderat Michael Schaufuss, gemeindekanzlei@reute.ar.ch

Fernheizung wird mit Hackschnitzeln betrieben und ist ein wichtiges Element für die Zertifizierung von Reute als Teil der Energiestadtregion AüB. 2020 wurden total 388'222 kWh Energie in Rechnung gestellt.

Im Zusammenhang mit der Renovation des Pfarrhauses und dem Bau von zusätzlichen Parkplätzen musste die Fernwärmeleitung lokal verlegt werden.

Steht bei Liegenschaften im Dorf ein Heizungsersatz an, sollte der Anschluss an das Fernwärmenetz zumindest geprüft werden. Die zuständige Energie- und Umweltkommission ist gerne bereit, eine Offerte für den Anschluss zu stellen.

Pilzkontrolle 2020

Gemäss Bericht der Pilzkontrollstelle, F. Matzer, Rheineck, haben aus Reute 17 Personen total 90 kg Pilze zur Kontrolle vorgewiesen. Davon waren 50 kg essbar und 40 kg nicht essbar. Giftig waren 5 Arten. Die grosse Anzahl nicht essbarer Pilze zeigt, wie wichtig die Kontrolle durch eine Pilzfachperson ist.

Remo Ritter

Bevölkerungs-Statistik per 31.12.2020

Gemeldete Einwohner	2019	2020
Männer	369	360
Frauen	334	331
Total	703	691
Schweizer	582	576
Ausländer	121	115
Evang.-Reformierte	231	234
Katholiken	215	213
unbekannt	257	244
Geburten Einwohner	8	4
Todesfälle Einwohner	8	1
zugezogene Personen	54	51
weggezogene Personen	39	66

Ende 2020 lebten in Reute Personen aus 17 Nationen:

Deutschland, Italien, Kanada, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, Schweiz, Slowakei, Spanien, Syrien, Thailand, Türkei, Ukraine, Ungarn.

Die ältesten Einwohner von Reute sind:

- Eugster Martin, von Heiden AR, geb. 24. 04. 1922, Rohnen 41
- Eugster Bruno, von Heiden AR, geb. 21. 07. 1924, Watt 1
- Bischofberger-Bänziger Lina, von Oberegg AI, geb. 24. 07. 1924, Watt 1
- Eugster Ida, von Heiden AR, geb. 28. 11. 1925, Rohnen 41

«Pfneddeckle» ein uralter Silvesterbrauch

Auch an diesem 31.12.2020 lärmte ein Grüppchen «Pfneddeckler» mit Schellen durch die Nacht: Mit grossem Eifer und viel Herzblut wünschten uns Sedric, Tobias und Joel in aller Frühe «e guets Neus»!

Hansruedi Heeb und Esther Rechsteiner
(Foto: Hansruedi Heeb)

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2021

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2021.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2021 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2019. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen:

www.sovar.ch. Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2021 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf www.sovar.ch.

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen

Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	Grosszügige Ferienwohnung für 1–5 Personen mit eigenem Sitzplatz	Monika und Kurt Brenner 079 796 17 02, hirschberg12@bluewin.ch

Taube-Wirtshausschild schmückt Neubau

2014 wurde im Schachen das Restaurant «Taube» abgebrochen. Gleichorts entstand ein Mehrfamilienhaus, das jetzt mit dem ehemaligen Wirtshausschild ein prächtiges Schmuckstück erhalten hat.

Die ums Jahr 1770 erbaute «Taube» gehörte zu den markanten Bauwerken an der Strasse Oberegge–Schachen–Reute. Das Haus mit seinen verschiedenen Stuben und Sälen diente ursprünglich als Restaurant, Bäckerei mit Laden und Landwirtschaftsbetrieb samt Mosterei. Als erfolgreiche Wirtsleute sind die Familien Locher und Nigg (bis 1996)

noch in guter Erinnerung. Die allgemeinen Schwierigkeiten in der Gastronomie und das in die Jahre gekommene verwinkelte Haus führten zum Abbruch. Als neue Eigentümerin erstellte die Baufirma Wenk AG, Wald/Rehetobel, das heutige Mehrfamilienhaus. Das Wirtshausschild verschwand vorerst im Magazin der Baufirma, bis es kürzlich wieder ans Tageslicht geholt wurde.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Wiederbelebte Tradition: Im Schachen schmückt neuerdings das ehemalige Wirtshausschild der Taube den gleichorts entstandenen Neubau.

Vielfalt der Vereine in der Region sichtbar machen

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee setzt sich für eine lebenswerte Region ein. Dabei liegt uns die Freiwilligenarbeit und die Vielfalt unserer Vereine besonders am Herzen.

Gerade jetzt in dieser speziellen Situation – wo kaum Veranstaltungen möglich sind – sind sie gefordert, ihre Aktivitäten sichtbar zu machen. Daher laden wir herzlich ein zum Impulsabend am 11. März 2021. Online natürlich.

Am Donnerstag 11. März 2021 laden wir die Vereine und weitere Interessierte aus der Freiwilligenarbeit zum Impulsabend ein. Die Frage, wie wir die Vereine sichtbar machen können, wird uns durch den Abend begleiten.

In zwei Workshops geben ausgewiesene Fachfrauen Tipps und Tricks zu Storytelling und Social Media:

- Sabina Sturzenegger von Pandaunpinguin, aufgewachsen in Trogen, wird uns Lust machen auf das Thema Storytelling. Sie wird uns Tipps geben, wie wir über die Aktivitäten des Vereins spannende oder berührende Geschichten erzählen, anstatt trockene Fakten aneinander zu reihen.

- Adeline Züst, Vorstandsmitglied im AüB, wohnhaft in Lutzenberg, teilt mit uns ihre Erfahrungen mit Facebook, Instagram und Co. Sie gibt Einblick in die Welt von Social Media samt ihren Chancen und Tücken.

Angesichts der Corona-Situation findet der Impulsabend online statt.

Interessierte können sich auf unserer Webseite www.aueb.ch oder unter katja.breitenmoser@aub.ch anmelden. Angemeldete erhalten einen Einladungslink per E-Mail zugesandt.

Das Thema – Wie mache ich meinen Verein sichtbar? – haben wir auf Wunsch der Teilnehmenden des letzten Impulsabends gewählt. Dieser fand im November 2019 in Heiden statt. Damals nahmen rund 35 Personen teil.

Katja Breitenmoser

Forstkorporation Vorderland mit dem geländetauglichen Forwarder ins neue Geschäftsjahr 2020/21 gestartet

Die Mitgliedsgemeinden der Forstkorporation Vorderland – Walzenhausen, Wolfhalden, Heiden, Grub, Reute und Lutzenberg – haben sich vor gut vierzig Jahren, 1977, entschlossen eine Forstkorporation Vorderland zu gründen, um gemeinsam die Staats- und die gemeindeeigenen Wälder zu bewirtschaften. In diesen gut vierzig Jahren hat sich viel verändert. Auch im Wald hat die Mechanisierung Einzug gehalten. Heute werden auch immer mehr Forstarbeiten für private Waldbesitzer ausgeführt.

Mit dem geländetauglichen Forwarder kann die Holznutzung optimiert werden. Durch die wärmeren Winter ist das Zeitfenster immer kleiner geworden das geschlagene Holz auf dem gefrorenen Boden «wegzuschleppen». Mit dem Forwarder können die Baumstämme vor Ort geladen und bodenschonend zu einem grösseren Umschlagplatz transportiert werden.

Etwas Sorge macht der Forstkorporation, dass in vielen privaten Wäldern die Holznutzung vernachlässigt wird. Oft sind die Waldbestände überaltert. Jeder Baum erreicht irgendwann sein Höchstalter und stirbt danach ab. Somit kommt es immer wieder vor, dass alte Bäume – auch bei windstillem Wetter – unkontrolliert und unerwartet umkippen. Gerade in Zeiten von Corona, wo viele Personen im Wald Erholung

Der neue Forwarder mit dem motivierten Forstteam der Forstkorporation Vorderland.

suchen, sind sich die vielen Waldbesucher und die Privatwaldbesitzer nicht immer der Gefahren bewusst.

Wir sind uns auch bewusst, dass die Holzpreise auf tiefen Niveau verharren. Da im Appenzeller Vorderland sehr viele Bäche und steile Wälder vorhanden sind, ist ein grosser Teil des Waldes in die Zone «Kantonaler Schutzwald» eingeteilt. Zur Nutzung des Schutzwaldes können beim Holzschlagen kantonale Fördergelder zur kostendeckenden Holznutzung generiert werden. Vorgängig muss jedoch ein Projekt beim Kanton eingereicht werden.

Neu hat die Forstkorporation Vorderland eine Homepage aufgeschal-

tet www.forstkorporation.ch. Auf der Homepage finden Sie Kontaktdaten, Dienstleistungen, verschiedene, interessante Verkaufsangebote ab Forstwerkhof Heldholz, Walzenhausen.

Helfen Sie uns, dass wir gemeinsam darauf hinwirken die Leistungen in den Bereichen Nutzungen, Biologie, Vielfalt und Erholung im Wald langfristig sicherstellen zu können.

Mit der Hoffnung auf ein unfallfreies Forstjahr 2020/21

**Eugen Schläpfer, Wolfhalden
Präsident und Geschäftsführer
Forstkorporation Vorderland**

Annette Spitzenberg
 Evangelisch-reformierte Pfarrerin
 von Reute AR und Oberegg AI
 wohnhaft in St.Gallen

In diesem Jahr beschäftigt sich das Rütiger Feeschter mit dem Fokusthema «Rütiger Leben». Als Pfarrerin ist Annette Spitzenberg ein verbindendes Glied in unserer Gemeinde. Die Zeiten sind vorbei als die Pfarrherren die Macht besaßen, von der Kanzel Zeitgenossen mit «unliebsamem» Verhalten zu rügen und Exempel zu statuieren. Zum Glück. Annette Spitzenberg betreut ihre rund 520 Mitglieder der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Reute-Oberegg einfühlsam. Sie gibt ihnen Vitamine für die Seele.

Biographisches – Wie kommst du zu deinem Beruf?

«Mit Puppen zu spielen hat mich nie interessiert. Dafür verschlang ich Karl May-Bücher und später Biographien nordamerikanischer Indianer und machte mit meinen jüngeren Schwestern den Bieler Wald unsicher. Leider gelang es mir nicht die Weissen wieder aus Amerika zu vertreiben. Aber die Welt könnte man auch retten indem man Theologie studiert. Das tat ich nach einem Zwischenjahr in einem Kibbuz in Israel auch. Dort lernte ich meinen späteren Mann kennen, der mir zu meinem speziellen Nachnamen verhalf. Meine erste berufliche Station war ein Teampfarramt im Thurgauischen mit den Schwerpunkten Frauenarbeit und Erwachsenenbildung. In der Frühphase meiner beruflichen Tätigkeit war ich freischaffend in der Erwachsenenbildung tätig und leitete u.a. den St.Galler Theologiekurs, denn in diese Stadt zogen wir um. Dann folgten lange Jahre der Spitalseelsorge am Kantonsspital St.Gallen. Auch ich selbst wurde von Krankheit nicht verschont und das hat meine Absicht, nochmals eine neue berufliche Etappe zu ergreifen, beschleunigt. Und so fanden Reute und ich glücklich zusammen Ende 2018. In einem Pfarramt von der Wiege bis zur Bahre zuständig zu sein, mit allem was dazugehört, macht mir sehr viel Freude. Namentlich auch die neuen Felder und Schwerpunkte wie Seniorenferien und Oberstufenunterricht. Und in die Rütiger Kirche habe ich mich richtig verliebt. Ich finde sie einmalig schön mit ihrer Himmlerle. Mir gefällt es auch, dass sie eher klein

ist, so spüre ich die Gottesdienstbesuchenden besser. Die Chemie zwischen den Rütigern und mir hat von Anfang an gut gepasst.»

Warum gerade Reute?

«Ich will gerne gestehen, dass ich vorher nur gerade den St.Anton kannte und wusste, dass Reute existiert, mehr nicht. Reute suchte genau zu der Zeit eine Pfarrperson, als auch ich auf Stellensuche war, insofern kann man es auch Zufall nennen. Doch Zufall ist auch das, was einem zu-fällt, ich erlebe es ein Stück weit auch als Führung. Auch gefällt es mir, dass mit Oberegg auch Innerrhoden zu meinem Gemeindegebiet dazugehört, ja sogar eine Mehrheit der Kirchenmitglieder auf Oberegger Boden wohnt. Die Geschichte, die zu den sehr speziellen Grenzen führte, finde ich spannend. Und ich freue mich am heute unkomplizierten Miteinander der beiden Gemeinden. Eine zusätzliche Bereicherung in meinem beruflichen Werdegang finde ich auch die Tatsache, dass ich nun drei Ostschweizer Kantonalkirchen etwas besser kenne, zuerst Thurgau, dann St.Gallen, jetzt Appenzell.»

Corona – kein Gemeindegesang – keine Apéros – Distanz halten

«Natürlich hätte ich nicht gedacht, dass meine Zeit bald einmal geprägt sein würde von diesem kleinen Virus, das unser Leben bestimmt. Eine Zeit, in der wir uns alle irgendwie neu erfinden mussten, in der wir nach neuen Wegen des Kontaktes suchen müssen, andern Formen einander nahe zu sein. Eine sehr herausfordernde Zeit für viele Menschen.

Im ersten Lockdown haben wir zu dritt alle unsere betagten Seniorinnen

und Senioren telefonisch kontaktiert. Und ich begann, die Vitamine für die Seele zu verfassen, auf der Webseite zu veröffentlichen und auf Wunsch zu verschicken. Sie werden bis heute noch gelesen. Der Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern des Watt und des Sonnenscheins erfolgte über den Bildschirm. Und wir verschickten auch Anregungen für Gottesdienste zuhause. Die zweite Welle ist herausfordernder. Die Meisten sind auf irgendeine Art betroffen, entweder, indem sie selbst oder jemand in ihrem Umfeld erkrankt ist oder sie gar jemanden verloren haben. Vergleichsweise privilegiert sind viele aufgrund der Wohnlage, man kann trotzdem nach draussen ohne gerade im Gewühl zu sein. Dennoch, es fehlt vieles. Mir z.B. der Gemeindegesang, die Apéros nach den Gottesdiensten und Veranstaltungen, die wir schweren Herzens absagen mussten, um die Gesundheit der Seniorinnen und Senioren nicht zu gefährden. Und in mir selbst spüre ich die Angst: Hoffentlich stecke ich niemanden an, gefährde niemanden durch eine unbedachte Aktion.»

Angebote unserer Kirchgemeinde – Wie sieht die Arbeit aus?

«Von der Bevölkerungsstruktur her haben wir viele Seniorinnen und Senioren als Glieder unserer Kirchgemeinde, die Seniorenferien, die wir dieses Jahr leider absagen mussten, sind jeweils ein Höhepunkt, aber auch das Fiire mit de Chliine boomt, manchmal sind wir bis zu 30 Personen, die fröhlich den Kirchenraum erfüllen mit Spiel, Basteln, Singen, Geschichten hören. Was ein wenig fehlt, ist die mittlere Generation. Sie ist vertreten in der sehr engagierten Kirchenvorsteherschaft.

Zur Kirchgemeinde gehören auch bestimmte Traditionen: Je einmal einen Gottesdienst im Freien in den beiden Heimen Sonnenschein und Watt, jeweils mit der Dorfmusik, ein jährlicher Seniorenausflug, die Seniorenweihnacht zusammen mit dem Gemeindepräsidenten. Dann gibt es Anlässe, die nicht mehr stattfinden, die Erlebnistage für Kinder in den Frühlingferien kamen mangels Teilnehmenden nicht zustande, so haben wir das Angebot gestrichen. Auch die Sonntagsschule gibt es seit einer Weile nicht mehr. Ich finde aber das Fiire mit de Chliine einen guten Ersatz, auch die älteren Kinder kommen immer noch sehr gerne.

Und wir sind im Moment gerade dabei, den Religionsunterricht ab der ersten Schulklasse einzuführen.

Taufen, Heiraten, Beerdigen, das kann man alles in unserer wunderschönen Kirche. Und sehr gerne mache ich auch Hausbesuche, sei es auf Wunsch oder manchmal auch, indem ich von mir aus die Initiative ergreife. Selbstverständlich unterstehe ich der Schweigepflicht. Als ehemalige Spitalseelsorgerin ist mir dies in Fleisch und Blut übergegangen. Gerade jetzt würde ich gerne mehr Besuche machen, da ich weiss, dass es einigen nicht so gut geht. Doch wegen Corona ist das sehr erschwert. Und leider ist es so: Wenn viel zu tun ist, fallen Hausbesuche als erstes unter den Tisch.

Worauf ich mich freue, ist die Feier 333 Jahre Reute im nächsten August. Das wird ein tolles Fest und ich hoffe, dass wir es dann unbeschwert und bei prächtigem Wetter feiern können! Christentum und Lebenslust und Lebensfreude gehören für mich sowieso zusammen, Jesus wurde übrigens auch vorgeworfen, er sei ein Fresser und Säufer.

Im Unterstützungsverein bin ich auch engagiert. Der Seele kann es nicht gutgehen, wenn materielle Sorgen drücken. Es gibt einige Menschen, die mit sehr schmalen Budget auskommen müssen, teilweise bereits seit frühesten Tagen. Und oft melden sich genau die Menschen nicht, die es am nötigsten brauchen würden.

Privat habe ich ein Hilfsprojekt in den Anden Perus gegründet nach einem Studienurlaub (Caremuwa). Wir unterstützen dort eine kleine NGO, die sich gegen Gewalt an Frauen engagiert und Kindern mit dem Ziel, eines Tages ein Frauenhaus zu gründen. Auch dort nimmt unter Corona die Gewalt zu, leider. Wir haben Nothilfe geleistet für die Bevölkerung, die z.T. wirklich hungert.»

Meine Hobbies

«Zwei meiner Hobbies sind im Moment schwierig zu pflegen: Singen und tanzen sind beide nicht coronakompatibel. Auch das Kochen für Freunde ist schwierig, Kino und Theater geht im Moment auch nicht. Aber Lesen geht immer und das tue ich leidenschaftlich gerne, wenn ich autofahre, läuft meis-

tens ein Hörbuch. Und Wandern und das Verweilen in der Natur ist zum Glück immer möglich.»

Privates und Theologisches – Ich bin gut so wie ich bin, genauso und nicht anders

«Ob ich mutig sei, weil ich geoutet lesbisch bin? Mut ist sicherlich relativ, denn hierzulande muss ich ja nicht gerade um mein Leben fürchten, auch wenn ich schon anonyme Zuschriften bekam, die mich bedrohten. In anderen Ländern aber ist es sehr gefährlich, out zu sein. Von daher empfinde ich Mut als relativ. Und dennoch habe ich mich gefragt, ob ich im Rahmen dieses Porträts etwas dazu sage. Schliesslich ist ja Homosexualität nur ein Teil dessen, was mich als Menschen ausmacht und ich möchte nicht darauf reduziert werden. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich als Pfarrerin ein Stück weit eine öffentliche Person bin und ich vielleicht so auch andere ermutigen kann, die auf irgendeine Art anders sind als die Norm. Ich habe einen langen Prozess gehabt, bis ich meine Homosexualität erkannte und auch dazu stehen konnte, dafür musste erst meine Ehe scheitern. Ich war in meiner Jugend sehr evangelikal, und da galt Homosexualität als Sünde, als etwas, das geheilt werden muss. Als ich mich mit über 40 selbst als homosexuell erkannte wurde mir klar, dass ich krank würde, wenn man mich jetzt heilen wollte. Meine Theologie hatte sich schon viel früher verändert – ich bin Mystikerin – und durch diese Erkenntnis dann nochmals. Mir war klar: Ich bin gut so wie ich bin, genauso und nicht anders. Das war eine sehr befreiende Erkenntnis. Und ich glaube, das kann ich ändern auch mitgeben. Die Erfahrung, dass man scheitern kann wie ich in der Ehe, die Erfahrung, dass man die oder der werden kann, der man ist, dass es sich lohnt, zu sich selbst zu stehen. Liebe ist bedingungslos und stärker als jede Angst.

Ich bin froh, dass die reformierte Kirche Schweiz das heute in ihrer Mehrheit auch so sieht und zum Glück auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen. Dennoch habe ich grosses Verständnis für alle in der queeren Community, die gar nichts mehr mit Kirche am Hut haben, da sind einfach zu viele Verletzungen passiert, auch heute noch!»

Was ist Mystik?

«Und gerne möchte ich kurz erklären,

was ich unter Mystik verstehe, die mir durch Teresa von Avila während des Studiums nahekam. Ich gehe davon aus, dass wir im Tiefsten unserer Seele eins sind mit Gott oder dem Göttlichen, dass Gott nicht nur ausser uns ist, sondern auch in uns. Das beeinflusst auch mein Menschenbild. Egal, was ein Mensch erlebt hat, erlitten hat, in ihm drin ist dieser heile, ganze Ort.»

Die Zukunft der Kirche?

«Das ist eine grosse Frage. Auf der einen Seite ist die wachsende Säkularisierung. Wir werden uns als Landeskirchen immer mehr in Richtung Minderheitenkirche zubewegen, der Anteil der Konfessionslosen wächst am schnellsten.

Und gleichzeitig sind die Menschen nicht unbedingt weniger spirituell als früher, sie suchen sie einfach anderswo als in den etablierten Kirchen. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns generell als Menschheit allmählich hinbewegen zu transkonfessionellen und transreligiösen Formen von Spiritualität. Gleichzeitig aber sehe ich mich als Theologin auch in der Lage, zu differenzieren und Spreu vom Weizen zu trennen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, die sich in einem grossen Wandel befindet. Mystik ist für mich eine Kraft, die die Dogmen der eigenen Religion und Konfession immer schon gesprengt hat, weil sie sich den Bereichen nähert, die man mit Worten nicht mehr klar beschreiben kann. Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, berichten von solchen Erlebnissen, z.B. der einer allumfassenden Liebe, oft erfahren als Licht. Ich würde mir wünschen, dass diese Art von Liebe die Religion der Zukunft sein wird. Und genau darum bin ich immer noch sehr gerne Christin, denn Jesus hat die Liebe ins Zentrum seines Wirkens gestellt.»

Leider musste coronabedingt das Interview über Mail erfolgen.

Esther Rechsteiner

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder auf unserer Homepage www.feeschter.ch «Ihre Meinung» und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

Rendez-Vous mit sich selbst

«Viele Jahre ist es her, da hat mir eine Begleiterin meines Lebens folgenden Tipp gegeben: «Gönne dir jeden Tag eine Viertelstunde für dich selbst, in der du dich verwöhnst und dir selbst etwas Gutes tust. In dieser Viertelstunde bist du nur für dich da». Dieser Ratschlag erwies sich als richtungsweisend für mich. Zum einen war es mir bis anhin völlig fremd, mir selbst etwas zu gönnen (das ist vielleicht eine Krankheit, die in stärkerem Mass

Frauen betrifft), und zum zweiten war ich es gewohnt, die Bedürfnisse anderer als wichtig anzuschauen, nicht meine eigenen. Es sich selbst wert zu sein, sich etwas Gutes zu tun, führte aber nicht zu Egoismus und Selbstbezogenheit, sondern zu grösserer Selbstwertschätzung und der Fähigkeit, diese wiederum auch ändern zu kommen zu lassen.

Somit lade ich auch Sie ein, sich ein Rendez-Vous mit sich selbst zu gönnen und auszuprobieren, wie Sie sich

selbst eine Viertelstunde lang verwöhnen und sich etwas Gutes tun können.

Annette Spitzenberg
Evangelisch-reformierte Pfarrerin

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
Reute-Oberegg
Pfarramt
Kirchenstrasse 10, 9411 Reute AR
Telefon 071 891 15 03
pfarramt@ref-reute-oberegg.ch
www.ref-reute-oberegg.ch

Im Dorfzentrum und mit guter Besonnung

frisch renovierte, grosse **6.5-Zimmer Maisonette-Wohnung** in 9411 Reute AR, Kirchenstrasse 10, zu vermieten

Miete monatlich CHF 2'300, inkl. Garage/Nebenkosten Akonto CHF 300.–
Erstvermietung nach Renovation ab 1. März 2021

Das 125-jährige Pfarrhaus wurde 2020/21 umsichtig und feinfühlig renoviert. Die Küche und Bäder entsprechen dem neusten Ausbaustandard. Die originalen Parkettböden und hölzernen Wandtäfer tragen zum hochwertigen Ausbaustandard bei. Bilder und weitere Infos auf www.ref-reute-oberegg.ch.

Weitere Auskünfte: Matthias Haltiner, 071 777 38 68 (abends), praesidium@ref-reute-oberegg.ch
Für Besichtigung: Stefan Zürcher, 071 891 17 82

Evangelische Kirchgemeinde
Reute-Oberegg

Haus zur Bergulme: Wägelitag in Heiden. Herzlichen Dank!

Die besonderen Umstände brachten es mit sich, dass der Wägelitag der Lebensmittelabgabe in Heiden im Dezember auf ein unerwartet grosses Echo stiess. Da er nicht beim Coop stattfinden konnte, fanden an vier Samstagen viele Spenderinnen und Spender den Weg direkt zur Abgabestelle im ehemaligen Restaurant Rössli an der Obereggerstrasse.

Wir freuten uns an den grosszügigen Spenden in Form von länger haltbaren Lebensmitteln. Sie kommen Personen aus unserer Region zugute, die auf Sozialhilfe angewiesen sind.

Zusätzlich durften wir auch Geldspenden entgegennehmen.

Das Team der Lebensmittelabgabe unter der Leitung von Irma Enz bedankt

sich ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern. Wir haben den persönlichen Kontakt, verbunden mit guten – manchmal sogar längeren Gesprächen, sehr geschätzt.

Wo man sich
begegnet

Durch die positive Aufnahme dieses «anderen» Wägelitages überlegen wir uns, den 9. Wägelitag 2021 wieder in diesem Rahmen durchzuführen. Wir freuen uns auf jeden Fall erneut auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen.

Nochmals herzlichen Dank!
Bruno Rossi

Geführte Winterwanderungen

Wer es liebt durch den Tiefschnee zu stapfen, oder sich auch gerne mal die Schneeschuhe unter die Füsse schnallt, kommt bei diesen geführten Winterwanderungen voll auf seine Rechnung – vorausgesetzt es liegt genügend Schnee. Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege lädt regelmässig zum gemeinsamen Wandern in und um unseren Kanton ein. Und dies auch während den Wintermonaten, sofern es die momentane Situation zulässt. Informationen über die Durchführung erhalten Sie auf unserer Homepage www.appenzeller-wanderwege.ch oder über das Wandertelefon 071 898 33 37. Wir freuen uns auf Sie!

Sonntag, 21. Februar 2021 Schneeschuhwanderung/Stockberg – unser heimlicher Nachbar

Der Stockberg ist ein stattlicher Gipfel und verlangt dem winterlichen Besucher einiges ab. Dafür belohnt er mit einer grossartigen Aussicht beim windumtosten Gipfelkreuz. Mit dieser Route schlagen wir zwei Fliegen auf

einen Streich: Wir geniessen die herrliche Passwanderung über den Risipass und die Gipfelbesteigung auf den Stockberg.

Route:
Lutertannen–Risipass–Stockberg–Risi Stein
8.6 km, 6 ¼ Stunden, Anforderung hoch

Treffpunkt
09.20 Uhr, 9651 Ennetbühl, Bernhalde/Lutertannen

Rückreise
16.15 Uhr, 9655 Stein SG

Anmeldung bis Freitag 19. Februar 2021 über die Homepage oder per Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch, Tel. 077 522 09 11.

Samstag, Sonntag 06./07. März 2021 Schneeschuhwochenende in Schuders
Schuders ist eine lohnende Destination für ein Schneeschuhwochenende – ein-

sam, faszinierend, unbekannt – einfach ein Kleinod. Von Schiers aus fährt ein kleines Postauto auf der abenteuerlichen, engen Strasse über die weltberühmte Salginatobelbrücke hinauf. Unsere Unterkunft, das Berggasthaus «alte Post», ein umgebautes, altes Wals-erhaus wird Sie gleich begeistern.

Ziele:
Grüsch Äpli (1632 m), Waldibüel (1900 m), Drosbüel (2000 m)
Anforderung mittel

Treffpunkt
09.00 Uhr, 7220 Schiers, Bahnhof

Rückreise
18.00 Uhr 7220 Schiers, Bahnhof

Anmeldung/Auskunft bis Montag 01. März 2021 über die Homepage oder per Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch, Tel. 079 660 24 92

Datenschutz 1877 und heute – zwei Welten

Im abgebrochenen über 200-jährigen Elternhaus im Hirschberg diente der «Appenzeller Anzeiger» als Isolationsmaterial. Beim Schmökern in den alten Ausgaben war ich nicht wenig erstaunt, dass die Kurliste des Klimakurortes Heiden und Umgebung veröffentlicht wurde. Die Kuranstalten buhlten um die angesehenen und gewichtigen Gäste: Mrs. and Miss Mac-Swineg aus London; Fräulein von Mattzahn aus Preussen; General A. L. Lee, Esquire with family and nurse, New York; Excellenz Frau Präsident von Heintz aus München; Mons. et Mad. Abeille aus Paris; Freiherr von Lilgenau mit Familie und Bedienung aus Würzburg...

Die Gäste aus aller Welt – alle namentlich und mit Wohnadresse erwähnt – füllten eine ganze Zeitungsseite. Der Zeitgeist war wohl eher, im damals weltberühmten Klimakurort Heiden, gesehen und bemerkt zu werden als über Datenschutz nachzudenken. Heiden und Umgebung lebte umgekehrt von der Publikation der Namen der «Promis» zur Steigerung des weltweiten Bekanntheitsgrades.

Heute ist eine solche Veröffentlichung kaum vorstellbar. Ist bereits die Bekanntmachung von Geburten, Heiraten und Todesfällen der Einwohner gemäss Datenschutzgesetz heikel. Da die heutigen Daten digital sind, können sie fast jederzeit jedermann übermittelt werden.

Wer in den sozialen Medien persönliche Daten und Fotos verbreitet hat im Grunde keine Kontrolle mehr darüber. Aus den vielen digitalen Daten können unsere Vorlieben für Produkte herausgelesen werden. Wir werden gezielt beworben.

Als Normalverbraucher können wir einigermassen mit dieser Tatsache umgehen. Als Oppositioneller in einer

Diktatur lebt der «gläserne Mensch» jedoch gefährlich.

Datenschutz 1877 und heute – wahrlich zwei Welten!

Betreutes Wohnen/Drei König

Seit dem letzten Bericht ist viel gelaufen, die Gestaltung der Umgebung ist abgeschlossen. Die Ostfassade erstrahlt im schönsten Glanz. Leben ist eingeleitet. 10 Wohnungen sind vermietet. Verschiedene Anlässe im Säali wie z.B. Kennenlern-Kaffee, Mittagstreff, Samichlausfeier stärken ein Zusammengehörigkeitsgefühl.

Im Zwischengang auf der Holzwand sind Informationen angeschlagen, weisen auf Aktivitäten hin, finden sich Flyer zum Mitnehmen.

Das vorgesehene Weihnachtessen musste abgesagt werden. Ein Plan B wurde gefunden, der den Covid-Anforderungen entspricht. Martin und Berni Schloss haben mit ihren Instrumenten im Innenhof eine weihnächtliche Idylle gezaubert. Die Bewohner konnten teils sogar aus dem Schlafzimmerfenster schauen und zuhören. Glühwein und Glühmost mit Biberli, Spitzbuben rundete das Ganze wundervoll ab. Es ist toll zu sehen, wie sich bei den Bewohnern eine Eigendynamik entwickelt und das Untereinander gepflegt wird.

Das liebevoll gestaltete Adventsfenster trägt zum kurzen Verweilen ein und bringt dem Besucher Freude.

Im Moment stehen noch 2 Wohnungen leer. Die grosse 3 1/2 Zimmer über dem

Restaurant und Saal und die 2 1/2 Zimmer mit Galerie über der Tiefgaragen-Einfahrt. Falls Sie sich angesprochen fühlen, werden die Wohnungen gerne und unverbindlich gezeigt. Einstellplatz oder Parkplatz in der Tiefgarage stehen ebenfalls zum Mieten bereit.

Seit Anfang September ist das Restaurant wieder offen. Freitag, Samstag, Sonntag weht ein feiner Duft ums Haus, unter anderem werden Poulet im Körbli angeboten. Vreni Ulmann und ihre Helfer/innen hauchen der für lange Zeit geschlossenen Gaststube neues Leben ein. Mit viel Herzblut verwöhnen sie die Gäste.

Gerne möchte der Verwaltungsrat eine längerfristige Lösung mit einem Pächter finden, der nicht nur an den Wochenenden wirtet. Das lange Geschlossenein und die schwierige Situation rund um den Virus helfen nicht gerade mit, dass

wir von Anfragen überhäuft werden. Es liegt aber ganz klar im Bestreben mehr zu öffnen, damit das Restaurant Drei König wieder zu einem Begegnungsort wird.

Regula Sonderegger

Das Rezept: Schinken-Käse-Auflauf

Zutaten für 4 Personen

8 Scheiben Weissbrot
1/4 lt. Weisswein
8 Scheiben Appenzellerkäse (3 mm dick)
4 Scheiben gekochten Schinken
30 g Butter
2 Eier
1/2 lt. Milch
Salz, Pfeffer aus der Mühle, Muskatnuss

Zubereitung

1. Den Backofen auf 220 Grad vorheizen.
2. Die Weissbrotscheiben entrinden und mit Weisswein leicht tränken.
3. Jede Scheibe Brot mit einer Scheibe Appenzellerkäse und einer halben Schinkenscheibe belegen.

4. Die belegten Brote dachziegelartig in eine gebutterte Auflaufform schichten.
5. Die Eier mit einem Schneebesen verquirlen, die Milch unterrühren und die Eiermilch mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss kräftig würzen.
6. Die Hälfte der Eiermilch über die Brotscheiben in der Auflaufform giessen.
7. Auf der mittleren Schiene in den Backofen schieben und ca. 10 Minuten backen.
8. Die restliche Eiermilch darüber giessen und den Auflauf weitere 15 Minuten hellbraun fertigbacken.

Zum Schinken-Käse-Auflauf gibt es einen grünen Salat. Als Getränk empfehlen wir einen eher trockenen Weisswein

(warum nicht einen hiesigen Riesling x Sylvaner?) oder ein Glas winterlich frisches Mineralwasser.

En Guete wünscht Remo Ritter

**Auf BREU vertraut
immer gut gebaut**

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU

HOLZBAU AG OBereg
breu-holzbau.ch

Weihnachten mal anders

Weihnachten in Kanada, weit weg von zu Hause und von der Familie. Eine Erfahrung mit der Gastfreundschaft der Kanadier und den Bräuchen anderer Familien.

Am 17. Dezember war es soweit, nachdem sämtliche Studenten der CIHA während drei Monaten den Campus nicht verlassen durften, begannen die Weihnachtsferien und damit auch ein kleines Stück Freiheit für mich. Zusammen mit zwei weiteren Schulkollegen bin ich von meinem Zimmerkollegen Eric und seiner Familie eingeladen worden die gesamten zwei Wochen Ferien bei ihnen zu verbringen. Die Vorfreude war gross, denn mit der Einladung ist natürlich auch der Ortswechsel verbunden, zwar nur etwa 50 km nach Gatineau (Provinz Quebec) aber endlich ein anderes Umfeld, Eindrücke und andere Leute. Die Lagerstimmung in der sogenannten «Bubble» war schon lange weg, und die tägliche Isolation erforderte für alle tägliche Motivation.

Die Weihnachtsstimmung in der Stadt Gatineau ist schön, es liegt etwas Schnee (oder ist es nur ein Haufen Streusalz?) und die Häuser und Strassen sind hell beleuchtet. Das täuscht etwas über die Tatsache hinweg, dass auch hier die Covid-Phase rot gilt. Das Haus soll man nur in den dringendsten Fällen verlassen, Restaurants bieten nur Take-away an und die Läden sind zwar geöffnet, bieten aber nur Lebensmittel an. Die ersten Ferientage verbringen wir mit Chillen oder unternehmen kleine Ausflüge nach Ottawa, wo noch die

Phase gelb gilt – Restaurants haben offen und Freizeitaktivitäten sind möglich. Am 24. Dezember nahm ich dank Videotelefonie am Weihnachtessen meiner Eltern in Reute teil, während Coray's in Reute ihr Fondue Chinoise assen, nahm ich als vierte Person per Bildschirm an den Gesprächen teil. Wir spürten die Entfernung kaum und die Zeit mit meinen Eltern und meinem Opa war super.

Am Weihnachtstag kommt, wie wir aus Filmen kennen, die ganze Familie zusammen. Ein grosser, gefüllter Truthahn mit unendlich vielen Beilagen stellt das Festessen dar. Unter dem grossen Weihnachtsbaum liegen viele Geschenke, auch für uns Feriengäste. Die Gastfreundschaft in Kanada ist riesig und sehr herzlich und alles andere als selbstverständlich.

Nach Weihnachten sind wir mit der ganzen Weihnachtsgesellschaft ins Landhaus der Familie gefahren, um dort die weiteren Ferientage zu verbringen. Ein Haus am zugefrorenen See, hier herrscht nun totale Weihnachtsstimmung. Und jetzt dürfen wir uns draussen frei bewegen. Der Vater von Eric hat ein Eisfeld angelegt, auf dem wir Hockey spielen können. Wir sind nun 10 Jugendliche und jetzt läuft es richtig rund. Die Tage sind gefüllt mit Sport, Spiel, Spass und gutem Essen. Als besonderes Highlight am Silvester gab es Raclette zum Abendessen, scheinbar in der Provinz Quebec ein übliches Festessen. Tja, wer hat's erfunden – natürlich die Schweizer!

Mein Fazit zu Weihnachten in Kanada: Die Kanadier zelebrieren das Weihnachtsfest weit mehr als die Schweizer. Alles ist überall schön geschmückt, die Weihnachtessen und Weihnachtsbäume sind üppiger aber nicht übertrieben. Es waren für mich schöne Festtage und weit schönere Ferientage. Denn am 3. Januar heisst es wieder zurück ins Internat nach Rockland, Ontario, wo wiederum ein Lockdown ausgerufen wurde. Was das heisst, muss ich niemanden mehr erklären.

Euer Gion Coray

Leserecke: Fotorätsel

Wissen Sie, wo sich im Gemeindegebiet dieser überaus grosse Krug befindet?

Gewinnen Sie das aktuelle Buch von Peter Eggenberger «D Hebamm vo Walzehuuse» (Mehr Informationen auf Seite 15 in dieser Ausgabe)

Auflösung Ausgabe 4/2020: Sonnenuhr an der Kirche in Reute (Südseite)

Wir freuen uns auf Ihre richtige Lösung per Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe.

Viel Glück vom Rütiger-Feeschter-Team

KURATLI Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
 Birkenstrasse 12 Oberstofel
 9100 Herisau 9127 St.Peterzell
 Telefon 071 351 18 90 Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
 Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
 Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
 SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

**Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
 Verwaltungen / Abparzellierungen**

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Wir geniessen die Ruhe und Langsamkeit. Im Wald gilt ein generelles Fahrverbot für Motorfahrzeuge. Für Fahrräder und Pferde gelten je nach Kanton unterschiedliche Bestimmungen. Wir halten uns daran. www.waldknigge.ch

90 Jahre das Ostschweizer Leben dokumentiert

Journalist und Autor Peter Eggenberger ist für sein umfangreiches Bild- und Berichte-Archiv bekannt. Dieses wurde von seinem Vater vor genau 90 Jahren in Walzenhausen gegründet. Peter Eggenberger ist seit 50 Jahren freier Journalist.

Peter Eggenberger führt der Leserschaft die Vergangenheit einzelner Dörfer, Weiler, Häuser oder die Lebensgeschichten von Personen in Schrift und Bild vor Augen. Dazu schöpft er aus seinem Archiv. Seine Bilder illustrieren Zeitungen, Gemeindeblätter und vieles mehr. Würde dem in Walzenhausen Aufgewachsenen das Dokumentieren vererbt? Ein Rückblick in die Familiengeschichte lässt es vermuten. Auf jeden Fall wurde der Grundstein für das Archiv vor genau 90 Jahren von Andreas Eggenberger gelegt.

Erstes Fotogeschäft in Walzenhausen

Andreas Eggenberger (1899-2000) faszinierte neben der Ausbildung zum

Vater Eggenberger vor dem Türmlihaus, dem damals grössten Geschäft in Walzenhausen.

Landwirt die Fotografie, sodass er sich ein «Occasiofotokäschtle für en Fölliber» kaufte und im Bauernhaus ein Fotolabor einrichtete. Die Materialien bezog er bei Foto Eckert in Wil. Dieser erkannte Eggenbergers Talent und bot ihm 1930 an, eine Fotofiliale in Walzenhausen zu eröffnen. Das tat er im Haus des Coiffeurs Thalmann am Kirchplatz. Es bestand aus dem Labor in der ausrangierten Waschküche und einem winzigen Vorraum, der als Atelier und Lädeli diente. 1937 heiratete er Käthi Zimmermann und bezog grössere Räume im Nebenhaus von «Gmüesler Villa». Danach besuchte Andreas Eggenberger einen Weiterbildungskurs an der graphischen Lehranstalt in Wien.

Am 14. Januar 1939 kam sein Sohn Peter zur Welt, später wurde das Fotogeschäft ins sogenannte Türmlihaus verlegt. Nach dem Kauf des Hauses erfolgte eine Sortimentsvergrösserung mit Drogerie, Papeterie und Souvenirartikeln. Es entstand der grösste Laden in der Gemeinde.

50 Jahre freier Journalist

Der Walzenhauser begann mit dem Aufbau eines Ansichtskartenverlags für den Raum Ostschweiz. Nach dem zweiten Weltkrieg hielt er in der ganzen Schweiz Lichtbildervorträge. Als Vater Eggenberger 1965 verunfallte und für einige Zeit gelähmt war, sprang Sohn Peter – eben aus der französischen Fremdenlegion zurück – in die Lücke, arbeitete sich ins Fotofach ein, besuchte die grosse Ansichtskarten-Kundschaft, holte Bestellungen ein, die nachts gerüstet und nach Möglichkeit anderntags mit dem Auto ausgeliefert wurden. Vor gut 55 Jahren folgte seine erste eigene Ansichtskarte, anlässlich der Eröffnung des neuen Skilifts in Oberegg. Ab 1966 besuchte er den Umschulungskurs am Seminar Kreuzlingen. 1971 liess er sich nach Wolfhalden wählen, wo er im Schulhaus Zelg unterrichtete.

Zweimal Eggenberger: Andreas und Peter hielten so manchen einmaligen Ostschweizer Augenblick im Bild fest.

Zusätzlich hatte er als Abwart zu wirken und fragt sich: «Wa würid hüttegi Lehrer säge, wens nebscht em Pruef möstid WC ond Schuelzimmer butze ond Vorfeeschter iihenke?»

Einmaliges erschaffen

Zudem hatte er den Posten als Ortskorrespondent zu übernehmen, sodass er heute auf eine 50-jährige Tätigkeit als Journalist im Vorderland Rückschau halten kann. Nach dem Logopädie-Studium arbeitete er ab 1976 Teilzeit an der Sprachheilschule St.Gallen. Ursprünglich Hobby, gewann das Schreiben und Fotografieren an Bedeutung, und 1982 machte er sich als freier Journalist selbständig.

So erschufen die beiden Eggenberger viel Einmaliges: Sie hielten und halten Alltägliches, Vergangenes aber auch zukünftig Wichtiges in Bild und Schrift fest. Entstanden ist ein Archiv immenser Grösse.

Bilder: zVg

Isabelle Kürsteiner

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG

Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

Advent an der Schule Reute

Im vergangenen Dezember traf sich die ganze Schule jeden Donnerstagmorgen zur Adventsfeier in der Bibliothek beim geschmückten Adventsast. Im Dunkeln bei Kerzenlicht sangen wir Weihnachtslieder und hörten Geschichten zum Thema Sterne. Jedes Mal las eine andere Lehrperson die Geschichte vor. Anschliessend teilten wir uns jeweils in 3 Gruppen auf und backten und bastelten den ganzen Morgen lang. Die Gruppen waren bunt gemischt, also von gross bis klein, mit allen Schülerinnen und Schülern der Schule Reute.

li in selbstgefalteten Papierschachteln mit nach Hause nehmen.

Weihnachtsfeier für die Eltern auf Video

Zum Abschluss der Adventszeit und zur weihnächtlichen Einstimmung wollten

wir auch den Eltern eine Freude bereiten und nahmen unsere Weihnachtsfeier auf Video auf. Denn wegen der Corona-Pandemie durften die Eltern ja nicht zu uns ins Schulhaus kommen. Die Feier wurde per Link an jede Familie geschickt. Wir waren insgesamt zwei Stunden am Singen. Herr Mühlbacher musste das Video noch schneiden und darum ging das Video nur etwa 35 min.

Bericht von Santiago und Tristan

Adventskränze

Eine Gruppe wickelte bei Frau Wagner und Herr Doppler Adventskränze mit würzig duftenden Tannenzweigen. Zuerst bekamen wir Strohkränze. Die konnten wir mit verschiedenen Ästen verschiedener Tannenarten bestücken und so einen Adventskranz zusammenstellen. Mit schönen Bändern und anderem Schmuck dekorierten wir die Kränze zu kleinen Weihnachtskunstwerken.

Gschenkli «Sternen-Magnet-Leine»

Eine andere Gruppe konnte bei Frau Bischoff und Herr Mühlbacher einen Sternmagnetkartenhalter bauen. Aus Fimo wurden kleine goldene und weisse Sterne ausgestochen und erhitzt. Währenddessen dichteten wir Weihnachtswünsche rund um das Thema Sterne und gestalteten mit Goldstiften leuchtende Karten: «Ein Stern leuchtet für dich als Weihnachtslicht», stand zum Beispiel darauf geschrieben. Auf die Magnete wurden die Sterne aufgeklebt. Alles schön verpackt und als Geschenk mit nach Hause gebracht.

Guetzli backen

Mit Frau Schugardt und Herr Kägi backten wir leckere Weihnachtsguetzli. Das ganze Schulhaus duftete wunderbar nach all den verschiedenen Guetzlisorten. Zum Backen hörten wir Weihnachtsmusik. Zum Schluss verteilten wir allen Gruppen Guetzli als kleine «Probierertlis». Am Nachmittag jeweils durften wir die fertigen Guetz-

Umfrage zu Tagesstrukturen in Reute

Die Schulkommission und die Schulleitung Reute fragten anfangs Dezember 2020 bei allen Eltern schulpflichtiger und noch nicht schulpflichtiger Kinder nach, ob ein Betreuungsangebot für Kinder ausserhalb der Schulzeit gewünscht ist oder in nächster Zeit sein wird. Von den rund 40 angeschriebenen Familien haben 22 an der Umfrage zur Tagesstruktur in der Gemeinde teilgenommen. Schulkommission und Schulleitung danken allen, die sich Zeit für die Beantwortung genommen haben. Die Umfrage hat zu folgendem Stimmungsbild geführt:

Mittagstisch

Fünf Familien gaben an, den Mittagstisch im Watt ein- bis zweimal pro Woche zu nutzen. Für die Mehrheit der anderen 17 Familien ist das gemeinsame Mittagessen innerhalb der Familie wichtig. Eine einzelne Familie taxiert das bestehende Angebot im Watt als zu umständlich und zu teuer. Lediglich vier Familien wünschen zusätzliche Mittagstisch-Tage.

Betreuungsbedarf im Schulalltag

Im Moment werden keine Tagesfamilien oder Kindertagesstätten in anderen Orten besucht. Wenn die Betreuung nicht selber gewährleistet werden kann, wird auf Grosseltern oder Bekannte zurückgegriffen. Dreimal wird bedauert, dass die Gemeinde kein Betreuungsangebot zur Verfügung stellt.

Das Bedürfnis nach schulergänzender Betreuung fokussiert sich auf Montag, Dienstag und Donnerstagmittag (11.45 bis 13.45 Uhr) mit jeweils vier bis fünf Nennungen. Einzelne Familien wünschen andere Betreuungszeitpunkte.

Betreuungsbedarf während der Schulferien

Sieben Familien wünschen sich die Betreuung einzelner Tage während der Schulferien, wo im Moment Grosseltern oder Drittpersonen einspringen. Die Vorstellungen über die Kosten für die Eltern gehen von Fr. 100.– bis 120.– pro Ferienwoche (inkl. Mittagessen) von Fr. 10.– bis 12.– pro Stunde.

Die Schulkommission Reute hat die Resultate dieser Umfrage mit grossem Interesse analysiert und den Gemeinderat darüber entsprechend informiert. Ein Betreuungsangebot, das über den Mittagstisch hinausgeht, scheint im Moment kein Bedürfnis zu sein. Die Schulkommission wird das Thema und die sich laufend verändernden Bedürfnisse der Familien jedoch im Auge behalten.

Karin Steffen
Schulpräsidentin

«D Hebamm vo Walzehuse» ist wieder erhältlich

Das neue Buch «D Hebamm vo Walzehuse» enthält auch vergnügliche Rüütiger Kurzgeschichten.

Das Kurzgeschichten-Buch «D Hebamm vo Walzehuse» von Peter Eggenberger ist nachgedruckt worden. Eine Reihe vergnüglicher Episoden weckt viele Erinnerungen, und mit zwei erstaunlichen Begebenheiten rund um originelle Leute ist auch Reute vertreten. Im Gedicht «Appenzeller Rundschau» wird zudem jeder Gemeinde von Reute über Oberegg bis Schönengrund prägnant die Referenz erwiesen.

«D Hebamm vo Walzehuse», illustriert, 128 Seiten, Fr. 22.–. Erhältlich in der Gemeindekanzlei Reute und der Bäckerei Bischofberger, Oberegg, im Buchhandel, beim Appenzeller Verlag und beim Autor, www.peter-eggenberger.ch

De Püschelibender mänt

Scho bald gohds wider em Früeli zue,
ond denn häd de Püschelibender ka Rue.
Ali Puure sönd fliissi am Tumme,
etz isch högschti Zitt zom rumme
im Wald, wos en Huffe Ärbet giid für üsere Maa:
Holz zemmelese ond Püscheli mache, aas omms aa...

© Peter Eggenberger

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer

Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Das Familienfoto von 1911 der Familie Bänziger, Schachen

Stehend von links: Erni Bänziger, (späterer Wohnort) Schachen/Emma/Hugo/Gertrud Bänziger, Schachen/Armin/Margaretha Weder-Bänziger, Dorf/Johannes Bänziger-Weder, Rohnen später Steingocht/Rudolf Bänziger, Trogen (Verfasser der Berichte). Sitzend von links: Mutter Gertrud Bänziger-Rohner/Vater Johannes Bänziger/Lina Weder-Bänziger, Hirschberg.

Jugenderinnerungen

Rudolf Bänziger, der 1899 im Schachen geboren wurde und in einer kinderreichen Familie aufgewachsen war, verfasste seinen Lebenslauf selber und hielt darin auch viele spannende Jugenderinnerungen fest. Er war vis-à-vis vom Schulhaus im Schachen aufgewachsen. Die Eltern betrieben ausser dem Stickerhandwerk eine Spezereiwarenhandlung, in dem alles für den täglichen Bedarf gekauft werden konnte: Lebensmittel, Haushaltgeschirr, Wolle, Papeterieartikel, Spielwaren, Rauchwaren, Schokolade, Fladen und Leckerli. «In den Schuljahren half ich, wie alle meine Geschwister, meinen Eltern wo es möglich war. Wie hätte sonst eine Familie mit 11 Kindern leben können?»

Mithilfe zu Hause

Im Laden galt es die Teigwaren aus den Holzkisten zu packen und in die grossen «Züchen» (Schubladen) hinter dem Ladentisch zu «versorgen». Die schönen, blauen Zuckerstöcke in den «Kalter» tragen, die Glaswaren aus den Kisten, die mit Stroh ausgestopft waren, abstauben und in den Laden tragen. In der Küche die Wasserkessel füllen,

den Tisch decken, Geschirr waschen, schliesslich auch das Vesperessen richten, Erdäpfel sieden oder «brötlet Herdöpfel» zubereiten. Und dann im Sticklokal das «Fädle, Nodle useneh, ond Nodle butze». Jeden Tag holten wir beim Nachbarn einen Fünfpfunder für 98 Rappen und beim Vetter 5l Milch zu 20 Rappen.

Ausserhaus

Mit fast sieben Jahren, im Mai 1906 trat ich in die Schule ein. Ich musste nur über die Strasse springen, war ich schon beim Schulhaus. Aber schon am zweiten Tag stand ich um ein Uhr noch an der Stubentüre und hielt mich fest. Weinend erklärte ich, ich gehe nicht mehr in die Schule. Wie ich schliesslich doch hinübergebracht wurde, weiss ich nicht mehr, aber bald ging ich gerne, und das blieb so für immer.

In den sieben Jahren Halbtagsschule war ich an den freien Halbtagen im Sommer oft bei den Verwandten, die fast alle in der Gemeinde wohnten und als Bauern und Seidenweber tätig waren. Das Viehhüten begann mit dem Frühling, dann war ich immer dabei, wenn der «Heuet» begann. Im Herbst kam das «Obsten», und schon

als «Bueb» stand ich am schweren Mühlrad in der Mosterei oder zog im Spätherbst am Flaschenzug oder an der «Stossbäre», wenn die abgeweideten Wiesen gedüngt wurden. Zwischen «Heuet ond Emdet» ging ich bei schönem Wetter ins Ried, um beim Torfgraben zu helfen und war dann sehr froh, wenn ich den Eltern einen Zahntag heimbringen konnte.

Familienleben

Nach dem Tod meiner zwei, drei und vier Jahre jüngeren Schwestern wurde mir so richtig bewusst, wie schön es war mit Vater und Mutter und so vielen Geschwistern zu leben. An einem langen Tisch zu sitzen zum Essen, das kleinste auf dem Bänkli bei der Mutter und dann die ganze Leiter hinauf bis zur ältesten Tochter Gertrud, die neben dem Vater auf dem Stuhl sass. Es war ein bescheiden gedeckter Tisch, aber es war alles köstlich und wir wurden satt. Wie oft sassen wir alle abends um den Tisch und rüsteten Äpfel für den nächsten Tag und sangen miteinander, und die Mutter und die älteren Schwestern strickten oder flickten Strümpfe, manchmal erzählte Mutter oder die älteste Schwester eine Geschichte.

Und jetzt noch einige Erinnerungen im Rütiger-Dialekt. Am silberege Hogsi vom Vatter ond de Muetter isch me no nöd mit em Car usgfahre. Do ischt Hopmes Johannes mit em Familiwage mit de ganze Famili uf Rhinegg abi gfahre. Döt (an einem Sonntag) sömmer zom Fotograf gange ond hand üsers anzi erscht ond letscht ganz Familibild gmacht. Aber s'Klärli (Dezember 1910) ond s'Gusteli (Januar 1911) sönd do scho nomme uf de Welt gsi, sü sönd im seba Wenter a de Diphteritis gstorbe, woni i de 5. Klass gsi bi.

Oms Sticke

Am Vormittag hani im Lokal usse gfädlet, es ischt denn eso gmüetli warm gsi, wemmer di selber gsamlete Tannzapfe is rond Öfeli ini gschobet hand. Zerscht hammer no, zämme mit de Muetter, vo Hand gfädlet am Fädletischli. En Tupf Nodle noch em andere is Grüschenküsseli ini gesteckt ond

gmacht, as mer grüschd gsi sönd, bis de Vatter grüeft hed, «Nodle use neh!» Spöter hammer denn d'Fädlemaschine überko; es isch au guet gsi, wil denn de Erni (Bruder) au gstickt hed. Wenn's Sticke frei to hed, hed de Vatter ganz fi agfange pife oder singe. Denn isch mer eso wohl gsi, wöhler as bim omme springe.

De Vatter hed denn e Zit lang uf Brende (Weiler in Lutzenberg) abi gstickt. I ha denn di fiertegi Stickete möse ommi to. Denn bini gloffe was i ha möge. I ha jo duers Badholz is Schönebüelerbad abi möse. Scho duers Badholz bini gsprunge. Döt heds vil Zigünerwäge ka, oder die Brommli vom Oberegger Wasehus im Dorfnest hand am verschreckt. En Füechbuz bini gsi, en Schulege. Eb de Hugo (Bruder) mit sine Räubergschichte d'schold gsi ischt, kani nöd säge. Aber am ergschte isch es gsi duers Hellholz abi, i d'Hellmüli. I bi meh

gsprunge as gloffe. Ond wenn's denn im Büro z'Brende eso gär nöd presiert hed, bini fascht uf Nodle gsesse. I ha no möse ha ko, fors dunklet hed. I wär schier gstorbe vor Angscht, weni z'Nacht ela duers Hellholz hed mösa. I gspües no ganz, wie's müsli still gsi ischt i dem uhämelege Holz, ond wieni zemme gfahre bi, wenn amene Ort näbes e Eschtli knacket hed.

Vom Rossmiste

Es ischt e ganz anderi Zit gsi, es hed no ka Auto gha, mier sönd no gange gi Rossmiste uf d'Stross, für e Garte. A de Augstekilbi ond am Berneger Johrmart häds ganzi Wägeli voll ge, wenn a Fuehrwerch am andere us em Rintel ufe gfahre ischt. De Dokter Meier ischt no uf em Ross zo de Bure gritte, ond em Wenter ischt de Dokter Sonderegger mit em Sackschlittli dethergfahre.

Arthur Sturzenegger

Appenzell Ausserrhoden: Sonneblick wird kantonales Asylzentrum

Das evangelische Sozialheim Sonneblick in Walzenhausen wird kantonales Asylzentrum. Mit Hochdruck wurden in den ersten Wochen des Jahres Sanierungs- und Anpassungsarbeiten ausgeführt.

Vor dem Altbau der beiden Häuser der Stiftung Sonneblick prägte Anfang Jahr eine beachtliche Fahrzeugflotte das Bild. Sie machte klar, dass jetzt die Handwerker am Zug sind, um mit grossem Einsatz verschiedene nötige Sanierungsarbeiten auszuführen. «Die reguläre Eröffnung des kantonalen Asylzentrums soll im kommenden März erfolgen», sagt Adrian Keller als Geschäftsführer der Stiftung Sonneblick Walzenhausen, in deren Eigentum sich die Häuser befinden und die vom Kanton gemietet werden.

«Priorität hat vor allem die Umsetzung der aktuellen Vorschriften betreffend Brandschutz. So sind in beiden Häusern die Brandmeldeanlagen auf den neuesten Stand zu bringen, wobei wir mit der Belegschaft des örtlichen Elektraunternehmens eine kompetente Firma mit den entsprechenden Arbeiten betraut haben.»

Neue Perspektive für Arbeitslose

Der Sonneblick ist Pfarrer Paul Vogt zu danken. Von 1929 bis 1936 war er Gemeindepfarrer in Walzenhausen, wo er fast täglich mit der Not arbeitsloser Männer und deren Familien konfrontiert wurde. Mit Gleichgesinnten

gründete er eine Stiftung, die 1933 im Obergüetli eine leerstehende Sticker-eiengenschaft erwerben konnte.

Mit Kursen für Garten- und Strassenbau und weitere handwerkliche Fertigungen verhalf er den Arbeitslosen im Sonneblick zu einer neuen Perspektive.

Flüchtlinge bauten neuen Sonneblick

In den Jahren des Zweiten Weltkriegs (1939–1945) beherbergte der Sonneblick Flüchtlinge aus zahlreichen Ländern, die im Walzenhauser Heim einen sicheren Aufenthaltsort fanden. 1944/45 erstellten über 70 Flüchtlinge aus 14 Ländern gemeinsam mit einheimischen Handwerkern den Sonneblick-Neubau. Bis zu seinem Tod (1984) nahm der 1949 zum Doktor ehrenhalber ernannte Paul Vogt regen Anteil am Geschehen rund um den Sonneblick.

Ferien, Lagerwochen, Kurse

Nach Kriegsende änderte sich die Sonneblick-Zielsetzung erneut, und es waren jetzt oft Betagte und auch Behinderte aus ärmlichen Verhältnissen, die im Sonneblick erholsame Ferien verbrachten. Später folgte ein breites Kursangebot, und immer wieder belebten auch Lagerwochen mit Jugendlichen die beiden Häuser. Mit dem Umbau zum kantonalen Asylzentrum wird nun ein neues Kapitel in der wechselvollen Sonneblick-Geschichte aufgeschlagen.

Die Anfang Jahr angefahrene Fahrzeugflotte der einheimischen Elektra machte klar, dass in den Sonneblick-Häusern die Handwerker das Sagen hatten.

Bedarfsgerechte Angebotsgestaltung (Menüerweiterung) in beiden Heimen der Gemeinde Reute

Liebe Leserinnen und Leser

Hier ein kleiner Einblick in den Alltag mit seinen Veränderungen, aus den Küchen der Pflegeheime Watt und Sonnenschein.

Mit Beginn meiner Tätigkeit als Koch und Leitung Verpflegung in den Pflegeheimen Watt und Sonnenschein, entstand der Wunsch die Weiterbildung vom Koch zum «Curaviva Heimkoch» zu absolvieren.

Diese fachspezifische Weiterbildung leistet einen aktiven Beitrag, Heimköchinnen und Heimköche in ihren verschiedenen Aufgaben im Heim zu stärken und zu fördern.

Corona veränderte nicht nur die gesamten Tagesabläufe in den Heimen, sondern wirkte sich auch auf meine Weiterbildung aus. Termine und Standorte wurden verändert, Home-schooling war ein Thema und, und, und – aber eines blieb: Meine Idee, den Heimbewohnern und Besuchern künftig zu den Wahlmenüs einen Wochenhit präsentieren zu können. Genau das machte ich zum Thema meiner Abschlussarbeit. Das Angebot aus Fleisch-, Fisch- und vegetarischen Menüvarianten sollte mit einem zusätzlichen Wochenhit-Menü erweitert werden.

Hierfür wurden in den Monaten Januar bis August 2020 viele Ideen gesammelt, Notizen ausgewertet, sogar ein Praxistag in der Pflege absolviert. Die Steine kamen so richtig ins Rollen!

Der bestehende Menüplan mit seinem Layout wurde komplett neu gestaltet, dazu jede Menge Vorschläge für Menüs aufgenommen, welche sonst nicht ständig im Angebot stehen. Die Geburtstagsmenü-Wunschliste war hier eine grosse Hilfe und natürlich die persönlichen Gespräche mit unseren Bewohnenden. Denn sie wissen am besten was sie gerne essen!

Für die Umsetzung eines solchen Projektes bedarf es der Mithilfe aller Mitarbeitenden aus den Bereichen Pflege, Hauswirtschaft, Küche und Administration.

Am 3. August war es dann soweit: Die Ankündigung im Menüplan «Hier entsteht ab August ein Wochenhit» wurde zur Realität.

Mit dem gluschtigen Rindfleischvogel in Woche 1 fing alles an, und es folgten die beliebten Kutteln rot und weiss, saftige Kalbsbäggli usw. Seither können sich unsere Bewohnenden und Mitarbeitenden über die zusätzliche Auswahlmöglichkeit freuen. Das Extra-Menü wird gern auch als Alternative für «kein Schweinefleisch, kein Geflügel- oder kein Fisch-Esser» genutzt.

«Es hät solangs hät» lautet das Credo, denn es soll ja ein Wochenhit in begrenzter Stückzahl bleiben und gerne am Ende der Woche ausverkauft sein. Die Mitarbeitenden aus der Hauswirtschaft und dem Service erfragen täglich den Menüwunsch bei jedem einzelnen Mitbewohner für den folgenden Tag. Kurzfristige Änderungswünsche versuchen wir immer zu erfüllen. Die Nachfrage ist in beiden Heimen nicht nur unterschiedlich hoch, sondern auch die Geschmäcker sind verschieden. Für uns, die Küchencrews, also schwer messbar und immer aufs Neue eine Herausforderung.

Seit August ist der Wochenhit ein fester Bestandteil auf unserem Menüplan in den Pflegeheimen der Gemeinde Reute. Dass sich das Ergebnis sehen und schmecken lassen kann, bestä-

Vor Ihrer Haustür

**Bäckerei
Kast**

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

tigt meine bestandene Facharbeit zum Heimkoch und das tägliche Lob der «hungrigen Esser».

Sobald es die Corona-Pandemie zulässt und wir in den Heimen wieder Gäste am Mittagstisch begrüßen dürfen,

kommt vorbei liebe Leser und Leserinnen und lasst Euch überraschen von unserem kulinarischen Angebot. Wir freuen uns!

In der Zwischenzeit können wir Ihnen gerne von Montag bis Samstag mit dem

Mahlzeitendienst der Pro Senectute schmackhafte, regionale und abwechslungsreiche Küche direkt nach Hause liefern.

Herzlichst euer Sven Hillmann mit den Küchenteams aus den Pflegeheimen Watt und Sonnenschein

Es braucht ein breites Fachwissen in vielen Bereichen

...breites medizinisches Fachwissen, Arzneimittelkenntnisse, psychologisches Wissen, EDV anwenden können, Geschick für Bastelarbeiten, Organisationstalent, Kenntnis von Bewegungsabläufen, ein Ohr für alle, Kommunikationsfähigkeit, interdisziplinäre Teamfähigkeit, Drehscheibe, Geduld, Aufmerksamkeit, Empathie, Grenzen setzen können, vertrauensvoll, sorgfältig, interessiert, Bereitschaft Neues zu lernen, verständnisvoll, eigenverantwortlich...

Wer braucht das? Das Pflegepersonal in unseren Pflegeheimen.

In den nächsten Ausgaben möchten wir die Arbeit in der Pflege vorstellen. In dieser Ausgabe soll es um die Körperpflege gehen.

Bei uns im Sonnenschein und Watt arbeiten insgesamt über 40 Personen in der Pflege. Dies sind diplomierte Pflegefachpersonen, Fachangestellte Gesundheit (FaGe), Fachangestellte Betreuung (FaBe), Pflegehelfer*innen (SRK) und Auszubildende.

Die Körperpflege beinhaltet viel mehr als das Waschen und Ankleiden. Bei

allen Tätigkeiten in der Pflege stehen die Bewohner*innen im Mittelpunkt. Bei aktivierender Pflege sollen die Bewohner*innen so viel als möglich selber übernehmen und wenn nötig Unterstützung bekommen. Die Pflegeperson passt sich dem Tempo an. Es braucht eine grosse Aufmerksamkeit und Einfühlungsvermögen, um die Bewohner*innen gezielt zu fordern und fördern ohne sie zu überfordern.

Alle Bewohner*innen haben die Möglichkeit nach Absprache ein Bad oder eine Dusche zu nehmen. Dabei wird den Bewohner*innen die Gelegenheit gegeben den eigenen Körper zu spüren, wahrzunehmen und sich wohl zu fühlen.

Bei jeder Körperpflege werden die Hautverhältnisse kontrolliert, so werden auch kleinste Veränderungen sofort erkannt. Wir wenden Aromapflegeprodukte an, welche den Geruchssinn stimulieren und die Haut auf natürlicher Basis optimal pflegen. So kann man das Wohlbefinden fördern.

Bei der Morgenpflege spricht die Pflegeperson mit den Bewohnern*innen,

erkundigt sich nach dem Befinden, gibt Orientierung und geht auf die Anliegen ein.

Zur Erleichterung der Arbeit setzen wir Kinästhetik ein. Kinästhetik beinhaltet viele verschiedene Methoden zur schonenden Bewegung der Bewohner*innen, wobei alle Abläufe so ausgeführt werden, dass es auch für die Pflegenden weniger belastend ist.

Für alle speziellen Aufgaben wie Aromapflege, Kinästhetik und vieles mehr haben sich Mitarbeiter kontinuierlich weitergebildet und das ganze Team kann von ihrem Fachwissen profitieren.

In der nächsten Ausgabe wollen wir einen Blick hinter die Kulissen werfen und einen Einblick auf die vielfältige Dokumentation und Organisation geben.

Nilanthi Ekubo, Pflegedienstleitung

Rüütiger Blumenwiesen – eine Freude

Liebe Leserin, lieber Leser

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie Ihren Blumenblätz auch in diesem Jahr weiterhin pflegen und hegen. Beobachten Sie mit offenen Augen die Wunder der Natur!

Ihr Rüütiger Feeschter-Team

1|2021

19

schnell – nah – günstig

DENNER-Satellit Reute

Dä Rüütiger Dorflade

Konsumgenossenschaft
Reute AR und Umgebung
Litenstrasse 2
9411 Reute AR

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
07.30–12.15 / 13.30–18.30 Uhr
Samstag 08.00–14.00 Uhr

Restaurant Mineralbad öffnet unter dem bekannten Koch Eric Dufeu

Eine der ältesten Wirtschaften im Appenzellerland, das «Mineralbad» oberhalb von Heiden, ist seit Mitte November wiederbelebt. Die Leitung obliegt dem für seine Kreationen bekannten Küchenchef Eric Dufeu.

Das Restaurant Mineralbad ist eine der ältesten Wirtschaften im Appenzellerland. Es gilt als Wiege des Appenzeller Kurtourismus. Schon im Jahre 1463 wurde die Heilquelle Unterrechstein erstmals erwähnt. Als Badeort diente eine überaus einfache Behausung, die im Verlaufe der Jahrhunderte zum eigentlichen Gasthaus mit Wannenbädern im Untergeschoss ausgebaut wurde. Zuletzt Pizzeria, stand es für einige Zeit leer. Neu ist das Restaurant Mineralbad seit Mitte November unter der Regie des Appenzeller Heilbads wieder geöffnet, jeweils von Mittwoch bis Samstag von 18 bis derzeit 23 Uhr.

Luftige und gemütliche Gaststube

Wirtschaft mit Tradition trifft auf renommierten Koch! Die Leitung des «Mineralbads» obliegt Eric Dufeu, über die Grenzen der Ostschweiz hinaus bekannter Küchenchef. Bisher war der Franzose bekannt durch seine prägenden Kreationen im «Bären» in Hundwil. Mit Maria Gmünder, der stellvertretenden Betriebsleiterin des Appenzeller Heilbads, wirkt die ehemalige Wirtin des «Rössli» am Kaien im Hintergrund mit. Sich gemütlich bei einem Apéro oder einem Getränk in der traditionellen Appenzellerstube treffen oder für Heilbad-Stammgäste

das Erlebnis vis-à-vis bei einem Glas ausklingen zu lassen, ist im «Mineralbad» genauso möglich wie essen. Eine kleine aber feine Speisekarte mit saisonaler und regionaler Küche lädt zum Geniessen und Verweilen ein. Die gemütliche Gaststube ist luftig und hell. Dazu Maria Gmünder: «Die Tische sind grosszügig gestellt, sodass sich die Leute hier wohl fühlen, denn es hat so in der heutigen Covid-19-Zeit genügend Platz und Freiraum. Die ersten Tage nach der Eröffnung am 12. November haben dies eindrücklich bewiesen.»

Auch für Familien

Das «Mineralbad» zeichnet sich durch ein gutes Preis/Leistungsverhältnis aus. Es gibt einfache preiswerte Gerichte wie den bereits im Bistro des Appenzeller Heilbades beliebten selbstgemachten Käsefladen bis hin zu exquisiten Mehrgängern. Wozu auch entsprechende Weine kredenz werden können. «Wir benützen frische, regionale Zutaten, somit entstehen leckere Speisen, auch vegetarische. Natürlich sind Familien bei uns herzlich willkommen, weshalb wir eine Kinderkarte führen», so Marie Gmünder. «Ganz wichtig ist uns, die Region zu

Seit dem 12. November verwöhnt der bekannte Top-Küchenchef Eric Dufeu seine Gäste im traditionellen Restaurant Mineralbad ob Heiden.

berücksichtigen. So werden wir auch Themenabende mit regionalen Kulturschaffenden abhalten». Speziell ist ausserdem das «Guggfenschterli» zur Küche, wo Eric Dufeu seine Gäste auch während seiner Arbeit begrüssen und verabschieden kann.

Isabelle Kürsteiner

Restaurant Mineralbad

Herzlich willkommen zu einem Apéro oder einem feinen Essen in unseren gemütlichen Gaststuben. Eric Dufeu und Team

Öffnungszeiten

Mittwoch bis Samstag
18.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Sonntag bis Dienstag
geschlossen

Restaurant Mineralbad
Unterrechstein 285
9035 Grub
071 890 00 83
restaurant@heilbad.ch
restaurant-mineralbad.ch

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat: Tina Breitenmoser 079 631 57 42
tina.breitenmoser@bluewin.ch

Protokoll: Sabine Zweifel 071 891 51 69
zweifelhaft@bluewin.ch

Gestaltung/Inserate:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente:
Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Karin Waltenspühl 079 228 08 60
kwaltenspuehl@bluewin.ch

Druck: Victoria Druck AG, Balgach

Ausgabe 2 | 2021:

Redaktionsschluss: 19. April 2021
Erscheinungsdatum: 20. Mai 2021

Gemeinde Reute

333 JAHRE
1688–2021

333 Jahre Reute oder doch eher 334?

Die aktuelle Lage macht es dem neunköpfigen OK des Jubiläumsfests nicht einfach. Sollen die Verträge mit den verschiedenen Musikern, Künstlern und Lieferanten unterschrieben werden? Soll die Hüpfburg reserviert, das Spanferkel gemästet, der Jubiläumsbaum gepflanzt werden? Die Coronapandemie hat uns voll im Griff, und die Ungewissheit ist gross. Mit kleinen Schritten geht es Richtung Lockerung der Corona-Schutzmassnahmen. Ob am 28. August unser Fest ohne Schutzmassnahmen jedoch stattfinden könnte, ist im Moment

unmöglich vorauszusehen. Und ein Fest mit Corona-Schutzmassnahmen macht einfach keinen Spass!

Das OK wird deshalb Ende Mai definitiv entscheiden, ob das Fest 2021 durchgeführt wird oder erst am 27./28. August 2022. Unsere Homepage www.333JahreReute.info gibt darüber Auskunft, wie auch über alle anderen interessanten Informationen rund um unser 333-jähriges Jubiläum. Schauen Sie doch mal vorbei und lassen Sie sich inspirieren.

Nun hoffen wir, dass die coronabedingten Einschränkungen möglichst schnell gelockert werden können. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihren Besuch, entweder in diesem Jahr und sonst halt 2022. Und falls Sie das Jubiläum nicht nur feiern, sondern sich auch mit zwei oder drei Arbeitsstunden aktiv beteiligen möchten, dürfen Sie sich gerne melden (k.steffen@sunrise.ch).

Wir freuen uns über jede Unterstützung.

Karin Steffen

Kinoprogramm Mai

Gesucht!

Wir sind auf der Suche nach jungen Turntalenten. Bewegst du dich gerne und es macht dir Spass zu turnen? Dann bist du genau richtig bei uns. Melde dich einfach bei uns und komm für ein Schnuppertraining vorbei. Wir freuen uns auf dich.

Geräteriege Rehetobel
Willi Lanker
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 27 17
geturehetobel@bluewin.ch
www.geturehetobel.ch

Fr 21.5.	20:00	The Nest – Alles zu haben ist nie genug	14/12	D
Sa 22.5.	17:00	Antoinette – Mein Lieberhaber, der Esel & Ich	10/8	D
Sa 22.5.	20:00	La bonne épouse	8/6	F/d
So 23.5.	15:00	Der Grüffelo und andere Monstergeschichten	6/4	D
So 23.5.	19:30	Ur-Musig	6/4	dialekt
Di 25.5.	19:30	Sein – gesund, bewusst, lebendig	6/4	D
Mi 26.5.	20:00	Cinéclub: J'accuse	16/16	F/d
Fr 28.5.	19:30	gegenlesen: Zwei Künstler aus dem Morgenland begegnen dem Abendland: Usama Al Shahmani und Hoseyn A. Zadeh		
Sa 29.5.	17:00	The Nest – Alles zu haben ist nie genug	14/12	D
Sa 29.5.	20:00	La bonne épouse	8/6	F/d
So 30.5.	15:00	Ainbo – Hüterin am Amazonas	6/4	D
So 30.5.	19:30	Antoinette – Mein Lieberhaber, der Esel & Ich	10/8	D

Alle aktuellen Informieren finden Sie unter
www.kino-heiden.ch

Appenzeller Wanderwege AR

Danke für die Wanderwege!

Seit 40 Jahren kümmert sich unser Verein im Auftrag von Kanton, Gemeinden und Bezirk um die Planung, die Koordination und den Erhalt der Wanderwege. Wir engagieren uns für ein qualitativ herausragendes Wanderwegnetz. Die Gemeinden unternehmen grosse Anstrengungen bei der Anlage, dem Unterhalt und der Signalisation.

Weitere Informationen finden Sie unter www.appenzeller-wanderwege.ch! Wir freuen uns auf viele Begegnungen auf der Jubiläumsroute!

Route/Besonderes: leichte Wanderung im Walderlebnisraum Gais mit Nachtessen beim Waldhaus.
Zeit: 09.30–15.00 Uhr

Jubiläumsroute 40 Jahre

danke
FÜR DIE WANDERWEGE

Appenzeller Wanderwege AR

Kursleitung: Urs von Däniken, Wanderleiter mit eidg. FA.

Kosten: CHF 50.00 für Mitglieder von Wanderwegorganisationen und Gönner SWW, CHF 65.00 für Nichtmitglieder, inkl. Mittagessen.

Anmeldung bis Samstag 22. Mai 2021 über die Homepage, per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder auf 079 660 24 92.

40 JAHRE

Appenzeller Wanderwege AR

Wir sagen im Namen aller Wanderinnen und Wanderer von Herzen «DANKE» für die wundervolle Infrastruktur, die uns durch Kanton, Gemeinden und Bezirk zur Verfügung gestellt wird!

Wandern auf der Jubiläumsroute!

Wie könnten wir diesen Dank besser ausdrücken als mit vielen Wandernden auf den Wegen im Appenzellerland?

Ab Anfang Mai markieren wir eine Jubiläumsroute von Walzenhausen bis auf die Schwägalp. Wir möchten, dass viele Wandernde das Appenzellerland auf einem anderen Weg neu entdecken und sich inspirieren lassen!

Samstag, 29. Mai 2021 – Wanderungen planen mit Schweiz mobil & Co.

Lernen Sie die App kennen und nutzen Sie diese für ihre nächste Wanderung! Moderne elektronische Hilfsmittel erleichtern die Planung von Wanderungen ungemein. Sie ermöglichen eine rasche Routenfindung, berechnen die Wanderzeit und führen uns unterwegs einfach und sicher durchs Gelände.

Durchführung

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist. Da die maximale Anzahl der Teilnehmenden behördlich festgelegt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

De Püschelibender

De Sommer ruckt nöcher, ond scho bald isch de Püschelibender wider im Wald. Wa macht er dei? Da isch doch klar, Püscheli bende, wunderbar!

© Peter Eggenberger

Besuchen Sie uns im Internet www.reute.ch

Ersatzwahl GPK

Nachdem Roland Beleffi infolge Wegzug aus der Gemeinde aus der Geschäftsprüfungskommission ausgeschieden war, musste anlässlich der Ergänzungswahl vom 11. April 2021 ein neues Mitglied gewählt werden.

Bei einer Wahlbeteiligung von 30.4 % wurde mit 151 Stimmen Kurt Brenner, Hirschberg 12, gewählt. Auf Vereinzelte entfielen 2 Stimmen.

Neue Stelle in der Finanzverwaltung

Finanzverwalterin Esther Rechsteiner wird in rund 2 Jahren in die Frühpension gehen. Im Sinne einer frühzeitigen Nachfolgeregelung hat der Gemeinderat beschlossen, eine neue Stelle mit einem Umfang von 60 bis 100 Prozenten zu schaffen. Die Hauptaufgaben bestehen aus:

- Selbständige Führung der Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung der beiden gemeindeeigenen Pflegeheime (40 %)
- Einarbeitung in die Gemeindebuchhaltung mit dem Ziel, in zwei Jahren die Finanzverwaltung zu übernehmen (20 %)
- Dokumentation von Prozessabläufen der Gemeindeganzlei
- je nach Pensum weitere Nebenaufgaben

Bei Redaktionsschluss des Rütiger Feschtlers lief die Bewerbungsfrist noch.

Gemeinderichtplan

Im April 2020 behandelte der Gemeinderat die Eingaben aus der Bevölkerung im Rahmen der Volksdiskussion zum überarbeiteten Richtplan. Er hielt dabei weitgehend an seinen Beschlüssen fest.

Die Auszonung der Parzelle Nr. 453, Mohren, wurde in Wiedererwägung gezogen. Sofern mit einem verwaltungsrechtlichen Vertrag die Überbauung gesichert werden kann, wird das Grundstück in der Bauzone belassen. Kommt er nicht zustande, wird ausgezont.

Die ERR Raumplaner AG hat in der Zwischenzeit die Dokumente zum Richtplan bereinigt. Der Gemeinderat hat den Richtplan in seiner Endfassung erlassen und dem Regierungsrat zur Genehmigung eingereicht.

Haus-Analyse

Die Haus-Analyse soll Liegenschaftseigentümer motivieren, dorfbildprägende Gebäude zu sanieren, um sie längerfristig sinnvoll nutzen zu können. Die Haus-Analyse zeigt auch auf, ob ein Rückbau und der Ersatz des Gebäudes durch einen Neubau sinnvoll und machbar ist. Die Haus-Analyse umfasst:

- Kurzbeschreibung der Liegenschaft und deren baulicher Zustand
- Analyse der Bausubstanz, notwendiger Unterhalt
- Empfehlungen für Sanierung oder Abbruch und Neubau
- Überlegungen zur Vermietbarkeit (nach Bedarf)
- Grobe Beurteilung der jetzigen / zukünftigen Energieversorgung

- mögliche Nutzung / Nutzungsänderung und notwendige bauliche Anpassungen
- Kostenschätzung und zu erwartende Rendite der vorgeschlagenen Massnahmen
- Abklären der Bewilligungsfähigkeit der vorgeschlagenen Massnahmen bei den Behörden
- provisorische Ermittlung von Beiträgen / Unterstützungen (Amt für Umwelt, Denkmalpflege usw.)
- Skizzen und Fotos

Nicht Bestandteil der Haus-Analyse sind die Erfassung von Gebäudeplänen sowie Studien wie der Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) und dergleichen.

Die Haus-Analyse basiert auf einem einheitlichen Raster und wird von geschulten Fachpersonen erstellt. Die Ergebnisse der Haus-Analyse werden in einem standardisierten Bericht zusammengefasst und dem Eigentümer übergeben.

Die Kosten für eine Haus-Analyse liegen zwischen 4'500 und 6'000 Franken (exkl. MwSt) und werden zu je 1/3 vom Eigentümer, der Gemeinde und dem Kanton getragen. Nach einer Haus-Analyse bestehen keine Architektur- oder Handwerkerpflichtungen.

Weitere Informationen erhalten Interessierte bei: Geschäftsstelle Haus-Analyse
Tina Schärer
 Departement Bau und Volkswirtschaft
 Telefon 071 353 68 30
tina.schaerer@ar.ch
www.ar.ch/haus-analyse

Hauswasseranschlüsse – mehr als 50 Jahre alt und vielleicht defekt?

Seit mehr als 100 Jahren werden die allermeisten Haushalte auf dem Gemeindegebiet von Reute zentral mit Trinkwasser versorgt. Im Laufe dieser langen Periode wurden viele Erneuerungen und Verbesserungen im Leitungsnetz und bei der Wasserbevorratung (Reservoirs) durchgeführt.

2018 wurde das Reservoir Hirschberg komplett neu aufgebaut. 2019 und 2020

wurden die Reservoirs Oberrüti und Sturzenhard so eingerichtet, dass nun die gesamte Wasserversorgung von Reute in zeitgemässer Art elektronisch überwacht und gesteuert werden kann.

Ausserdem entsprechen heute die allermeisten Hydrantenleitungen dem aktuellen Standard und sind somit sehr gut vor Ausfällen geschützt. Die Wasserversorgung trägt auch Sorge zu den

gemeindeeigenen Quellen. Jedes Jahr werden eine gewisse Anzahl davon saniert und nach neusten Bedingungen umgebaut. Unser Trinkwasser fliesst so auch zukünftig sicher und ohne Unterbruch.

Gerade in den letzten Jahren wurden Rohrbrüche von Hauszuleitungen im Gebiet des Dorfes und Schachens vermehrt beobachtet. Dies begründet sich vor allem darin, dass diese Hauszuleitungen meist noch aus den Anfängen der Wasserversorgung stammen und somit mehr als 50 Jahre alt sind. Die damals verwendeten Materialien wurden durch Korrosion und weitere Umwelteinflüsse sehr in Mitleidenschaft gezogen. Wasserverluste in Folge von Rohrbrüchen werden deshalb auch zukünftig unseren Wasserwart Franz Estermann intensiv beschäftigen.

Zur Erklärung: Der Unterhalt von Hydrantenleitungen der Reservoirs bis zu

den Siedlungsgebieten obliegt der Verantwortung der Wasserkommission der Gemeinde Reute. Der Unterhalt der ab dem Schieber zum Haus verlegten Zuleitung ist Sache des Liegenschaftseigentümers. Die meisten der sogenannten Hauszuleitungen werden deshalb nicht präventiv erneuert, sondern erst wenn ein Defekt – Rohrbruch – auftritt. Wird ein Wasserverlust festgestellt, beginnt ein arbeitsaufwendiger Prozess. Im Ausschlussverfahren prüft der Wasserwart nachts in welchem Orts- teil, und danach in welcher Hauszuleitung, der Wasserverlust besteht. Ist die defekte Leitung gefunden, wird der Liegenschaftseigentümer kontaktiert und aufgefordert den Schaden umgehend zu beheben (gem. Reglement der Wasserversorgung Reute).

Liegenschaftseigentümer können mit- helfen, solche Hauszuleitungs-Lecks schneller zu finden. Bei einem Leck in der Hauszuleitung entstehen Geräusche (pfeifen, rauschen, andere Fliessgeräusche), die man bei absoluter Stille selber wahrnehmen kann. Wenn also abends oder nachts in der Nähe der Wasserzuleitung, meist im Keller, Geräusche wahrgenommen werden, kann es durchaus sein, dass diese von einem Leck in der Wasserleitung her- rühren.

Unser Wasserwart Franz Estermann steht im Verdachtsfall gerne zur Ver- fügung, um die Geräusche zu über- prüfen und ein Leck zu orten oder aus- zuschliessen. Franz Estermann kann direkt angerufen 079 417 72 03 oder über eine Mitteilung an die Gemeinde- kanzlei kontaktiert werden.

Die Wasserkommission dankt schon jetzt allen Einwohnerinnen und Ein- wohnern für ihre Mithilfe bei der Ent- deckung von Hauszuleitungs-Lecks.

Kurt Sturzenegger, Franz Estermann

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen		
Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	Grosszügige Ferienwohnung für 1–5 Personen mit eigenem Sitzplatz	Monika und Kurt Brenner 079 796 17 02, hirschberg12@bluewin.ch

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU

HOLZBAU AG OBBEREGG
breu-holzbau.ch

Ofami.ch – zukunftsfähige Plattform für regionale Fahrgemeinschaften

«Oberegg, fahr mit!» – Eine Plattform für Fahrgemeinschaften von und nach Oberegg. Eine Idee, die aus dem Bedürfnis nach mehr Mobilität entstand und von Freiwilligen umgesetzt wurde. In der Region, für die Region.

Im Mai 2018 lud der Bezirk Oberegg zur Zukunftskonferenz ein. Rund 70 Personen nahmen teil, um die Zukunft ihrer Gemeinde aktiv mitzugestalten. Eine Gruppe fand sich rund um das Thema Mobilität: Sie hatte das Bedürfnis, in Ergänzung zum Postautobetrieb, eine bessere Anbindung zu gewährleisten. Daraus hat sich eine Interessengemeinschaft aus Freiwilligen gebildet, die sich mit der Unterstützung des Bezirks Oberegg der Umsetzung einer lokalen Mitfahr-Plattform widmeten.

Tüftler und kreative Macher

Was den Mitgliedern gemeinsam ist, ist der Wunsch nach einem umweltbewussten Miteinander und Füreinander, auch in der Mobilitätsfrage. Und, dass

sie kreative Macher*innen sind. Die 7 Freiwilligen haben keine besonderen Erfahrungen in der Erstellung und Unterhaltung von Webapplikationen. Doch sie haben Freude am Prozess und daran solange zu «tüfteln», bis es klappt. So entstand ofami.ch.

Einfach und persönlich

Die Idee war, eine Plattform zu stellen, auf der mit wenigen Klicks Mitfahrten von und nach Oberegg angeboten und gesucht werden können. Einfach und schnell. Fahrer*innen und Mitfahrer*innen erkennen sich jeweils an einem Autoaufkleber sowie an einer Mitfahrkarte. Die Aufkleber und Visitenkarten werden den Nutzer*innen persönlich vom Ofami-Team überreicht. So lernen sie die Nutzer*innen kennen und gehen sicher, dass diese in Oberegg wohnhaft sind.

Mitfahren – umweltbewusst und sozial

Doch geht es nicht bloss ums Mitfahren. Ein weiteres Anliegen von Ofami ist die Vernetzung im Dorf. Viele Mit-

Appenzellerland
über dem Bodensee

glieder bieten beispielsweise tägliche Mitfahrten zu ihrem Arbeitsort an. Das Mitfahrangebot ist mit minimalem Aufwand auf der Plattform erfasst. Daraus ergeben sich dann immer mal wieder dauerhafte Fahrgemeinschaften, die dann in persönlicher Absprache zwischen Fahrer*in und Mitfahrer*in ausserhalb der Plattform weitergeführt werden. So entstehen Kontakte und Beziehungen, die im Dorf für den so wertvollen Kitt sorgen.

(Mobilität) aktiv mitgestalten

Ofami ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir durch Eigeninitiative unsere Region aktiv mitgestalten können. Hast auch du ein Projekt oder eine Idee für die Region? Melde dich gerne unter info@aueb.ch.

Für mehr Informationen: <https://www.ofami.ch>

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Nachrichten aus der Region. **Kontakt:** Appenzellerland über dem Bodensee, Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg, Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 071 553 37 01, Email: info@aueb.ch www.AüB.ch. Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Präsidentenwechsel im Verein Haus zur Bergulme: Von Marianne Brassel zu Bruno Rossi

An der coronagerechten Mitgliederversammlung verabschiedete sich die Präsidentin Marianne Brassel nach neunjähriger, aktiver Amtszeit. Ihre weitere Berufsausbildung nimmt ihre

ganze Zeit in Anspruch. Nach der Behandlung aller Traktanden wurde Bruno Rossi zum neuen Präsidenten gewählt (im Vorstand für Marketing und Kommunikation verantwortlich). In dieser Funktion sprach er eine Lau-

datio auf Marianne und überreichte die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft, integriert mit dem Hosenbandorden. Das Hauptprojekt des Vereins Haus zur Bergulme ist die Lebensmittelabga-

be und der Kleidermarkt für Armutsbetroffene von Heiden, Grub, Rehetobel, Oberegg, Lutzenberg, Wolfhalden, Reute und Wald unter der Leitung von Irma Enz.

Chrysanthemen-Garten in Reute AR

Annemarie und Hugo Weder haben ihren paradisiatischen Garten in der srf-Sendung «Hinter den Hecken» präsentiert. Die Sendung kann unter folgendem Link nachgeschaut werden:

www.srf.ch/play/tv – Sendung verpasst? – Datum wählen: 28.03.2021 – abends 18:20 Uhr: «Hinter den Hecken – Chrysanthemen-Garten in Reute AR»

Das Rütiger Feeschter abonnieren auf www.feeschter.ch

Gemeindebibliothek Reute – Der Rütiger Bücherbestand geht ins Netz

Eine kleine Perle ist die Gemeindebibliothek Reute mit ihren rund 3000 Bänden. Damit dieser Schatz für ein breiteres Publikum verfügbar gemacht werden kann, haben sich Bibliotheksleiter Rainer Stöckli (RS), Rohnen, und Arthur Sturzenegger, Schachen, zusammengetan. In sorgfältiger Kleinarbeit wird der Bücherbestand elektronisch erfasst; verzeichnet werden Verfasser-/Herausgeberin-Namen, Buchtitel, Verlagsorte, Verlage, Erscheinungsjahre, Schlagworte. Gerne interviewt das Rütiger Feeschter den seit über vierzig Jahren tätigen Bibliotheksleiter.

Wie viele Bücher umfasst die Rütiger Präsenzbibliothek?

RS: Es könnten an die 3000 Bände sein, hauptsächlich Bücher, sog. Schöne Literatur, Bildbände, Fach- und Sachbücher, Printsachen; kaum Verfilmungen, kaum Musikkonserven, kaum DVDs und Compact Disks und Medien sonst. Das liegt an meinem Jahrgang und an meinen Vorlieben. Folgerichtig heisst die Bücherei im Pfarrhaus «Bibliothek», nicht «Mediothek».

Du hast das nicht anders gewollt?

RS: Es liegt an meinen Zielsetzungen. Ich leite das Rütiger Gemeindebibliotheklein seit zirka 1978. Es soll eine Leihbücherei sein, aber gleichzeitig ein Ort, wo in unserem Dorf Appenzellisches, Frauenliteratur, Photobände über Land und Leute bewahrt wird; wo, wer das will, Sammlungen findet zur Geschichte des Landes Schweiz und der Dörfer im Ostschweizer Umkreis; wo insbesondere die Lesegesellschaft Dorf Altbestände, Protokolle, Dokumentarisches aufhebt und zugänglich hält.

Gliedert ihr denn keine Bücher aus, zum Beispiel solche, die nicht mehr ausgeliehen werden?

RS: Das ist schon nicht mein Ziel. Wir ergänzen, wir redimensionieren den Bücherbestand ungern, jedenfalls nicht systematisch. Darum sieht heute das Bibliothekssäli im Parterre des Pfarrhauses einigermassen «voll» aus. Eine Bücherei nach Grundsätzen sowohl des Neuerwerbs als auch der «Bewahrung» zu leiten, das dünkt mich nur realisierbar, wenn die Verantwortlichen über geraume Zeit hin – also mit entsprechend langzeitiger Übersicht – Anschaffungen tätigen und das Bereitstellen von Literatur im Auge haben. Selbstverständlich

sollen Neuheiten zur Verfügung stehen; wir mühen uns auch, Titel zu besorgen, die von Kundinnen gewünscht werden. Zum Beispiel die Fortsetzungsromane der Ferrante. Oder Erzählprosa aus dem Schwellbrunner orte-Verlag. Aber es sollen eben nicht ein Dutzend Bücher Platz machen müssen, sobald wir zwölf Neuanschaffungen einstellen und anbieten.

«Über geraume Zeit hin» eine Bibliothek leiten, hast Du gesagt. Du betreibst die Rütiger Bibliothek seit weit über vierzig Jahren?

RS: Dünkt auch mich eine lange Zeit. Ist's ein Wunder, dass ich mit vielen Helferinnen habe zusammenarbeiten dürfen? Anfänglich mit Schülerinnen einer meiner Deutschklassen an der Kanti Heerbrugg. Dann mit Dora Keller, Barbara Tobler, Berti Weder, Rita und Remo Hälgi, Marina Höhener, zuletzt mit Karin Pletscher. Falsch, nicht mit ihr zuletzt. Sondern jetzt eben, intensiv seit September 2020, mit Arthur Sturzenegger.

Und da wird man nicht müde?

RS: Ich bin auch nach mehr als dreissig Jahren Vermittler nicht müd gewesen. Der Vorteil solcher Amtslängen: viel Erfahrung. Nachteilig eventuell: Routine. Mit Bezug zum Dienst als Bibliothekar im Dorf bedeutet das zwar jahrelang dieselbe Aufmerksamkeit auf Bücher, derselbe Geschmack, derselbe (wenn auch weite) Umblick ... Gewonnen hingegen ist überdurchschnittlicher Horizont. Spasseshalber habe ich – noch gar nicht lang her – die provokante Frage formuliert: «Kann denn Einer, gut 75 Lebensjahre alt, 120 Jahre lang

Bibliothekar gewesen sein?» Die Antwort hängt davon ab, wie man zählt bzw. rechnet. Berufshalber leiste ich mir eine Privatbibliothek, vermehre sie seit 60 Jahren und «hüte» sie. In den späten 1970er Jahren habe ich das hiesige Gemeindebibliotheklein übernommen, übrigens von Albin Graf, mit Beständen aus der alten Pfarreibücherei. Macht zusammen mindestens hundert Jahre. Und 20 Jahre lang habe ich nicht nur die Handbücherei der Heerbrugger Fachschaft Deutsch betreut, sondern die gesamte Kantonschul-Bibliothek geleitet.

Autor	Titel	Datum
Achermann, Franz Heinrich	Der Totenrufer von Halodin: Prähistorischer Kulturroman aus den Wildnissen der ersten Eisenzeit	1928
Adler, Katharina	Ida: Roman	2018
Aebi, Ruth L.	Die Alp und ihr Käse	1982
Aeppli, Hildegard	Zu Fuß bis Jerusalem: Pilgergedichte	2012
Agus, Milena	Eine fast perfekte Welt: Roman	2020

Titel	Autor	Datum
A. ist überall: Appenzeller Ein- und Aussichten	Giger, Andreas	2004
Abendkranich: e. Kindheit in Japan ; Roman	Matsubara, Hisako	1981
Abenteuer Australien	Heimer, Marc; Litran, Manuel	1974
Abfahrt in den Tod: Kriminalroman	Girardelli, Marc; Grünig, Michaela	2017
Abschied von Burgund: Roman	Mühlethaler, Hans	1991

Du liest immer noch tagtäglich?

RS: Wer schreibt und wer Bücher macht, der oder die ist es der Öffentlichkeit wohl schuldig, dass sie oder er auch liest. Anders gelingt es nicht, die Sicht zu wahren auf zweieinhalb Jahrhunderte Schöner Literatur. Und anders als mit extensiver Lektüre schafft man keine 600-seitige «Appenzeller Anthologie» (2016 in Schwellbrunn erschienen, herausgegeben zusammen mit Peter Surber sowie den beiden Kantonsbibliothekarinnen von AI und AR).

Und jetzt ist Arthur Sturzenegger Dein Compagnon?

RS: Ja, ein Glücksfall. Ohne dass Turi bisher Kommissions-Mitglied wäre! «Compagnon» bedeutet übrigens, mit jemandem Brot zu teilen. Das tun wir bisher nicht, aber Arthur erfasst seit September 2020 den Buchbestand unserer Öffentlichen Bibliothek elektronisch – das könnte irgendwann unser Ausleih-System auf der Basis von Laufkarten ersetzen.

«Auf der Basis von Laufkarten»: was heisst das?

RS: Albin Graf hat vor fünfzig Jahren die Buchausleihe noch anhand von Listen getätigt. Die Bücher hatten eine Eingangsnummer, chronologische Vorwärts-Zählung, Kundinnen haben den Titel 34 oder den Titel 112 ausgeliehen und später zurückgereicht. Ich arbeite bis zum heutigen Tag noch mit Laufkarten. Ist unmodern, aber setzt weder Rechner noch Bildschirm noch Strom voraus, bloss DIN A6-Karten und Bleistift. Der Betrieb am PC wäre komfortabel, aber brauchte eine fünfstellige Summe jährlich – das 15-fache von heute. Und es gingen die «Lebensläufe» der Bücher verloren, der Nachweis der Leserschaft, wie er derzeit noch existiert: zeilenweis auf der Lineatur der Karten-Rückseite.

Dennoch die riesige Arbeit der Bestandes-Erfassung, weithin freiwillig geleistet, ohne expliziten Auftrag?

RS: Arthurs Einsatz – möglich, weil er pensioniert ist – hat noch einen zweiten, einen noblen Sinn: Figuriert der Rütiger Buchbestand einmal als Datei, zuverlässig erhoben, darf man sie einpeisen in die gigantische Datei des

Blum Ruth	□□
Blauer Himmel, grüne Erde	
Schaffhausen (Meili)	
1977	
R. Strubler 27.9.81	10.1.82
Hel. Köllener 2.2.82	19.2.82
Künzler 30.4.82	19.11.82
Koffler 11.3.83	6.5.83

Eine «lebendige» Karteikarte – der Lebenslauf eines Buches!

Ostschweizer Bibliothekenverbunds. Dannzumal könnte man im Netz jederzeit prüfen, was im Büchersäli des Pfarrhauses Reute zur Verfügung steht. Sachgemäss vieles, was in Nachbar-Bibliotheken auch zur Ausleihe parat ist. Dort allerdings nicht kostenfrei. Aber ausserdem dies und das und jenes, das ausgerechnet in unserer Bücherei zu finden ist, daneben meistens noch, dem behördlichen Auftrag gemäss, in der Kantonsbibliothek Trogen.

Darf man also sagen, die «Inventarisierung» lohne sich unbedingt?

RS: Ich glaube das, Esther. Die Erfassung selber an die Hand zu nehmen hätte ich weder vermocht noch gewollt. Sitze ich nicht schon seit Jahr und Tag jeden Freitag, frühen Abend, im Bibliotheklein, sozusagen ehrenamtlich? Arthur seinerseits leistet seit bald einmal drei Vierteljahren die elektroni-

sche Verzeichnung tausender Titel, im Verlauf ungezählter Vormittage. Der Gemeinderat übrigens hat das Unternehmen ausdrücklich begrüsst; prüfen kann man das Resultat voraussichtlich ab Mitte Sommer.

Danke für Deine interessanten Ausführungen, Rainer! Hoffentlich lohnen eure Kunden – und manche neue Interessentin – den Aufwand, den ihr momentan treibt. Probieren Sie es aus! Ab Juli 2021.

Esther Rechsteiner

Ausleihe ist freitags von 17 bis 18.30 Uhr. Abrufen kann man den Bücherbestand der Rütiger Gemeindebibliothek über die Homepage der Gemeinde Reute und der Appenzeller Bibliotheken (ab Juli 2021): www.reute.ch – Freizeit/Kultur – Bibliothek oder www.biblioapp.ch – Reute – Homepage. In der aufgerufenen Liste mit «Ctrl F» suchen.

KURATLI Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12 9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Im Dorfzentrum und mit guter Besonnung

frisch renovierte, grosse

6.5-Zimmer Maisonette-Wohnung

in 9411 Reute AR, Kirchenstrasse 10, zu vermieten

Evangelische Kirchengemeinde
Reute-Obereggen

Miete monatlich CHF 2'300, inkl. Garage/Nebenkosten Akonto CHF 300
Erstvermietung nach Renovation ab 1. März 2021

Das 125-jährige Pfarrhaus wurde 2020/21 umsichtig und feinfühlig renoviert. Die Küche und Bäder entsprechen dem neusten Ausbaustandard. Die originalen Parkettböden und hölzernen Wandtäfer tragen zum hochwertigen Ausbaustandard bei. Bilder und weitere Infos auf www.ref-reute-obereggen.ch.

Weitere Auskünfte: Matthias Haltiner, 071 777 38 68 (abends), praesidium@ref-reute-obereggen.ch
Für Besichtigung: Stefan Zürcher, 071 891 17 82

Jungsein in Zeiten der Pandemie

In diesem Jahr beschäftigt sich das Rütiger Feeschter mit dem Fokusthema «Rütiger Leben».

Wissen Sie noch wie Sie als sechzehn-jähriger Teenager die Welt erkundeten? Wie Sie stundenlang mit Freunden telefonierten? Wie Sie das Töffli ausprobieren? Wie Sie die ersten Gehversuche mit Küssen und Alkohol machten? Wie Sie mit Kollegen feierten? Immer in den Lüften waren?

Lange Zeit waren wir der irrigen Meinung, dass die heutige digitale Vernetzung dies alles ersetzen kann. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie merken wir alle, dass wir soziale Wesen sind und den Kontakt «Aug in Aug» vermissen.

Aus diesem Grunde lässt das Rütiger Feeschter unsere Jugend – frisch von der Leber weg – zu Wort kommen.

Sarah McEvoy, 14:

Den ersten Lockdown empfand ich überhaupt nicht schlimm. Eigentlich genoss ich die freie Zeit, da es wie Ferien für mich war. Ich musste nicht zur Schule und konnte meine Aufgaben erledigen wann ich Lust und Laune danach hatte. Als der Lockdown wieder endete, fing der Stress aber sofort wieder an. Zum Glück gewöhnte ich mich schnell wieder daran. Die Maskenpflicht belastet mich überhaupt nicht,

weil ich mich daran gewöhnt habe. Leider kann ich die Gesichtsausdrücke der Menschen nicht mehr erkennen aufgrund der Maskenpflicht.

Als Schülerin in der 2. Sekundarstufe bin ich mitten in der Berufswahl. Ich versuchte an mehreren Orten eine Schnupperstelle zu finden, aber leider ohne grossen Erfolg, da ich in einem Büro das KV schnuppern möchte und sie aufgrund der Einschränkungen Homeoffice betreiben müssen.

Annie McEvoy, 19:

Der erste Lockdown fing an als ich mich für die LAP vorbereitete. Es war der Endspurt in der Lehre. Ich weiss noch, dass wir eine Woche vor dem Lockdown mit dem Lehrer einen Gruppenchat im WhatsApp erstellten, damit wir mit ihm Kontakt aufnehmen konnten, falls wir von zu Hause Schule machen müssten und prompt kam der Lockdown.

Es war sehr schwer sich für die LAP-Vorbereitung zu motivieren, da nicht sicher war, ob die Lehrabschlussprüfungen stattfinden würden.

Anfangs April wäre ich mit meiner Klasse nach England gereist für einen zweiwöchigen Sprachaufenthalt. Leider musste dieser abgesagt werden, schade!

Schlussendlich musste ich keine Abschlussprüfung absolvieren. Im KV zählte der Durchschnitt der Erfahrungsnoten, welche wir über die 3-jährige Lehrzeit gesammelt hatten. Unsere Abschlussfeier wurde zudem auch abgesagt, was sehr bedauert wurde.

Während ich der Absage der Diplomfeier nachtrauerte, hoffte ich, dass wenigstens das Appenzeller Turnfest stattfinden würde. Dieses wurde schlussendlich auf das Jahr 2021 verschoben (leider wurde das App. Turnfest auch für dieses Jahr abgesagt).

Der Ausgang wurde während dieser Corona Zeit sehr vermisst! Den Kontakt mit neuen Leuten knüpfen und neue Freundschaften schliessen, wurden uns für knapp ein Jahr gestrichen. Das bereitete mir ziemlich viel Mühe. Auf der Arbeit gingen ein paar Mitarbeiter ins Homeoffice (natürlich nur die, die konnten). So mussten wir uns im Büro auch anpassen. Zwei unserer Sitzungszimmer mussten wir in Einzelbüros umwandeln, damit alle noch arbeiten konnten. Sobald jemand zweites ins Büro kam, mussten wir eine Maske tragen. Zugleich mussten wir den Kundenkontakt verringern. Mein Chef und meine Chefin hatten sich mehrmals grosse Gedanken gemacht, wie wir mit dieser Situation und den konstant wechselnden Vorschriften am besten umgehen sollten und wie der nächste Schritt aussehen

wird. Sie meisterten die Lage ausgezeichnet!

Das letzte Jahr war sehr turbulent. Ich hätte nie gedacht, dass ich meinen Lehrabschluss ohne Abschlussprüfungen erhalten würde und das Feiern mit Freunden verboten werden würde.

Ich freue mich schon riesig bis ich wieder etwas ohne grössere Einschränkungen mit meinen Freunden unternehmen darf!

Luc Loppacher, 15 :

Als der erste Lockdown kam, wohnte ich mit meiner Familie noch bei meinen Grosseltern, weil zu dieser Zeit unser Haus im Umbau war. Mit drei Generationen unter einem Dach, hatten wir viele Möglichkeiten. Ich fand das Homeschooling damals ganz cool, denn wir bekamen am Morgen über den Computer die Schulaufträge zugeschickt und konnten die Aufgaben dann selber einteilen. Meistens arbeitete ich am Morgen fleissig, sodass ich am Nachmittag nach draussen gehen konnte. Im letzten Frühling war eigentlich immer schönes Wetter und darum konnte ich viel im Freien werken, spielen und mich an der frischen Luft bewegen. Mit der Familie hatten wir viele Spiele gemacht, wie Jassen oder Dog und noch viele andere. Mir persönlich passte die spezielle Zeit ganz gut, weil auch Papi am Anfang der Pandemie für ein paar Wochen zu Hause bleiben musste. Als die Schule wieder begann war es cool, meine Kollegen endlich wieder zu treffen. In den Sommerferien konnte ich wie auch sonst zuerst ins Jungwachtlager und dann ins Tessin. Es war fast wie normal. In den Herbstferien konnten wir in unser eigenes Haus einziehen, was wiederum ziemlich cool war. Nur schade, dass wir das Haus vielen Freunden noch nicht zeigen konnten. Leider nahmen die Corona-Zahlen wieder zu, und die Massnahmen mussten verschärft werden. So wurde in der Schule die Maskenpflicht eingeführt und auch der Jugendraum musste geschlossen werden. Mittlerweile waren immer mehr bekannte Leute vom Virus betroffen, auch in unserer Familie kam es vor, dass wir in die Quarantäne mussten. Die Tage wurden kürzer und kälter und irgendwie wurde es mir immer langweiliger, denn mir gingen die Ideen für die Freizeitgestaltung aus. Zum Glück konnten wir im Winter ein

paarmal am Skilift Oberegg Ski fahren gehen, denn auch unsere Skiferien fielen leider ins Wasser.

Ich blicke mit gemischten Gefühlen auf das vergangene Jahr zurück. Auch wenn die zusätzliche freie Zeit vieles ermöglicht hat, wünsche ich mir doch möglichst bald die Normalität zurück. Alle Entscheide der Politiker kann ich nicht nachvollziehen. Dennoch bin ich froh darüber, dass sie diese Arbeit fürs Volk übernehmen.

Siri Klee, Oberegg

Wie empfindest du die Pandemie?

Zu Beginn fand ich es spannend und zum Teil auch «lustig» Homeschooling zu haben. Aber jetzt mit der Zeit geht es mir, wie wahrscheinlich auch allen anderen, langsam auf die Nerven.

Was hast du in der freien Zeit gemacht?

In meiner freien Zeit war ich viel am Handy oder habe mir überlegt wie ich mein Zimmer neu dekorieren kann. Ich habe auch viele Sachen gelernt, z.B. wie man Ringe oder Figuren aus Salzteig machen kann. In dieser Zeit habe ich viele neue Sachen entdeckt oder auch gelernt.

Überwiegt die Angst oder die Zuversicht?

Bei mir ist die Zuversicht grösser. Ich denke, dass bald alles wieder zum Normalen zurückkehren wird.

Was fehlt dir im Alltag?

Am meisten fehlt mir der Kontakt mit Menschen, das spontane Treffen mit Freunden vermisse ich sehr.

Kannst du der Pandemie Positives abgewinnen?

Dank der Pandemie habe ich vieles gelernt. Ich habe mich auch ziemlich verändert. Am meisten verändert hat sich mein Kleidungsstil. Vor der Pandemie hatte ich immer nur an, was andere anhatten. Jetzt achte ich darauf, dass ich nur noch Sachen anziehe, die mir gefallen.

Persönliche Meinung: Sind die Corona-Massnahmen zu straff? zu lasch?

Ich bin grundsätzlich ziemlich zufrieden mit den Massnahmen. Manchmal gibt es einige Dinge, die ich anders gelöst hätte. Aber ich bin froh, dass ich diese Entscheidungen nicht treffen muss.

Sandro Klee, Oberegg

Wie empfindest du die Pandemie?

Ich persönlich finde die Pandemie langsam aber sicher ziemlich scheisse. Wir werden auf allen Ebenen eingeschränkt, sei es beim Feierabendbier, beim Ausgang oder bei den Vereinen und sonstigen Freizeitbeschäftigungen – all dies entfällt momentan fast komplett.

Belastet dich diese Krise seelisch?

Nein, das zum Glück nicht. Ich habe ein recht grosses soziales Netzwerk, was sicherlich darauf zurückzuführen ist, dass ich in einem solch kleinen Dorf wohne, wo jeder jeden kennt. In einer Stadt hätte das wohl ganz anders ausgeschaut.

Was hast du in der freien Zeit gemacht?

Ich traf sehr oft meine Freunde. Wir gingen zusammen wandern oder grillierten und tranken gemütlich ein, zwei Bier.

Überwiegt die Angst oder die Zuversicht?

Definitiv die Zuversicht.

Was fehlt dir im Alltag?

Einfach wieder einmal ein normales Freitagabend Feierabendbier bei dem Jung und Alt zusammensitzt und über Gott und die Welt diskutiert.

Welche Einschränkungen treffen dich hart?

Die Personenbeschränkungsregel obwohl wir uns nicht immer daran gehalten haben, haha.

Kannst du der Pandemie Positives abgewinnen?

Ja, ich habe wohl einige Franken gespart, weil die ganzen Veranstaltungen nicht stattfanden.

Ich bin sehr froh, dass ich in meinem Beruf als Maurer (in Ausbildung) die ganze Zeit arbeiten konnte. Dies hat mir enorme Stabilität gebracht. Ich fing an meinen Beruf noch mehr zu schätzen und zu lieben.

Reute Online: Umfassende Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet auf www.reute.ch

www.waldknigge.ch

Wir sind als Gast willkommen. Als Waldbesucherinnen und -besucher sind wir im Wald willkommen, je nach Ort und Zeit gelten aber zweckmässige Bestimmungen zum Beispiel bezüglich Naturschutz und Waldbrandgefahr. Wir befolgen sie.

Der Frühling und der Lockdown sind wieder da

Über Nacht wird es Frühling in Kanada. Was ich bisher für ein Gerücht gehalten habe, ist tatsächlich wahr. Von minus 10 Grad unter Null auf 5 Grad über Null, dauert es kaum einen Tag. Der Schnee schmilzt, die Sonne hat Kraft und die Blumen spriessen in den Rabatten. Das Wetter in Kanada ist unglaublich.

Seit meinem letzten Bericht im Januar hat sich hier in Kanada nicht viel ereignet. Im Januar ist die Region Ottawa zum x-ten Mal in den Lockdown gegangen. Erfreulicherweise wurde er nach 4 Wochen wieder aufgehoben, und die Phase Gelb wurde ausgerufen. Gelb ist eine tolle Farbe, denn in dieser Phase ist wieder fast alles möglich. Die Restaurants und Läden haben mit Schutzkonzepten offen, Freizeitaktivitäten sind wieder möglich.

Unsere Schule nutzte die neuen Möglichkeiten aus, und organisierte diverse Ausflüge an denen wir teilnehmen konnten. Das erste Mal seit September 2020 konnten wir unter Auflagen die Schule wirklich verlassen. Die erste Exkursion führte uns in ein Wintersportgebiet, wo wir uns fürs Schlitteln oder Schlittschuhlaufen auf einem Rundweg um einen See herum, entscheiden mussten. Ich habe selbstverständlich Schlittschuhlaufen gewählt. Es hat mega Spass gemacht einige Runden um den See zu drehen, natürlich im Wettkampfmodus. Man ist mit wenig zufrieden, wenn man ansonsten keine Möglichkeiten hat. Der zweite Ausflug an dem ich teilnahm, führte uns ins rund 3 Stunden entfernte kleine Ski-gebiet Calabogie, Ontario. Seit rund 4 Jahren bin ich nicht mehr Ski gefahren, um sturzbedingte Verletzungen zu vermeiden. Aber schnell stellte ich fest, Skifahren verlernt man nicht! In kleinen Gruppen düsten wir die Pisten hinab und mit dem Sessellift wieder hinauf. Wer die Hänge von Oberegg gewohnt ist, nimmt die Pisten von Ontario mit links mit.

Gleichzeitig mit der Aufhebung des Lockdowns beendeten wir auch das 1. Schulhalbjahr. Vielleicht habe ich bereits berichtet, dass wir jedes Semester unsere besuchten Fächer abschliessen. Da ich im 12. Schuljahr bin, fühle ich mich recht glücklich, dass ich nun zum letzten Mal eine Abschlussprüfung und

-Essays in Französisch geschrieben habe. Nie mehr möchte ich mich damit abquälen müssen. Die Qual hat sich aber gelohnt, die Abschlussnote wie auch die übrigen lassen sich sehen. Mein Ziel von einem 90 %-Gesamtschnitt habe ich nur ganz knapp verpasst. Im 2. Semester habe ich es etwas einfacher, es warten nur noch drei Fächer auf mich, Englisch, Social Justice und Gym. Im Sommer 2021 werde ich die High School abschliessen und meine SAT-Prüfung ablegen, um die College- und Universitätszulassung für Nordamerika zu erhalten. Drückt mir die Daumen, dass ich den Schnitt halten kann.

In sportlicher Hinsicht war es bis jetzt für uns Hockeyspieler ein schwieriges Jahr. Die Meisterschaft konnte nicht gespielt werden. Zwar spielten wir wöchentlich zwei bis drei Spiele innerhalb unserer Akademie, aber der Vergleich mit anderen Teams fehlt natürlich. Dabei geht es uns hier ziemlich gut, wir konnten Spiele in unserer eigenen Halle austragen, andere Clubs hingegen mussten ganz darauf verzichten. Ein verlorenes Jahr für unseren Sport in Kanada. Die Konsequenzen für die Hockeykarrieren der Nachwuchsspieler sind nicht abzusehen.

Gion, dritter von links.

Jetzt, anfangs April 2021, sind wir wiederum im Lockdown. Als Privatakademie dürfen wir bis auf weiteres im Kraftraum und auf dem Eis trainieren, Spiele hingegen dürfen keine austragen werden.

In den nächsten Monaten steht für mich nebst dem Schulabschluss, auch die Planung für die nächste Saison an. Ich möchte in Nordamerika, ob in Kanada oder in den USA ist noch offen, bleiben. Deshalb werde ich an einigen Auswahlverfahren teilnehmen, um mir einen Mannschafplatz zu erarbeiten. Falls dies klappt, werde ich schulisch noch einige Fächer auf Grade 12-Niveau als Ergänzung besuchen, um mir einen guten Collegeplatz zu ermöglichen. Im Sommer werde ich sicher für einige Wochen nach Hause kommen, aber was im Herbst kommt, steht noch in den Sternen.

Bis dann, euer Gion Coray

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

Neu in Obereg: Medizinische Massagen im Chnätstübli

Klassische Massage, Sportmassage, Triggerpunktmassage, Bindegewebsmassage, Schröpfmassage, Narbentherapie, Fussreflexzonentherapie, Lymphdrainage und Kinesiotaping: Dies sind alles Therapieformen, die ich Ihnen in meinem «Chnätstübli» in Obereg anbiete.

Wenn Sie muskuläre Verspannungen, Verklebungen bei Narben oder im Gewebe, Schmerzen vielfältiger Art (Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, ...), Bewegungseinschränkungen der Gelenke, Durchblutungsstörungen, Stress oder innere Unruhe, Organ- bzw. Verdauungsprobleme oder Wassereinsparungen haben, so ermöglicht mir mein Therapierepertoire individuell auf Sie eingehen zu können. Auch auf präventiver Basis kann ich helfen eventuellen Verspannungen vorzubeugen.

Was erwartet Sie bei einem ersten Termin? Eine ausführliche Befunderhebung, damit ich weiss wo es Sie zwickt

und zwackt, die Behandlung an sich, die Nachbesprechung, die Dokumentation meiner Therapie und eine allfällige neue Terminvereinbarung beinhalten die komplette Behandlungszeit. Die Bezahlung erfolgt unmittelbar

nach der Behandlung bar oder per Twint. Ich rechne im 5-Minuten-Takt zu 9 SFR ab.

Mit meinem Eidgenössischen Fachausweis bin ich von den Krankenkassen anerkannt. Die komplementärmedizinische Zusatzversicherung übernimmt in der Regel die Kosten meiner Behandlungen. Die Rückerstattungsbelege werden nach Wunsch oder quartalsweise ausgestellt.

Es ist für mich selbstverständlich, dass ich die Hygienestandards hochhalte und mich an die Weisungen des BAGs halte. Momentan besteht eine Maskenpflicht für Therapeutin und Patient.

Wenn ich Sie neugierig gemacht habe, so besuchen Sie mich doch auf meiner Homepage unter www.chnaetstuebli.ch oder vereinbaren Sie direkt einen Termin unter 078 403 13 45 telefonisch, per SMS oder per WhatsApp. Gerne stelle ich auch Geschenk-Gutscheine aus!

Ich freue mich auf Sie!

Stephanie Bruderer
Medizinische Masseurin EFA

Stephanie Bruderer
Medizinische Masseurin EFA

Wiesstrasse 31
CH – 9413 Obereg
+41 (0)78 403 13 45
massage@chnaetstuebli.ch
www.chnaetstuebli.ch

Termine nach Vereinbarung, Krankenkassen anerkannt

GIPSER

SIEBENTHAL

Fachgeschäft für Neubauten,
Renovationen, Stukkaturen

Alfred von Siebenthal

Schönenbühl
9427 Wolfhalden

Privat: Oberer Rickenbach 3
9411 Schachen

Tel. 071 891 54 18
www.gipser-von-siebenthal.ch

ELEKTRA-KORPORATION Schachen, 9411 Schachen b. Reute

67. Ordentliche Generalversammlung vom 12. März 2021

Das Jahr 2020/2021 hat vieles verändert, so auch zum ersten Mal die Durchführung einer schriftlichen Generalversammlung. Die Stimmberechtigten erhielten wie üblich die Einladung zur Generalversammlung mit allen Erläuterungen sowie das Schreiben zur brieflichen Stimmabgabe.

Von den 169 Mitgliedern sind 70 Stimmzettel eingegangen, das heisst 42,42%. Die Geschäftsprüfungskommission hat die Stimmzettel ausgewer-

Daniel Niederer

tet. Die Abstimmung hat keine grossen Wellen geworfen, sind doch alle Wahlen und Geschäfte gutgeheissen worden.

Da Arthur Sturzenegger bereits vor einem Jahr seinen Rücktritt als Kassier angekündigt hat, musste ein Ersatz oder eine neue Lösung gefunden werden.

Es stellte sich Vreni König, bisher Aktuarin, für das Amt zur Verfügung. Sie ist in das neue Amt gewählt worden.

Somit musste das Amt des Aktuars neu besetzt werden. Mit Daniel Niederer konnte ein neues Verwaltungsmittglied gefunden und gleich auch das Amt des Aktuars neu besetzt werden.

Vreni König, Aktuarin

Das Rezept: Spargelfladen für 4 Personen

1/2 Paket Blätterteig (250 g), berechnet für Backblech (Form) von 28-30 cm Durchmesser. Eingefettetes Blech mit ausgewaltem Teig belegen, Boden mit Gabel dicht einstechen. Teigrand beim Auswallen grosszügig bemessen, er zieht sich während des Backens leicht zusammen.

Füllung

2 Liter Wasser
1-2 Esslöffel Salz
1/2 Teelöffel Zucker
1 Teelöffel Margarine oder Butter
je ca. 500 g weisse und grüne Spargeln rüsten

Spargeln dazugeben

4 Esslöffel geriebener Greyerzer
4 Tranchen Schinken, in Streifen
gut getrocknete Spargeln

Guss

2 1/2 dl Rahm oder Halbrahm
3 Eier
1/4 Teelöffel Salz
Pfeffer aus der Mühle
1 Messerspitze Cayennepfeffer

Mandelblättchen, nach Belieben

Backen: ca. 30 Minuten auf der untersten Rille des auf 220 Grad vorgeheizten Ofens. En guete wünscht Remo Ritter

alles aufkochen

holzig-faserige Anschnitte wegschneiden. Grüne Spargeln nur im unteren Drittel, weisse unterhalb des Köpfcchens von oben nach unten schälen dickere Spargeln 5 Minuten früher als die dünneren kochen. Kochzeiten: grüne 10-15, weisse 20-30 Minuten. Gut abtropfen, mit Haushaltspapier trocknen Teigboden damit bestreuen darüber verteilen die dickeren evtl. längs halbieren, alle auf dieselbe Länge zurückschneiden. Fladen zuerst mit den Abschnitten, dann abwechslungsweise mit den weissen und den grünen Spargelspitzen belegen

alles mit dem Schwingbesen gut verrühren, über die Spargeln giessen darüber verteilen, Fladen sofort backen

Post Schachen

Als erste Posthalterin betreute Gertrud Bänziger von 1906 bis 1938 die Postablage im Schachen mit grosser Hingabe. Sie wurde 1887 als erstes von elf Kindern geboren und wuchs vis-à-vis vom Schulhaus im Schachen auf. Die Eltern betrieben neben dem Stickerhandwerk eine Spezereiwarenhandlung. Für die Realisierung der Postablage wurde dem Elternhaus ein zweistöckiger Anbau angegliedert, der später noch um ein weiteres Stockwerk erhöht wurde.

Fräulein Gertrud Bänziger

Als ältestes der kinderreichen Familie musste sie der Mutter schon früh bei der Arbeit zur Seite stehen. Treu und unentwegt half sie bei der Erziehung ihrer jüngeren Geschwister mit. Gertrud war nicht nur eine gute Schülerin und eifrige Leserin, sondern auch eine begnadete Erzählerin. Von dem nicht nur ihre Geschwister, sondern auch die Sonntagsschüler im Schachen profitieren konnten, welche sie während Jahren unterrichtete. Neben ihrer Arbeit als Leiterin der Postablage (1906–1938) engagierte sie sich noch stark für den Armenverein Reute und zu Gunsten der Basler Mission. Als dann ihr Bruder Erni einen eigenen Hausstand gründete und den Spezereiladen übernahm, zog sie mit ihren Eltern in den oberen Stock ihres Hauses. Vermutlich wurde zu diesem Zeitpunkt oberhalb des Postanbaus ein drittes Stockwerk hochgezogen, um mehr Raum zu schaffen. Hier betreute sie ihre Eltern bis zu deren Tod und verlebte dann ihren Lebensabend bis 1965 mit einem regen Austausch zu ihrer grossen Verwandtschaft. (Das ist der letzte Abschnitt aus den Aufzeichnungen ihres Bruders Rudolf Bänziger, Trogen)

Postdienstleistungen bis 1848

Bis zur Gründung der modernen Eidgenossenschaft 1848 lag der allgemeine Postdienst in unserem Kanton weitgehend in den Händen von Privaten. Kunden waren vor allem Kaufleute, Geistliche, Amtspersonen und Amtstellen. Die Beförderung von Postsendungen und Personen wurde von der Ostschweiz aus weitgehend durch das «st.gallische kaufmännische Direktorium» organisiert. Die Postlinien führten von St.Gallen in Richtung Bregenz, Graubünden/Italien, Innsbruck/Venedig, Zürich/Bern, Schaffhausen, Lin-

dau und in die grösseren Ortschaften der Umgebung. Für die meisten Appenzeller Gemeinden existierten von und nach St.Gallen sogenannte Nebenboten, die durch Appenzeller Fuhrunternehmer sichergestellt wurden. Derjenige für Heiden und Wolfhalden verkehrte am Mittwoch und Samstag und hatte seinen Standort in St.Gallen im «oberen Scheggen» (heute Spielwarenladen Zolibolli). Nach der Helvetik, die eine Verstaatlichung vorsah, wurde das Postwesen grundsätzlich der kantonalen Hohheit unterstellt. In Appenzell Ausserrhoden änderte sich aber vorerst nichts. Die grösseren Gemeinden, bei denen ein Bedarf vorhanden war und die allmählich mit, für Zweispänner und Kutschen, geeignete Strassen erschlossen wurden, haben gegen entsprechende Abgeltung die Dienstleistung in St.Gallen eingekauft. Für kleinere Orte wie Reute, standen solche Dienste aber nicht zur Diskussion. Ab 1845 versah Johannes Sturzenegger das Amt als Ablagehalter und Briefträger für Reute und Oberegg. Zudem war er für den Botendienst nach Heiden verantwortlich, um die Verbindung nach und von St.Gallen sicherzustellen. Erst im Jahre 1847 legte die Ausserrhoder Regierung dem Grossen Rat (heute Kantonsrat) den Entwurf einer «Verordnung über die Verwaltung des Postwesens im Kanton Appenzell Ausserrhoden» vor. Darin waren drei Oberpostämter geplant: Herisau, Teufen und Trogen. Für unsere Gemeinde war Folgendes vorgesehen: «Ein Bote täglich von Rüti über Walzenhausen nach Rheineck und von da über Lutzenberg, Wolfhalden nach Heiden und zurück». Vor der Umsetzung dieser Idee kam es zu der, für viele überraschenden Verstaatlichung der Postdienste durch die Bundesverfassung von 1848.

Postdienstleistung nach 1848

Mit der Errichtung des Bundesstaates wurde die Post somit Bundessache. In

Posthalterin Gertrud Bänziger übergibt der Postkutsche die Postsachen im Schachen

der Folge bemühten sich alle Gemeinden um eine eigene Postablage. Ab April 1860 hiess der Ablageleiter im Dorf Bartholome Keller. 1867 wurde er abgelöst durch Johann Ulrich Bänziger. Er richtete die Ablage im heutigen Haus «Dorf 14» ein. Gleichzeitig führte der das Gasthaus «Post». 1890 wurde die Ablage zu einem Postbüro aufgewertet. Die Postzustellung erfolgte für die ganze Gemeinde von diesem Standort aus. Mit der Fertigstellung der neuen Strasse von Oberegg und Reute, über die Sonderegg nach Berneck wurde ab 1874 der erste öffentliche Personentransport mittels Postkutschen angeboten. Im Jahr 1906 baute Posthalter Johann Ulrich Bänziger (Jahrgang 1839) neben der bisherigen «Post» einen «Neubau mit Remise» (Haus «Dorf 12»). Er ging auf diesen Zeitpunkt in

Postbüro und Gasthause «Post» im Dorf

Pension, nachdem er 1905 auch das Wirtschaftsschild abgegeben und das Gasthaus geschlossen hatte. Als Posthalterin im neu erbauten Postgebäude wirkte von 1906 bis im Frühjahr 1936 Fräulein Martha Lanker. Ihre Nachfolge trat am 1. Juli 1936 Ernst Keller an.

Postablage Schachen

Seit 1893 führte Jakob Titus Sturzenegger, der im Haupterwerb als Briefträger

im Dorf tätig war, eine Postablage «ohne Rechnungspflicht». Das heisst, er nahm Postsendungen zur Aufgabe in Reute entgegen. Im Jahre 1906 erhielt der Schachen, wie eingangs bereits erwähnt, eine eigene Postablage mit geregelter Schalterdienst und Rechnungspflicht. Die Zustellung erfolgte aber weiterhin vom Dorf Reute aus. Im Jahre 1915 verfügte die Oberpostdirektion in Bern eine Neuorganisation der Postzustellung im Gebiet Obereg/Reute. Künftig wurde der Bezirk Schachen von Obereg aus zugestellt. Begründet wurde dies mit einer beabsichtigten Effizienzsteigerung. Den Oberegger Briefträgern sollte die unproduktive Zeit, die durch den Weg von Obereg in den «unteren Gang» entstand, erspart bleiben. Der Gemeinderat Reute intervenierte umgehend und wiederholt in St.Gallen und Bern. Diese Veränderung wurde von der Bevölkerung unterschiedlich aufgenommen. Von einer Gruppe von Befürwortern dieser Änderung wurde eine Unterschriftensammlung durchgeführt. Dies vermutlich auch unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, in dem u.a. behauptet wurde, dass bei einer Zustellung von Reute oder vom Schachen aus, künftig nur noch eine tägliche Postzustellung erfolge, aber auch aus persönlichen Befindlichkeiten. Der jahrelang

verlangten Offenlegung der Umfrage (durch Gemeinde- und Regierungsrat sowie Nationalrat Howard Eugster-Züst) und deren Begründung sind die Postinstanzen aber nie nachgekommen. Obwohl die Postverwaltung mehrmals zugesichert hatte, dass bei einer Veränderung des Zustellpersonals in Obereg eine Neuorganisation geprüft werde, wurde aber immer wieder mit der «alten» Begründung, die Einwohner vom Schachen wünschen das so, am Status quo festgehalten.

Ein weiterer Anlass für einen Vorstoss bei der Post war die Demission des Briefträgers im Dorf (1924) infolge Altersbeschwerden. Die Stelle für einen vollamtlichen Briefträger (Bundesangestellten) wurde jedoch nicht mehr ausgeschrieben. Stattdessen wurde diese Aufgabe der Posthalterin in Reute übertragen, die dafür einen «billigeren» Privatbriefträger anstellen musste.

Adressierung

Ein weiterer Zankapfel des Gemeinderates Reute mit der Post war die

Der Postschalter von Gertrud Bänziger in der «alten Post» im Schachen

Adressierung. Die Post verlangte als Zustellort «Schachen bei Obereg», weil die Zustellung von Obereg aus erfolgte. Weil das, nach Meinung des Gemeinderates, anscheinend zu vielen Fehlzustellungen führte, insbesondere bei behördlichen Postsendungen, verlangte der Gemeinderat als Ortsbezeichnung «Schachen bei Reute». Die Post lehnte dies ab, weil sie dadurch viele Fehler bei der Beförderung befürchtete. Postsendungen würden über die Zustellpoststelle hinaus spediert, und würden deshalb erst mit einer eintägigen Verspätung zugestellt. Folge daraus war, dass die offizielle Ortsbezeichnung «Schachen bei Heiden» lautete. So war die Postablage im Schachen, eine Zeitlang auch beschriftet. Das Ende dieses nun schon seit Jahrzehnten laufenden «Briefwechsels» des Gemeinderates Reute mit den Postinstanzen zeichnete sich 1938 ab, als sich die Posthalterin Gertrud Bänziger aufgrund ihrer zunehmenden Schwerhörigkeit entschied, ihr Amt aufzugeben. Auf den 1. März 1938 wurden Alfred und Hanny Sturzenegger-Flury als Posthalter und Briefträger in den Schachen gewählt. Neu war es ein rechnungspflichtiges Postbüro mit Zustelldienst und die Adressierung lautete nun «Schachen bei Reute»; was bis Ende 2001 so blieb.

Arthur Sturzenegger

Quellennachweis:

- Landeskunde, Geographie und Geschichte, Landeschulkommission AR, 1911
- Oberegger Geschichte
- Wirtschaftsgeschichte des Kantons AR
- Appenzellisches Jahrbuch 1910
- Appenzeller Kalender
- Archiv, Gemeinde Reute
- Aufzeichnungen von Rudolf Bänziger, Trogen
- PTT-Archiv, Köniz

FE Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

**- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine**

www.franzestermann.ch - fe@franzestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Gedanken zum Jubiläum des «DENNER»

Dorfentwicklung in Reute seit dem Zweiten Weltkrieg

Die Corona-Pandemie löste mancherorts eine Verhaltensänderung aus. Vor allem unsere ältesten Einwohnerinnen und Einwohner dürften sich in dieser «einschränkenden» Zeit an einstige Begebenheiten in der Zeit des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegszeit erinnern. Wie war es damals, wie heute?

Vor 80 und 70 Jahren waren zahlreiche Familien in Reute wie überall auf ein Mass von Selbstversorgung angewiesen. Was nicht selbst erzeugt werden konnte wurde bei örtlichen Landwirten oder in Geschäften in unserer Gemeinde oder in der Nähe bezogen. Bis 1948 konnte nur gekauft werden, was der Bund monatlich vorschrieb. Und dies nur gegen sogenannte Rationierungsmarken. So liessen sich ein Paar Schuhe pro Jahr oder 200 g Butter pro Monat und Person nur gegen die erwähnten Marken kaufen. Wie in der Jetztzeit lag auch damals das Verschulden für ach so manche Einschränkungen nicht bei uns. Der Überlebenskampf war damals aber viel härter als in unserer Zeit.

Und so mag die Corona-Pandemie Jung und Alt aufrütteln, dass Leben in einer Gemeinde nur bestehen kann, wenn das Lebensnotwendigste wie Lebensmittel, Institutionen wie Post und Bank, Pflege- und Krankenservice, Gemeinde- und Religionsfunktionen, Verbindungen mit der Nachbarschaft, Arbeitsplätze, Schulen und Vereine in der Nähe zu finden sind. Da mag die Corona-Pandemie gar einen «Vorgeschmack» über mögliche weitere schwerere Pandemien geben, über einen totalen Stromausfall (E-Bikes und Autos dürften stillstehen, über den Stillstand all unserer Zeitnehmer (Backofen, Heizung, Beleuchtung, usw.. Auch Cyber-Attacken, die Lifanlagen, Beleuchtungen, Telefon, Fernsehen, Internet, usw. beeinflussen, sind nicht auszuschliessen.

Wir alle sollten Sorge tragen zur eigenen Gemeinde, zur eigenen Umgebung. Unsere Mobilität ist nicht unendlich. Sie ist ebenfalls verletzlich wie die Gesundheit. Die Erdölkrise in der ersten Hälfte der vergangenen Siebzigerjahre, als drei autofreie aufeinanderfolgende Wochenenden verordnet wurden, ist

bestimmt noch manchen Personen in Erinnerung.

Vor wenigen Jahrzehnten gab es in Reute so manche Einkaufsmöglichkeiten und Institutionen. Für das damals noch eher rudimentäre Geldgeschäft gab es in der Gemeinde zwei Banken, die ARKB und die Gemeindeparkasse. Poststellen befanden sich im Dorf, in Mohren und im Schachen. In mehreren Spezereiläden in allen Bezirken konnten die täglichen Nahrungsmittel bezogen werden. Drechslereien, Gärtnereien, Schreinereien, ein Wollladen, Veloflicker, Maler, Spengler, Mechaniker, Schuhmacher, mehrere Metzgereien und Bäckereien in allen drei «Bezirken», ebenso drei Schulhäuser, und noch vieles mehr, waren ortsüblich. Für Arbeitsplätze sorgte eine Bürsterei (Bischof) und eine «Näherei» (Etter) im Schachen oder in Reute die damalige Stickerei des Nationalrates Keller. In Mohren konnte man sich in fünf Gasthäusern, im Dorf in vier und im Schachen in drei Wirtschaften treffen.

Und was findet man heute in der Gemeinde?

Einiges, eher Weniges, ist noch vorhanden. Wende zum Guten für die Gemeinde? Ich denke «Nein». Es fehlen so viele Bezugsorte wo gearbeitet, gekauft, geplaudert werden kann. Die Mobilität führt doch meistens in eine gewisse Anonymität. Wer kennt schon die Verkäuferin, den Kassier, die Floristin, den Filialleiter, den Käser, den Metzger, den Bäcker usw?

Es muss wieder mehr Sorge zur eigenen Gemeinde aufkommen. Die Beiträge zum Erhalt einer lebenden Gemeinde müssen von allen aufgebracht werden. Naheliegend ist wohl die Versorgung mit den täglichen Gütern.

Sieben Prozent statt 30 Prozent für Lebensmittel

Noch vor weniger als 100 Jahren mussten für den Kauf von Lebensmitteln 30% des Einkommens berechnet werden, heute sind es knapp sieben Prozent. Die Lebensmittel sind somit im Vergleich zum Lohn rund viermal billiger geworden.

Annahme: Bei einem Monatseinkommen von Fr. 5'000.- müssen rund Fr. 350.- für Nahrung und Getränke eingesetzt werden. Werden sie aber andernorts gekauft, bei einer Ermässigung von 20%, so «gewinnt» man geradezu mal Fr. 70.-, so ergibt dies auf den eingangs erwähnten Monatslohn 1.4%. Kommen die Fahrten und allfällige Parkgebühren hinzu usw., reduziert sich der Prozentsatz bald einmal gegen Null. Es lohnt sich, die ansässigen Unternehmen und den Gewerbetreibenden, die auch unsere Steuerzahler sind, zu unterstützen.

So ist dem Team des Denners zu ihrem Dasein in diesen schwierigen Zeiten zu gratulieren und zu hoffen, dass es weiter bestehen bleibt, was auch unserem Gemeindebäcker, dem Käser, dem Bauunternehmer, den Wirten und weiteren Gewerbetreibenden gelingen muss.

Paul Furrer-Bischofberger

schnell – nah – günstig

DENNER-Satellit Reute

Dä Rütiger Dorflade

Konsumgenossenschaft Reute AR und Umgebung Litenstrasse 2 9411 Reute AR	Öffnungszeiten Montag bis Freitag 07.30–12.15 / 13.30–18.30 Uhr Samstag 08.00–14.00 Uhr
--	---

40 Jahre erfolgreiche Selbsthilfe: Laden im Dorfzentrum in die Zukunft retten

Eine beispielhafte Selbsthilfeaktion ermöglichte im Frühling 1981 die Eröffnung eines Lebensmittelgeschäftes im Ortszentrum. Um die längerfristige Zukunft des Ladens im Dorfzentrum zu sichern, braucht es jetzt aber dringend neue Kunden und zusätzliche Genossenschafter.

«Hut ab vor den damaligen Initianten rund um Gemeinderatsmitglied Ruedi Peter, welche die Schliessung des privaten Lebensmittelladens von Familie Rohner nicht einfach hinnehmen wollten», blenden Jakob Egli und Margrith Peter zurück. «Die kleine Gruppe gründete vor vierzig Jahren eine Konsumgenossenschaft mit dem Ziel «Erhaltung des Ladengeschäfts», das dank breiter Unterstützung unerwartet schnell erreicht werden konnte. Der rege Zuspruch seitens der Kundinnen und Kunden ermöglichte wenige Jahre später sogar den heutigen Laden-Neu-

bau, der im November 1985 bezogen werden konnte.»

Jakob Egli und Margrith Peter setzen gemeinsam mit den weiteren Mitgliedern des Verwaltungsrats der Konsumgenossenschaft alles daran, den Laden zu erhalten.

Finanzen an der Schmerzgrenze

Zwischenzeitlich haben sich die Einkaufsgewohnheiten verändert. Zudem

ist die Konkurrenz sowohl im Vorderland als auch im Rheintal grösser geworden. Dazu kommt die Tatsache, dass Genossenschafter verstorben oder weggezogen sind. Neuzuzüger wiederum identifizieren sich leider kaum mit dem damaligen genossenschaftlichen Gedanken und tätigen ihre Einkäufe auswärts. Mit den in den letzten Jahren stagnierenden bis rückläufigen Umsatzzahlen hat die finanzielle Situation jetzt eine empfindliche Schmerzgrenze erreicht, die Gegensteuer nötig macht.

Unterstützung ist unerlässlich

«Letztendlich aber entscheidet die Einwohnerschaft über den Weiterbestand des Ladens. Wer weiterhin auf ein breites Angebot im eigenen Dorf zählen will, muss vermehrt unser als Denner-Satellit geführtes Geschäft berücksichtigen», sagen Jakob Egli und Margrith Peter als Präsident bzw. Vizepräsidentin der Konsumgenossenschaft Reute. «Eine Reservenbildung war in den letzten Jahren kaum mehr möglich, so dass bereits kleine Reparaturen und Verbesserungen im und am Ladengebäude zum ernsthaften Problem werden. Der Verwaltungsrat der Konsumgenossenschaft unternimmt alles, um die Zukunft des Ladens zu sichern. Dabei ist er aber auf die Unterstützung seitens bestehender und neuer Genossenschafterinnen und Genossenschafter sowie zusätzlicher Kundinnen und Kunden angewiesen.»

Zahlreiche regionale Produkte

Bereits mit der Zeichnung eines Anteilscheins im Wert von 100 Franken ist man dabei und profitiert von verschiedenen Vergünstigungen. Zu den Stärken des Ladens gehören nebst dem preiswerten, umfassenden Denner-Angebot auch Frischgemüse und eine breite Auswahl an Produkten aus dem Dorf und der unmittelbaren Umgebung. Käse, Fleisch, Eier, Backwaren und weitere Artikel stammen von bekannten Landwirtschafts- und Gewerbebetrieben. Zudem ist der Laden mit integrierter Postagentur auch als Treffpunkt von grosser Bedeutung.

Appenzell Ausserrhoden

Der Entwurf der neuen Kantonsverfassung wird jetzt diskutiert.

Reden Sie mit!

www.ar.ch/kantonsverfassung

Organisation und Dokumentation in der Pflege

Wie versprochen, wollen wir diesmal über die Organisation der Pflege berichten.

Im Watt arbeiten 19 und im Sonnenschein 23 Mitarbeitende in der Pflege. Einige haben einen HF Abschluss andere sind Fachangestellte Gesundheit, SRK Helferinnen oder Lernende.

Für eine gute Pflegequalität und um die Vorgaben des Kantons zu erfüllen, ist gut ausgebildetes Personal die Voraussetzung. In jedem Haus muss rund um die Uhr eine ausgebildete Fachperson anwesend sein.

Damit die Bewohnerschaft optimal gepflegt und betreut werden kann, arbeitet im Watt eine Nachtwache, mindestens 3 Personen im Frühdienst und mindestens 2 Personen im Spätdienst. Weil im Sonnenschein mehr Bewohnerinnen und Bewohner leben, braucht es dort nebst einer Nachtwache mindestens 5 Personen im Frühdienst und 3 Personen im Spätdienst.

Jede Bewohnerin und jeder Bewohner trägt eine Ruf-Uhr auf sich, mit der er sich jederzeit bemerkbar machen kann. Je nach Pflegebedürftigkeit ist die Bewohnerschaft in einer Stufe von 1–12 erfasst. Für die Einstufungen gibt es genaue Vorgaben und sie werden regelmässig überprüft und angepasst.

Damit alles reibungslos läuft, gibt es für jedes Haus einen Arbeitsplan, welcher einen Monat im Voraus erstellt wird.

Jeder Dienst hat seine festgelegten Aufgaben, aber kein Tag ist wie der andere. Bei jedem Schichtwechsel gibt es einen Übergaberapport.

Die Nachtwache macht regelmässig ihre Runde im Haus, geht auf die Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner ein, wenn sie gerufen wird. Zudem kontrolliert die Nachtwache die Medikamente, dokumentiert die Pflegeleistungen und das Befinden der Bewohnerschaft.

Eine Fachperson im Frühdienst und im Spätdienst übernimmt die Tagesverantwortung, das heisst sie ist Verantwortliche und Ansprechperson für alles (wie z.B. Arztbesuche, Visiten, Organisation von Terminen, Besucher, Administratives, Medikamente). Sie organisiert den Tag und verteilt die Arbeit.

Der Frühdienst beginnt mit der Morgenpflege der Bewohnerschaft. Wir nehmen uns Zeit dafür, um die Ressourcen jedes Einzelnen zu erhalten. Wenn alle Bewohnerinnen und Bewohner im Speisesaal sind wird rapportiert, damit alle Anwesenden wissen wie es wem geht. Die Bewohnerschaft wird zu ihren täglichen Aktivitäten begleitet und unterstützt, bis sie wieder zum Mittagessen gebracht werden.

Eine weitere Aufgabe ist der Zimmerservice für Personen, die nicht in den Speisesaal kommen können und die Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme.

Der Spätdienst holt alle Bewohnerinnen und Bewohner nach der Mittagsruhe ab und sorgt dafür, dass alle einen angenehmen Nachmittag erleben, begleitet zum Nachtessen und lässt jeder Bewohnerin und jedem Bewohner die individuelle Abendpflege zukommen bis zur Nachtruhe.

Jeder Pflegeschritt muss schriftlich festgehalten werden. Das ist wichtig für die Abrechnung mit der Krankenkasse. Diese Arbeit fordert viel Zeit, Genauigkeit und Konzentration und ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit.

Viele Mitarbeitende haben spezielle Aufgaben, die sie zusätzlich erledigen. Wie z.B. die Bewirtschaftung von Pflege- und Inkontinenzmaterial, Medikamentenbestellungen, Einstufungen der Bewohnerschaft, Reinigung von Rollstühlen und Rollatoren, Ordnung halten, Begleitung der Lernenden, Schulung der Mitarbeitenden und vieles mehr.

Die Arbeit in der Pflege ist vielseitig und das Wohlergehen der Bewohnerschaft steht immer im Vordergrund.

Wir könnten noch viel mehr schreiben aber das sprengt den Rahmen. Wer sich interessiert ist jederzeit im Watt oder Sonnenschein willkommen.

Nilanthi Ekubo, Pflegedienstleitung
Barbara Marti, Heimleitung-Stv.

Lehrstellen im Watt und Sonnenschein besetzt

Wir freuen uns sehr auf unsere neuen Auszubildenden, die sich entschieden haben ab August 2021 in den Pflegeheimen Reute einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Die Lehrzeit ist eine sehr prägende Zeit, dies ist unseren qualifizierten Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern bewusst. Die Zeit soll lehrreich sein und zugleich Spass machen, das ist die Philosophie der Ausbildungsverantwortlichen Nadine Hartmann.

Die Rolle der Berufsbildnerin/des Berufsbildners steht nicht nur für Wissensvermittlung, sie/er ist Begleiterin/Begleiter in allen Lebenslagen der

Jugendlichen. Sie/er berät, tröstet, ermahnt, lobt, bewertet, motiviert und hat stets ein offenes Ohr. Allen ist klar, dass sie den Auszubildenden in Erinnerung bleiben werden und prägende Personen für ihre berufliche Entwicklung sind.

Wir freuen uns auf Euch:
Salome Eugster als Fachperson Gesundheit EFZ
Siri Klee als Fachperson Gesundheit EFZ
Dean Hartmann als Koch EFZ

Nadine Hartmann
Ausbildungsverantwortliche

Unser Rütiger Feeschter
ist auch Online!
Informieren Sie sich unter
www.feeschter.ch

Panoramagebiet Mohren: 50 Jahre Ahornstrasse

Die beim Altersheim Sonnenschein in Mohren abzweigende Ahornstrasse ist 50 Jahre alt. Wegen der einzigartigen Aussicht ist die Flurstrasse bei Spaziergängern und Wanderern überaus beliebt, und die Bezeichnung «Panoramaroute» ist vollauf berechtigt.

Die alte Ahornstrasse zweigte ebenfalls von der Durchgangsstrasse Reute/Oberegg-Mohren-Altstätten ab. «Allerdings befand sich der Abzweiger weiter unten in Richtung Altstätten, und zwar ziemlich genau gegenüber dem niedergebrannten Restaurant Krone», erinnert sich Viktor Niederer, der 1971 dem Gemeinderat angehörte und diesen später auch präsidierte.

«Die alte Strasse war schmal, steil und rutschgefährdet, so dass sie den gestiegenen Ansprüchen der zunehmend motorisierten Wald- und Hausbesitzer im Bereich Ahorn und weiteren Wei-

lern nicht mehr zu genügen vermochte. Deshalb erfolgte der Bau einer neuen Strasse mit besserer Linienführung und Hartbelag.»

Beliebtes Wohngebiet

Die neue Strasse führte im vorderen Bereich ab 1980 zum Bau einer Reihe von Wohnhäusern. Zu den ersten Bewohnern dieses Gebiets gehören Hanspeter und Martha Eugster-Brülisauer, die der 38 Liegenschaftseigentümer umfassenden Flurgenossenschaft Ahornstrasse angehören. «Wir konnten 1982 ein eben fertiggestelltes Wohnhaus erwerben und beziehen. Diesen Entscheid haben wir nie bereut, ist doch die Lage einzigartig.»

Sanierung für gut 500'000 Franken

Die auch Waldparzellen der Rheintaler

Die 50 Jahre alte Ahornstrasse in Mohren ist eine Panoramaroute, die von Anwohnern und Spaziergängern gleichermaßen geschätzt wird.

Ortsgemeinden Rebstein und Marbach sowie weitere Forst- und Wohngebiete erschliessende Flurstrasse wurde 2015 umfassend saniert. Die Kosten betragen eine gute halbe Million Franken. In der Bauphase war Erich Sieber Präsident der Flurgenossenschaft, die heute von Marcel Breu geleitet wird.

Bild Peter Eggenberger

Vorderland: Eine weitere Gemeindegeschichte

Dieser Tage ist die neue Gemeindechronik von Rehetobel mit dem Titel «Rehetobel – Ein Textildorf im neuen Gewand» erschienen. Dabei handelt es sich um die bis in die Gegenwart führende Fortsetzung des 1969 herausgegebenen Geschichtsbuchs.

In praktisch allen Vorderländer Gemeinden stehen heute Ortschroniken zur Verfügung, die viel Wissenswertes über die entsprechenden Orte vermit-

teln. Neuere Datums ist das Buch «Oberegger Geschichte», das seit 2018 erhältlich ist. Im gleichen Jahr erschien in Walzenhausen ebenfalls ein Geschichtsbuch, das die Chronik von 1988 fortsetzt. Historisches aus dem Lutzenberger Ortsteil Wienacht ist im entsprechenden, 2017 erschienenen Werk zu erfahren.

Reute mit ältester Chronik

Älteren Datums sind die Chroniken

Das neue, 180 Seiten umfassende und reich illustrierte Geschichtsbuch von Rehetobel ist bei der Gemeindeverwaltung, bei weiteren örtlichen Verkaufsstellen und beim Appenzeller Verlag erhältlich (Fr. 42.–).

von Grub (1975), Wald (1986) und Wolfhalden (1997).

Ältestes Buch mit historischen Inhalten ist die 1952 herausgegebene «Geschichte der Gemeinde Reute».

In Heiden wird derzeit an einem neuen kommunalen Geschichtsbuch gearbeitet, das an den Platz der längst vergriffenen Chronik «Heiden – 1652–1952» treten wird. Noch immer erhältlich ist das Werk «Geschichte der Gemeinde Kurzenberg» (1991), das die Entwicklung der heutigen Gemeinden Heiden, Wolfhalden und Lutzenberg ab der Frühzeit bis in die 1660er Jahre thematisiert.

Vor Ihrer Haustür

Bäckerei Kast

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

Den Frühling genießen...

Frühling, Wärme und Sonnenschein, was braucht es mehr zum Glückhsein, dazu stricken und lesen über die Komoren, auf der Bank vor dem Haus in Mohren...

Text und Bild: Peter Eggenberger

Leserecke: Fotorätsel

Wissen Sie, wo sich dieses wunderschöne Haus befindet?

Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe.

Wir freuen uns auf Ihre richtige Lösung per Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Gewinnen Sie das aktuelle Buch von Peter Eggenberger «D Hebamm vo Walzehuuse» oder einen Denner-Gutschein im Wert von Fr. 20.–

Auflösung Ausgabe 1/2021: Krug beim ehemaligen Restaurant Sternen in Reute.

Aus allen richtigen Einsendungen wurde Sara Häfliger, Reute gezogen.

Viel Glück vom Rütiger-Feeschter-Team

Humorvolle Grüsse aus Stuttgart Emil und die Genmanipulation

Als Hobbigärtner genügte es früher mit Giesskanne und Dünger richtig umgehen zu können, doch bei der heutigen Genmanipulation in Flora und Fauna ist man gezwungen für das Grünzeug ganz neue, spezielle Pflege-Methoden anzuwenden!

Rütiger Blumenwiesen auch im 2021, machen Sie mit!

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland

Ein Service der Appenzeller Druckerei

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat: Tina Breitenmoser 079 631 57 42
tina.breitenmoser@bluewin.ch

Protokoll: Sabine Zweifel 071 891 51 69
zweifelhaft@bluewin.ch

Gestaltung/Inserate:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente:
Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Karin Waltenspühl 079 228 08 60
kwaltenspuehl@bluewin.ch

Druck: Victoria Druck AG, Balgach

Ausgabe 3 | 2021:

Redaktionsschluss: 30. August 2021

Erscheinungsdatum: 30. September 2021

Editorial: In Reute lässt es sich gut leben...

Gemäss einer am 25. Mai 2021 veröffentlichten Studie «Finanzielle Wohnattraktivität: Hier lebt es sich am günstigsten» der Credit Suisse schneidet unsere Gemeinde Reute AR gut ab. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden, mit seinen 20 Gemeinden, ist sie gar hinter Schönengrund, Urnäsch, Hundwil, Schwellbrunn und Grub AR an 6. Stelle. Schweizweit unter den 450 attraktivsten der total 2172 Politischen Gemeinden.

Der von der Credit Suisse entwickelte RDI-Indikator (Regional verfügbares Einkommen) bewertet die finanzielle Wohnattraktivität der Schweizer Kan-

tone und Gemeinden anhand quantitativer Evidenz (Nachvollziehbarkeit eines Zusammenhangs). Basis ist das geschätzte frei verfügbare Einkommen von mehr als 120'000 Beispielshaushalten. Die Studie bietet demnach eine Antwort auf folgende Frage: Wie viel Haushaltseinkommen bleibt am jeweiligen Wohnort nach Abzug der obligatorischen Abgaben und der Fixkosten für den freien Konsum oder zum Sparen übrig?

Die fünf wichtigsten Faktoren zur Wohnattraktivität sind Steuerlast, Wohnkosten, Mobilitätskosten, Kran-

kenversicherung, Kinderbetreuungskosten und Familienzulagen. Auf einer interaktiven Karte finden Sie mit wenigen Angaben heraus wie attraktiv Ihr Wohnort ist. (Für mehr Informationen benützen Sie den QR-Code unten)

Hand aufs Herz: Wir alle leben nicht in Reute aus rein finanziellen Überlegungen, sondern weil es uns in dieser überschaubaren und naturnahen Gemeinde gefällt!

Esther Rechsteiner

Quelle: Studienherausgeber Credit Suisse, veröffentlicht am 25.05.2021

Gemeindebibliothek Reute AR

Ausleihe ist freitags von 17 bis 18.30 Uhr, und nach Vereinbarung mit R. Stöckli, 071 891 44 20.

Abrufen kann man den Bücherbestand der Rüütiger Gemeindebibliothek über die Homepage der Gemeinde Reute sowie derjenigen der Appenzeller Bibliotheken: www.reute.ch/bibliothekfs, www.biblioapp.ch-Reute-Homepage

Gemeinde Reute

333 JAHRE
1688-2021

Es ist geplant, das Fest am 27./28. August 2022 durchzuführen. Unsere Homepage www.333JahreReute.info gibt darüber Auskunft, wie auch über alle anderen interessanten Informationen rund um unser 333-jähriges Jubiläum. Schauen Sie doch mal vorbei und lassen Sie sich inspirieren.
Karin Steffen

... im Gespräch mit Roger de Weck

Seit Corona und dem Trump-Fiasko sind viele rechtspopulistische Parteien in der Defensive. Schlägt nun die Stunde der Fortschrittsoptimisten? Nutzen die Verfechterinnen einer ökosozialen Demokratie ihre Chance? Gibt es einen Ausgleich von Natur und Mensch, Arm und Reich, Frau und Mann, Schwarz und Weiss?

Roger de Weck – zVg

Der Schweizer Publizist und ehemalige Generaldirektor der SRG Roger de Weck liest aus seinem preisgekrönten Buch «Die Kraft der Demokratie» und stellt sich dem Gespräch mit jungen basis-orientiert politisch motivierten Menschen. Diskutieren Sie mit!

Wir freuen uns, Sie am Montag, 4. Oktober um 19.19 Uhr im Montags-Plaza begrüssen zu dürfen!

Dunant-Plaza–Kirchplatz (Haus Krone)

18.18 Türöffnung, Bar offen
19.19 Veranstaltungsbeginn

Andreas Ennulat
Henry-Dunant-Museum, Heiden

Unser Rütiger Feeschter ist auch Online!
Informieren Sie sich unter
www.feeschter.ch

Kinoprogramm September

Fr 24.9.	20:00	Minari	10/8	D
Sa 25.9.	17:00	Zuversicht	6/4	dialekt
Sa 25.9.	20:00	Operation Portugal	10/8	D
So 26.9.	15:00	Bigfoot Junior – Ein tierisch verrückter Familientrip	8/6	D
So 26.9.	19:30	Camino Skies mit Autor Josef Schönauer	6/4	D
Di 28.9.	19:30	Monte Verità – Der Rausch der Freiheit	12/10	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen

Der Jakobsweg aus verschiedenen Perspektiven Film: Camino Skies – Himmel über Camino Buch: Pilgern erdet und himmelt

Am Sonntag, 26. September, 19.30 Uhr im Kino Heiden

«Good vibes only» ist das Motto dieses Wanderfilms. Man therapiert sich gegenseitig, hilft sich aus, tröstet sich. Der Kameradschaftsgeist und die schönen Wiedersehen sind in Camino Skies zentral.

Ganz andere Inhalte hat das Buch von Josef Schönauer: Warum das Pilgern ein wertvolles und kostbares Mittel ist,

sich mit dem eigenen Leben, mit der eigenen Spiritualität und der Spiritualität der vergangenen Jahrhunderte auseinanderzusetzen? Aber auch ganz praktische Anleitungen zum Pilgern: Vom Packen des Rucksacks über das Verhindern von Blasen, zum Beziehen einer Unterkunft und einer gelungenen Heimkehr können hilfreich sein.

Der Autor Josef Schönauer wird an diesem Abend bei uns zu Gast sein!

Alle aktuellen Informationen zum Programm finden Sie auf www.kino-heiden.ch

Kleintiere Reute-Obereg

Vom 27.–30. Dezember 2021 findet in Obereg die Kant. Kleintierausstellung statt

Wo ist unsere Katze Timi?

Lebt sie in einem anderen Quartier? Wird sie fremd gefüttert? Wurde sie angefahren?

Diese Ungewissheit beschäftigt uns seit dem 3. Juni 2021. Seit diesem Tag vermissen wir unsere Katze Timi an der St. Antonstrasse im Dorfkern von Obereg. Trotz intensiver Suche blieb eine Sichtung leider aus.

Wer etwas über den Verbleib von Timi weiss, etwas beobachtet hat oder denkt, sie gesehen zu haben, bitten wir um eine Meldung an uns. Merkmale: weiblich, kastriert und gechipt. Ein weisses Kurzhaarfell mit schwarzen und braunen Flecken.

Besten Dank für Ihre Mithilfe. Kontakt: michi.bischofberger@hotmail.com/079 649 12 62
Céline und Michi Bischofberger

Heckenpflanzaktion

Bestellung bis 25. September möglich

Das Interesse am Informationsabend der Energie- und Umweltschutzkommission zur Heckenpflanzaktion Ende Mai war gross. Stefan Schefer, Inhaber der Schefer Gartenbau in Trogen, informierte kompetent über den Nutzen einer einheimischen Hecke für Mensch und Natur. Im Anschluss fand ein reger Austausch zur Wahl des richtigen Standorts, der passenden Pflanzen und zum Platzbedarf statt.

Bis 25. September können die Einwohner von Reute für ihre privaten Gärten die einheimischen Pflanzen

Anhand aussagekräftiger Beispiele zeigt Stefan Schefer den Nutzen einer Wildstaudenhecke für Mensch und Natur auf.

reute.ch technologisch erneuert

Die Gemeinde Reute hat ihren Webauftritt technologisch erneuert. Die Informationen und Online-Dienste passen sich nun automatisch an den Bildschirm an. Kurz und praktisch auf dem Smartphone, bilderreich und attraktiv auf dem Bildschirm.

Ob zuhause, unterwegs oder am Arbeitsplatz: Das Internet ist heute der Ort, wo wir uns informieren und Formalitäten erledigen wollen. Das gilt nicht nur fürs Shoppen und Reisen, sondern auch für Kontakte zur Gemeinde.

Technologisch wieder auf dem neusten Stand

Um den Online-Service weiterhin auf

GEMEINDEKANZLEI REUTE

Auf unserer Gemeindeverwaltung ist auf August 2022 eine

Lehrstelle als Kaufmann/Kauffrau

(Profil E oder M, Fachrichtung Öffentliche Verwaltung) zu besetzen.

Wirst Du 2022 die dreijährige Sekundarschulbildung mit guten Leistungen abschliessen und suchst eine vielseitige und abwechslungsreiche Ausbildung? Die kaufmännische Ausbildung (Bereich öffentliche Verwaltung) dauert drei Jahre und bietet Dir Einblick in viele Zweige einer Gemeindeverwaltung.

Interessentinnen und Interessenten sind gebeten, ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schulzeugnisse, Stellwerk-Check, Foto) bis zum **17. Oktober 2021** an die Gemeindekanzlei Reute, Dorf 19, 9411 Reute, zu senden.

Für weitere Auskünfte steht unser Gemeindeschreiber Remo Ritter, Tel. 071 898 82 60, zur Verfügung. Mail: remo.ritter@reute.ar.ch

bestellen unabhängig davon, ob sie am Informationsabend dabei waren oder nicht. Das Bestellformular kann unter www.333JahreReute.info/Heckenpflanzaktion heruntergeladen oder auf der Kanzlei abgeholt werden.

Die Auslieferung der wurzelnackten Pflanzen findet am Samstagmorgen, 30. Oktober 2021 um 10.00 Uhr statt. Stefan Schefer wird dann anhand einer Pflanzdemonstration auf dem Schularreal zeigen, worauf es bei der erfolgreichen Pflanzung ankommt.

Das Jubiläumfest 333 Jahre Reute musste das OK aus bekannten Gründen auf den 27./28. August 2022 verschieben. Nicht so aber die Heckenpflanzaktion, welche zu den Feierlichkeiten rund um das Jubiläum gehört. Die Gemeinde Reute möchte mit dieser Aktion einen Beitrag zur Aufwertung der Biodiversität leisten und stellt zu diesem Zweck die Pflanzen für die Einwohner von Reute gratis zur Verfügung.

Karin Steffen
Im Namen der Energie- und Umweltschutzkommission

alle Seiten mit Eingabefeldern schon seit langem verschlüsselt und damit datenschutzkonform. Doch immer häufiger werden auch normale Informationsseiten verschlüsselt. Reute hat hier nun nachgerüstet. Konkret bedeutet dies, dass der Webauftritt neu auf <https://www.reute.ch> erreichbar ist statt wie früher auf <http://www.reute.ch>.

Remo Ritter

Reute Online: Umfassende Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet auf www.reute.ch

Der neue Webauftritt ist jetzt auch vollständig SSL-verschlüsselt. Zwar waren

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen		
Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	Grosszügige Ferienwohnung für 1–5 Personen mit eigenem Sitzplatz	Monika und Kurt Brenner 079 796 17 02, hirschberg12@bluewin.ch

Neue Energieetikette für Haushaltgeräte

Ist der Kühlschrank defekt? Muss der Bildschirm ersetzt werden? Mit dem Kauf eines neuen Geräts bietet sich die Chance, den Stromverbrauch im Haushalt zu senken. Wer das Potenzial ausschöpfen will, achtet auf die Energieetikette. Diese ist seit März 2021 für verschiedenen Produkte neu.

Ein altes Gerät im Haushalt braucht unter Umständen zwei- bis dreimal mehr Strom als ein neues, effizientes Modell. Auskunft darüber gibt die Energieetikette. Sie teilt den Energieverbrauch in Effizienzklassen ein. Bei der Einführung der Etikette vor rund zwanzig Jahren erstreckten sich die Klassen von «A» für den tiefen, bis zu «G» für den grossen Energieverbrauch. Seit damals hat sich die Technologie weiterentwickelt, so dass sich die Skala je nach Gerät von D bis A+ oder bis A+++ verschob – eine Bewertung, die für Käuferinnen und Käufer nicht mehr transparent ist.

New Label nur noch von A bis G

Mit der Revision der Energieeffizienzverordnung hat die Schweiz die Energieeffizienzvorschriften der EU für serienmässig hergestellte Anlagen und Geräten übernommen und unter anderem die überarbeitete Energieetikette eingeführt. Diese ist seit März 2021 für folgende Produktgruppen im Einsatz: Haushaltskühl- und Gefriergeräte sowie Weinkühlschränke, Haushaltswaschmaschinen und Wäschetrockner, Haushaltsgeschirrspüler, TV-Geräte und

elektronische Displays sowie Beleuchtungsprodukte.

Bei der neuen Energieetikette reichen die sieben Stufen der Effizienzskala von A (sehr effizient) bis G (nicht effizient). Dabei sind die Anforderungen strenger geworden. Ein Produkt, das nach der alten Einteilung in der Energieeffizienzklasse A+++ war, gehört auf der neuen Energieetikette in die Klasse B oder C. Die Effizienzklassen sind so definiert, dass es im Moment noch keine A-Klasse-Geräte gibt. Dadurch bleibt Spielraum für die Entwicklung besserer Geräte. Während einer Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2021 (Leuchtmittel bis 31. August 2022) sind «alte» und «neue» Energieetiketten auf dem Markt.

Ausserdem erfolgt bei verschiedenen Produktgruppen die Umstellung auf das neue Label erst im Verlaufe der nächsten Jahre.

Detaillierte Informationen: www.new-label.ch oder www.energieetikette.ch.

Für Fragen zum Energiesparen, zu erneuerbaren Energien oder zu Gebäudesanierungen wenden Sie sich an: Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle,

Die alte (links) und die neue Energieetikette für Computer-Monitore. Mit neuem Piktogramm ist auch die Anzahl der horizontalen und vertikalen Pixel angegeben.

Urnäscherstrasse 872, 9064 Hundwil,
Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU

HOLZBAU AG OBREGG
breu-holzbau.ch

Engagement von Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden ist wichtiger denn je

Die Corona-Pandemie führte vor Augen, wie wichtig es ist, sich in den eigenen vier Wänden wohl zu fühlen und auf ein funktionierendes Umfeld zählen zu können. Mit zunehmendem Alter bedarf es vermehrt an Unterstützung. Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden hilft mit diversen Dienstleistungen, selbstständig zu Hause alt zu werden – gerade auch in herausfordernden Zeiten.

Ein würdiges Altern in den eigenen Wänden ist der grösste Wunsch von älteren Menschen. Dies ist für die Betroffenen selber aber auch für deren Angehörige teils mit Herausforderungen verbunden, was uns allen die einschränkungsreiche Corona-Pandemie deutlich vor Augen führte.

Pro Senectute macht es sich seit über 100 Jahren zur Aufgabe, zielgerichtet zu helfen und zu unterstützen. Konkret bietet Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden der älteren Bevölkerung kostenlose Beratungen zu Fragen rund um die Lebensgestaltung, Wohnsituation oder zu Vorsorgethemen, Hilfe in finanziellen Notlagen, erschwinge und vielseitige Dienstleistungen sowie Kurse, Service-, Entlastungs- und Besuchsdienste. Im letzten Jahr nahmen über 3000 Seniorinnen und Senioren ein Angebot oder eine Dienstleistung von Pro Senectute in Anspruch.

Für die ältere Bevölkerung im Einsatz

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden setzt sich für ein lebenswertes Alter ein. Sie engagiert sich täglich dafür,

dass ältere Menschen und deren Angehörige im ganzen Kanton in ihrer persönlichen Lebensgestaltung und Autonomie unterstützt werden. Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden steht Seniorinnen und Senioren in vier Beratungsstellen

mit Rat und Tat zur Seite. Gerade auch in schwierigen Zeiten ist es uns ein grosses Anliegen, für die ältere Bevölkerung da zu sein. So unterstützen wir während der Corona-Pandemie mit der «Einkaufseria», beim Anmelden für die Impfungen, mit telefonischen und schriftlichen Kontaktaufnahmen gegen die Einsamkeit oder mit diversen speziellen Online-Angeboten auf unserer Webseite.

Unterstützung nur dank Spenden möglich

Damit diese Hilfeleistungen weiterhin für alle Seniorinnen und Senioren im Kanton angeboten werden können, ist Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden existenziell auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Unter dem Motto «Weil ich zuhause alt werden möchte, brauche ich Unterstützung» sammelt Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden dafür in den kommenden Wochen Spenden und freut sich auch über testamentarische Zuwendungen.

Kontakt für die Medien:

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden: Sabrina Steiger, Geschäftsleiterin, 071 353 50 33, sabrina.steiger@ar.prosenectute.ch

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ar.prosenectute.ch

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden

Pro Senectute ist die grösste und bedeutendste Fach- und Dienstleistungsorganisation für ältere Menschen und deren Angehörige im Kanton. Wir beraten Seniorinnen und Senioren kostenlos in 4 Beratungsstellen. Als private Stiftung finanzieren wir uns durch Dienstleistungserlöse, Spenden, testamentarische Zuwendungen, Subventionen vom Bund und Beiträge von Kanton und Gemeinden. Mit vielfältigen Dienstleistungen und spezifischen Angeboten unterstützen 10 Mitarbeitende und rund 160 Freiwillige die ältere Bevölkerung in allen Belangen rund um das Alter.

Rund 3'000 Menschen im Pensionsalter sowie deren Angehörige nutzen unsere Angebote. Pro Senectute AR ist mit dem ZEWÖ-Gütesiegel zertifiziert.

Spenden

PC: 90-2429-5

IBAN: CH19 0900 0000 9000 2429 5

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder auf unserer Homepage www.feeschter.com («Ihre Meinung») und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstefel

9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhand
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Krisenzeiten

Angesichts der gegenwärtigen Corona-Krise mit den kontroversen Diskussionen, Vorwürfen und Meinungen über das richtige Vorgehen sei die Überlegung erlaubt, wie sich Krisen früher auf die Bevölkerung in Reute ausgewirkt haben und wie sie bewältigt wurden. Auf jeden Fall war eine allfällige Vorwarnzeit viel kürzer. Das heisst, es kam auch vor, dass die wirkliche Ursache eines Ereignisses erst Jahre später bekannt wurde. Deshalb blieb meistens auch keine Zeit, um für die möglichen Folgen vorzusorgen. Als Grund für die Miseren oder Naturereignisse wurde dann meistens festgehalten: «Eine gerechte Strafe oder ein Gericht Gottes für den zu üppigen, zügellosen und nicht gottesfürchtigen Lebenswandel!». Als Vergleich wollen wir uns an die beiden Hungerperioden von 1770–71 und 1816–17 erinnern.

In den Jahren zwischen 1760 und 1770 zeigte sich die Witterung vor allem während der Vegetationszeit von sehr unterschiedlicher Seite. Die Winter waren mehrheitlich streng und kalt. Die Lebensmittel und das Futter für die Tiere gediehen in unserer Umgebung nicht immer in der gewünschten Qualität und Menge. Das machte sich dann unmittelbar bei den Preisen bemerkbar. Der grösste Teil der Bevölkerung in Appenzell Ausserrhoden und in unserer Gemeinde war im Textilhandwerk beschäftigt. Diese Produkte erfreuten sich einer grossen Nachfrage zu einem guten Preis. Deshalb waren diese Preisschwankungen für die Bevölkerung nicht weiter beunruhigend.

Kornsperrre von 1770

Der Winter 1770 war ausserordentlich kalt und lang. Am Landsgemeinde Sonntag lag noch über ein Meter Schnee, und auch im Rheintal sah man am 10. Mai weder Laub noch Blust an den Bäumen. Am 12. Juli fiel in den Bergen wieder ein «Tiefer Schnee» bis über den Kronberg herab, so dass die Sennen statt in die höheren Alpen zu ziehen, das Vieh wieder ins Tal zurückführen mussten. Der ganze Sommer war nass und kalt.

Die Schweizerischen Kornhändler kauften das Getreide, das meistens aus dem Schwabenland stammte, auf dem Kornmarkt in Lindau ein. Ab dem 22. Herbstmonat (September) sperrte der

Verzeichnis der Verstorbenen 1771

Schwäbische Kreis den «Frucht-Pass» (Kornsperrre) gegen die Schweiz von einem Tag auf den andern. Es konnte nur noch ein geringes Quantum Getreide auf den übrigen Kornmärkten

Hungerjahr 1771

«Theure, Hunger, Krankheiten, Misswachs der Früchte etc. Gewinn und Gewerbe stuhnden still, viele Leute sind Hungers gestorben, viele mussten

Statistik von Reute

Jahr	Einwohner	geboren	gestorben	Übersterblichkeit
1734	700			
1770		26	11	-15
1771		8	72	64
1772		10	24	14
1773		18	15	- 3
1794	682			

am Bodensee eingekauft werden. Dadurch stiegen die Preise für Korn, von einem bis auf fünfzehn Gulden und die Lebensmittel verteuerten sich ebenfalls um über die Hälfte. Gleichzeitig fiel aber der Arbeitslohn vom Weben, Spinnen, Sticken und Ausschneiden um die Hälfte. Innert kurzer Zeit war sowohl bei den Armen als auch bei den Reichen kein Bargeld mehr vorhanden. «Die goldenen Zeiten haben aufgehört und in Zeiten von Hunger und Mangel gewandelt!»

Auch die Verhandlungen der beiden Appenzeller Landes-Hauptmänner in Ulm brachte nur ein geringes Kontingent an Getreide, aber sie erreichten keinen Durchbruch. Die Sperrre und die Wucherpreise blieben bestehen. Im Gegenzug wurde versucht, den Käse- und Butterhandel nur noch auf den Markt in Rorschach und nicht mehr nach Meersburg zu bringen. Der Fürst von Meersburg ordnete darauf kurzerhand an, dass seine Leute den Markt in Arbon besuchen sollten, und liess ein Quantum Korn nach Arbon transportieren.

aus dem Land ziehen, die Noth und der Jammer war gross.» Brot war kaum noch erhältlich. In den meisten Haushaltungen gab es stattdessen Erdäpfel. Die Kartoffel, diese südamerikanische Knolle war eigentlich schon länger bekannt. Bis dato war sie aber noch wenig kultiviert und wurde deshalb vor allem den Schweinen verfüttert. Wenn es Brot gab, wurde es meistens mit einem grossen Anteil Erdäpfelmus hergestellt. Die Leute versuchten zu verkaufen, was noch einen Wert darstellte, aber alles zu einem Spottpreis. Vielen blieb deshalb nur noch das Betteln. Manch einer versuchte es auch mit Stehlen, das von der Obrigkeit streng geahndet wurde. Am 18. Juni war in Trogen Grosser Rat. Anschliessend wurden 15 Personen «teils am Leben, teils sonst durch den Henker abgestraft». In der zweiten Hälfte des Jahres kam noch eine ansteckende Infektionskrankheit dazu. Pfarrer Laurenz Tanner (von 1748-1775 in Reute) vermerkte mit seiner wunderschönen Schrift (siehe Bild oben) im Kirchenbuch, dass in unserer Gemeinde in dieser Zeit viele Einwohner an einem bösartigen Fieber, der roten Ruhr (In-

fektionskrankheit) oder an der Wassersucht (Hungerödem) gestorben sind.

Das ergibt für die Jahre 1771 und 72 eine Übersterblichkeit von 78 Personen oder über 10% der Einwohner von Reute. In diesen Zahlen sind die Personen, die ausgewandert oder Männer, die in fremden Solddienst gezogen waren, nicht eingerechnet.

Im Jahr 1772

Der Winter war zwar sehr mild mit wenig Schnee. Der Frühling hingegen präsentierte sich nass und kalt, und am 20. April fiel noch ein tiefer Schnee. Es folgten kalte Nächte mit viel Reif. Dann folgte ein warmer, fruchtbarer Sommer. Im Appenzeller Kalender von 1773 ist über die Gründe dieser schweren Zeit zu lesen: «1. In dem göttlichen Verhängnuss zu allgemeiner Züchtigung als eine empfindliche Busstimme, da etliche Jahre nach einander die Ernte weniger ausgegeben. 2. Das in letzter Italiänischer Theurung und Hunger welche von circa 1765 bis 1768 gedauret hat, Millionen Viertel Frucht, aus Bayern, Würtemberg, Franken, und Schwaben, nach Italien geliefert worden, hiermit die Schütten ausgelähret, in Hoffnung ergebiger Ernte, welche aber im Gegentheil seithero von Jahr zu Jahr kleiner ausgefallen. 3. Der übertriebene Fürkauf im grossen, im vorigen Sommer aus denen inneren Ständen. Darauf die schlechteste Ernte im Herbst erfolget, als in vielen Jahren nicht gewesen, hiermit ware Noth und Jammer, in bemelten Orthen wirklich nach viel grösser gewesen als bey uns, ja sogar, fast in ganz Deutschland. Al-

lein zu dieser Zeit laut dermahligen sehr guten Berichten, fällt die Ernte (1772) aller Orthen gar reichlich aus, folglich der Preis in Früchten merklich fallen konnte.»

Krisenjahre 1816 und 1817

Heute wissen wir, dass die letzte Hungersnot im Appenzellerland 1816–17 auf ein Naturereignis auf der Insel Sumbawa in Indonesien zurückzuführen war; und nicht «eine Strafe Gottes war!» Vom 10. bis 15. April 1815 war der Vulkan Tambora ausgebrochen und spie Schutt und Asche aus. Der ca. 4'300 Meter hohe Vulkanberg reduziert sich auf heute 2'850 m.ü.M. Diese gewaltige Eruption hat bei uns eine Klimaabkühlung bewirkt, die bis 1819 anhielt. Und vor allem hat dieser Ausbruch das ungewöhnlich nasse und kalte Jahr 1816, «das Jahr ohne Sommer» verursacht, mit zahlreichen Unwettern und einer Missernte in weiten Teilen Europas.

Wirtschaftliche Situation

Die einseitige industrielle Ausrichtung in Appenzell Ausserrhoden auf das Baumwollgewerbe geriet durch die Zollpolitik Frankreichs ab 1806 allmählich in eine Krise. Anfänglich konnte die Importsperr für englisches Maschinengarn und die hohen Zölle auf Kolonialwaren noch recht gut umgangen werden. Nachdem aber auch die italienischen Häfen (ab 1810) streng kontrolliert wurden, wurde der Handel zunehmend schwieriger und er geriet dann vollends ins Stocken. Die Ergebnisse des Wiener Kongresses von 1815 mit der Aufhebung der

französischen Blockade, brachten den Handel komplett ins Strudeln. Die Engländer brachten ihre aufgestapelten, billigeren, maschinell hergestellten Baumwollwaren auf den europäischen Markt, und die Preise fielen in den Keller. Baumwollstücke, die vor kurzem noch 14 Gulden galten, wurden 1817 für drei Gulden gehandelt. Der durchschnittliche Tagelohn eines Webers sank auf sechs Kreuzer, während ein Pfund Brot gleichzeitig 15 bis 30 Kreuzer kostete.

Kanton Appenzell Ausserrhoden

Zu dieser ungünstigen Wirtschaftsentwicklung kam 1816 die grosse Teuerung bei den Lebensmitteln dazu. Der Winter war lang und schneereich. Der Frühling 1816 hatte anfänglich, mit schöner Witterung, zu viel Hoffnung auf einen guten Jahrgang Anlass gegeben. Der Sommer hingegen war sehr nass und kalt, «es hat alle Monate geschneit». Viele Früchte standen deshalb in ihrem Wachstum still, und es hatte den Anschein, dass nichts reif werde. In den nördlichen Gegenden Europas klagten sie über Hitze und Trockenheit.

Am 24. Juli 1816 erliess die Obrigkeit ein Mandat gegen Wucher. Als im Herbst 1816 der «Fruchtpass» (Kornsperr) über den Bodensee und Rhein gesperrt wurde, führte der Grosse Rat eine Armensteuer von einem Promille auf das Vermögen ein. Er beauftragte den Landammann in Stuttgart und München zu verhandeln, um ein Kornquantum zu erwirken. Diese Kontingente vermochten aber die Lage nur im ersten Vierteljahr zu verbessern. Ab März 1817 hörte die Lieferung auf, und die Lage verschlimmerte sich wieder. Wobei für viele Einwohner die Kornpreise vorher schon nicht mehr erschwinglich waren. Ende April 1817 schrieb der Ratschreiber ins amtliche Kopierbuch: «Sobald der Schnee schmilzt, werden die Kinder ins Freie getrieben, um sich von Kräutern und Wurzeln zu ernähren.»

Obwohl im vereinbarten Bundesvertrag von 1815 für Lebensmittel, Landeserzeugnisse, Kaufmannswaren, Vieh etc. ein freier Handel zugesichert wurde, war das solidarische Verhalten zwischen den Kantonen, ja sogar unter den Gemeinden, nicht eben vorbildlich. Andererseits haben vor allem

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

HAFNER/MAURER
SCHERRER

die Westschweizer Kantone rasch reagiert und versucht, mit grossen Investitionen (Waadt 2,5 Mio. Gulden) vorzusorgen. Diese Teuerung hat denn auch nicht alle Regionen gleich stark getroffen. Bei einem angenommenen Preisindex von 100 im Jahr 1815 war der Anstieg bis 1817: USA 154, Grossbritannien 146, Frankreich 185, Westschweiz 235, Württemberg 239, Bayern 301, St.Gallen 448 und im Appenzellerland vermutlich über 500.

Das erste Fruchtschiff im Hafen von Rorschach nach den Hungerjahren 1816 und 1817

Die Ostschweiz traf diese Notlage am schwersten. Hungertote waren in der Schweiz in den Kantonen Glarus, Thurgau, St.Gallen und am meisten in Appenzell zu vermelden. Ausserrhoden hatte allein gegen 3000 Personen. Zudem grassierte in der Ostschweiz zur gleichen Zeit noch das «böse» Ner-

venfieber (Typhus). Als Hauptursache wurden verdorbene Lebensmittel angenommen. Im Appenzellerland «Vor der Sitter» litt die Bevölkerung in den Gemeinden Wald, Rehetobel, Wolfhalde und Rüthy am meisten.

Appenzell Ausserrhoden erhielt von verschiedener Seite finanzielle Un-

terstützung: u.a. von Zar Alexander I. von Russland annähernd 6'000 von den Total gespendeten 50'000 Gulden, von mehreren Westschweizer Kantonen und dem «Appenzellerfreund» Johann Gottfried Ebel (Reiseschriftsteller).

Im August 1817 wurde die Kornsperr aufgehoben. Am 21. August 1817 kam das erste, mit neuer Frucht beladene Schiff, reich bekränzt, unter grösstem Jubel der Bevölkerung in Rorschach an.

Der Brotpreis, der zeitweise zwei Gulden pro Pfund betragen hatte, sank am 21. August auf 24 Kreuzer.

Arthur Sturzenegger

Wie war die Situation in unserer Gemeinde? Lesen Sie die Fortsetzung im nächsten Rüttiger Feeschter.

Elektra – Korporation Reute

Geschäftsjahr im Zeichen von Sanierungen und Erneuerungen

Die Generalversammlung 2021 wurde schriftlich abgewickelt. Im Mai erhielten die Abonnenten die Abstimmungsunterlagen. Im Bericht des Präsidenten hat Jakob Heierli vor allem folgende Punkte erwähnt:

- Verteilpunkt 13 auf Steingacht (auf der Zubringerstrasse Richtung «grüner Baum», «Schwellmühle») wurde 2020 durch einen Verteilkasten ersetzt. Dadurch ist die Versorgungssicherheit der angeschlossenen Bezüger erhöht worden.
- In der Trafostation Dorf muss ein neuer Trafo eingebaut werden. Beschafft und bezahlt wurde dieser bereits 2020. Der Einbau erfolgte im April 2021.
- Die Tarife für die Jahre 2020 und 2021 bleiben gleich und wurden an der «verspäteten» GV 2020 im August geheissen.
- Der Jahresverlust in der Rechnung 2020 begründet sich vor allem mit dem getätigten Trafokauf und dem Umstand, dass trotz höherer

Einkaufspreise der Stromtarif für die Abonnenten gleich geblieben ist.

- Der Energieankauf wird weiter teurer werden und eine Vorbereitung auf kommende Steueranpassungen wie Smart Metering wird höhere Betriebskosten zur Folge haben. Die Stromtarife müssen zukünftig angepasst werden.
- Manuela Bischof konnte sich schon gut ins Kassieramt einarbeiten und erledigt die anstehenden Aufgaben sehr genau und mit viel Engagement!

Leider musste Jakob Heierli den Rücktritt von Beisitzer Niklaus Sturzenegger entgegennehmen. Durch das Ausscheiden des Baufachmanns ist eine Lücke entstanden, die noch nicht geschlossen werden konnte.

Insgesamt nahmen 41 Abonnenten an der Abstimmung teil. Ausgewertet wurden die Resultate durch die Revisoren Ruedi Nussbaum und Josef Kahn. Alle Geschäfte und Wahlen wurden einstimmig oder mit einer Enthaltung angenommen.

Die Betriebsleitung der Elektra Reute und das Ingenieurteam IFE Reb-

stein haben eine Mehrjahresplanung aufgestellt. Danach richten sich zukünftig die Jahresbudgets. So können Schwachstellen gezielt angegangen und verbessert werden, bevor unliebsame Überraschungen Kosten verursachen, die nicht geplant sind.

Kritik übte ein Korporationsmitglied an den unterschiedlichen Begriffen, die in Einladung und Jahresbericht verwendet wurden. Gemäss Statuten heissen die Organe der Elektra Korporation Reute:

- Generalversammlung
- Verwaltung
- Kontrollstelle

Die Verwaltung wird sich zukünftig bemühen, diese Begriffe in der Korrespondenz richtig zu verwenden.

Die Elektra Korporation Reute blickt zuversichtlich in die Zukunft. Ein intaktes, zeitgemässes Leitungsnetz, solide Finanzen und eine motivierte Verwaltung versprechen weiterhin erfolgreiche Geschäftsjahre.

Kurt Sturzenegger

Neues entsteht. Verbundenheit bleibt. Raiffeisenbank Heiden

Ein neues
Raumkonzept.
Wir freuen
uns auf Sie.

Mit der Zeit zu gehen heisst, sich zu verändern. Auch wir verändern uns und Sie profitieren.

Wir definieren Ihren Bankenbesuch neu. Erleben Sie unsere neu gestalteten Räumlichkeiten in Heiden ab Ende November 2021, in Eggersriet und Speicher ab Mitte Dezember 2021.

Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen einen Schritt in die Zukunft zu gehen.

Angela Raggenbass, Mitarbeiterin Kreditverarbeitung, T 071 878 60 57
www.raiffeisen.ch/heiden/neuesentsteht

RAIFFEISEN

Samstag, 25. September 2021
– «Grenzwanderung» – auf den höchsten
Zürcher

Samstag, 02. Oktober 2021 – Pilze sammeln, bestimmen und geniessen

Dienstag, 05. Oktober 2021 – Vom Rheintal nach Heiden

Sonntag, 10. Oktober 2021 – Kreuz und quer durchs Mittelland – Jubiläumswanderung

Mittwoch, 20. Oktober 2021 – Zahnradbahnen im Appenzeller Vorderland

Samstag, 23. Oktober 2021 – Durchs Schweizer Apfelfeld

Weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzellerwanderwege.ch

In diesem Jahr beschäftigt sich das Rütiger Festschreiben mit dem Fokusthema «Rütiger Leben».

Die Gemeinde ist in der Hierarchie des Staates die kleinste, mit zahlreichen politischen Kompetenzen ausgestattete Verwaltungseinheit der Schweiz. Im Rahmen von Bundes- und Kantonsverfassungen ordnen und verwalten die Gemeinden unter Aufsicht des Staates ihre Angelegenheiten selbständig. Der Gemeinderat ist das Führungs- und Vollzugsorgan der Gemeinde und wird durch das Volk gewählt. Der Gemeinderat hat die Verwaltung zweckmässig und fortschrittlich zu organisieren. Fachliche Voraussetzungen für ein Gemeinderatsmitglied sind gute Allgemeinbildung und die Fähigkeit Sitzungen zu leiten und vor Publikum zu referieren. Als persönliche Voraussetzungen gelten zeitliche Flexibilität und Verfügbarkeit, Interesse an politischen Vorgängen sowie strategisches Denken und gesunder Menschenverstand.

Ein humorvoller Spruch von Peter Eggenberger besagt: Im Gemeinderat sollen alle vertreten sein – «di Gschüde ond di Tomme», «di Grosse ond di Klinne».

Wer heute im Berufsleben steht – ob Frau ob Mann – ist voll gefordert. Deshalb ist es äusserst wertvoll, wenn sich Einwohnerinnen und Einwohner für die Allgemeinheit einsetzen. In diesem Amt kann viel gelernt werden, was einen privat wie beruflich weiterbringt. Gemeinderat sein, ist aber auch nicht immer nur Honig lecken, gilt es doch die gesetzlichen Vorschriften durchzusetzen. Dabei kann eine gute persönliche Beziehung auch einmal strapaziert werden. Sind wir ehrlich: Einschränkungen empfinden wir mit unserem gesunden Menschenverstand manches Mal für sinnvoll – nur wenn es die eigenen Bedürfnisse tangiert – sind sie weniger gut.

Esther Rechsteiner

Ernst Pletscher, gewählt seit 2003 als Gemeindepräsident seit 2011 Buschtobel 1

In welchem Berufsfeld sind Sie tätig?

Seit meiner Lehre als Chemielaborant, in einer der grossen Basler Firmen, bin ich im naturwissenschaftlichen Umfeld tätig. So in den Gebieten Pharmazie, Umwelttechnik oder Biotechnologie. Zurzeit teilen sich Karin, meine Partnerin, und ich eine mit BiologieassistentIn bezeichnete Stelle an der Kantonsschule Trogen.

Für welche Ressorts sind Sie verantwortlich?

Bei meiner Wahl in den Gemeinderat übernahm ich das Ressort Wasserversorgung und Umwelt (Versorgung/Entsorgung). Als Gemeindepräsident führe ich die Ressorts allgemeine Verwaltung/Finanzen/Planung, Sicherheit sowie Energie und Umwelt. Seit bald einem Jahr, ad interim, auch die Ressorts Pflegeheime/Gesundheit sowie Soziales/Gesellschaft.

Was sind Ihre Ziele in Ihrem Ressort für die Gemeinde Reute?

Grundsätzlich verfolgt der Gemeinderat das Ziel einer gedeihlichen Entwicklung der Gemeinde Reute und soweit möglich den Erhalt des bestehenden Angebots. Wer sich detaillierter für die gemeinderätlichen Ziele interessiert, kann auf unserer Homepage www.reute.ch und der Suche nach dem Leitbild und dem Aufgaben- und Finanzplan mehr erfahren.

Welchen Ort in der Gemeinde Reute zeigen Sie einem Gast?

Oh, da gäbe es viele Orte, die für sich sprechen. Ich würde es wohl von den Interessen des Gasts abhängig machen. Mit Wandervögeln würde ich über Dorf- Steingacht–Halegg–Richtung St. Anton ziehen. Mit einem Naturmenschen würde ich hinunter in den Fallbach steigen. EsoterikerInnen zeigte ich den Chindlistein, ÄsthetInnen das Ensemble der Rütiger Kirche mit Platz, Pfarrhaus und Himmlerle und GeniesserInnen bei einem Glas Vorderländer Weisswein die Aussicht von der Terrasse des Pflegeheim Sonnenschein ins Rheintal und die Alpen. Und dann gäbe es auch noch unsere Bäckerei und Käserei, die Kunstschaffenden, den Staatswald auf dem Hirschberg, die Grenzsteine und vieles mehr...

Was bedeutet für Sie Lebensqualität?

Ohne materielle Sorgen und sonstigem Lärm, umgeben von frischer Luft ins Grüne zu schauen.

Was wünschen Sie der Gemeinde Reute für die Zukunft?

Ich wünsche der Gemeinde Reute, dass sie weiterhin gemächlich in Bewegung bleibt und sich immer wieder Menschen finden lassen, die sich auch für das Gemeinwohl einsetzen möchten.

Mani Laim, Gemeinderat, gewählt seit 2011 Hirschberg 20

In welchem Berufsfeld sind Sie tätig?

Entwicklung von Elektronik und Software für Kleinsysteme.

Für welche Ressorts sind Sie verantwortlich?

Wirtschaft und Kultur, Abstimmungen.

Was sind Ihre Ziele in Ihrem Ressort für die Gemeinde Reute?

Besonders, dass die Kultur wieder in Gang kommt nach Corona.

Welchen Ort in der Gemeinde Reute zeigen Sie einem Gast?

Von meinem Wohnhaus aus den Weitblick über den Hirschberg, Schachen, hinunter zum Rheintal.

Was bedeutet für Sie Lebensqualität?

Ruhe und Frieden, den ich hier finde.

Was wünschen Sie der Gemeinde Reute für die Zukunft?

Selbständigkeit und Stabilität. Wenn wir uns mit anderen Gemeinden zusammenschliessen, sind wir niemand mehr. Bei den Gesamterneuerungswahlen 2023 möchte ich nochmals mit den gleichen Ressorts antreten.

Karin Waltenspühl, Gemeinderätin, gewählt seit 2014 Mohren 32

In welchem Berufsfeld sind Sie tätig?

Ich bin nicht mehr erwerbstätig. Viele Jahre war ich Direktionsassistentin. Mein letzter Abschluss war das eidg. Diplom Medienmanager.

Für welche Ressorts sind Sie verantwortlich?

Soziales und Alters- und Pflegeheime.

Welchen Ort in der Gemeinde Reute zeigen Sie einem Gast?

Wenn der Gast Zeit mitbringen kann, dann sind alle Ortsteile. Vielfach bei einem Spaziergang wandere ich zum Rütiger See, für mich ein Kraftort ist. Nicht fehlen.

Was bedeutet für Sie Lebensqualität?

Eine intakte Natur, Lebensqualität. Gesund bleiben. In der Gemeinde Reute Hause bleiben.

Was wünschen Sie der Gemeinde Reute für die Zukunft?

Mehr Zusammengehörigkeit «Reute miteneinander». Je nach Bedarf den Steuerfuss. Mehr Umland (z.B. Gewerbe) ansiedeln. Genügend Grünflächen und Alt. Ein gut geführtes Gemeindeleben.

Marcel Tobler, Gemeinderat, gewählt seit 2011 Rohrenstrasse 4

In welchem Berufsfeld sind Sie tätig?

Lebensmittelproduktion, Rohmaterialien, Schachen

Für welche Ressorts sind Sie verantwortlich?

Wasser- und Abwasserkanalisation

Was sind Ihre Ziele in Ihrem Ressort für die Gemeinde Reute?

Die Leitungs- und Quellensicherung für die Reservoire. Die Reservoire sind technisch auf einen

Welchen Ort in der Gemeinde Reute zeigen Sie einem Gast?

Den «Chindlistein» im Hirschberg oder natürlich meine Käseerei.

Was bedeutet für Sie Lebensqualität?

Dass es in erster Linie meiner Familie und mir gut geht. Das ich gesund sein darf. Ein angenehmes Zusammenleben mit den Nachbarn.

Was wünschen Sie der Gemeinde Reute für die Zukunft?

Weiterhin eine gesunde finanzielle Lage. Einige Familien mit Kindern mehr, d.h. für mich die Gemeindebewohner von heute knapp 700 auf ca. 750 erhöhen zu können. Eigenständig bleiben, damit der Gemeindecharakter erhalten bleibt.

Karin Steffen, Gemeinderätin und Kantonsrätin, gewählt seit 2017
Oberer Rickenbach 3

In welchem Berufsfeld sind Sie tätig?

Ursprünglich machte ich eine kaufmännische Ausbildung mit einer Weiterbildung zur Marketingplanerin FA. Heute führe ich das Sekretariat der Evang.-ref. Kirchgemeinde Reute-Oberegg und habe seit kurzem die Redaktion der Kirchenzeitung Magnet übernommen, bei welcher ich schon länger als Redaktionsmitglied tätig war.

Für welche Ressorts sind Sie verantwortlich?
Ich stehe dem Ressort Bildung vor.

Was sind Ihre Ziele in Ihrem Ressort für die Gemeinde Reute?

Nicht nur mein grösstes Ziel, sondern auch das der Schulkommission, ist die Erhaltung einer qualitativ guten Schule für alle Schülerinnen und Schüler im Dorf. Zudem möchten wir ein attraktiver Arbeitgeber sein und bleiben, da es für unsere kleine Schule immens wichtig ist, engagierte Lehrpersonen zu beschäftigen. Wenn der Bedarf besteht, möchten wir die ausserschulische Betreuung weiter ausbauen.

Mein persönliches Ziel ist, dem Umweltschutz und der Biodiversität in unserer Gemeinde ein grösseres Gewicht einzuräumen.

Welchen Ort in der Gemeinde Reute zeigen Sie einem Gast?

Den Blick über das Rheintal aus unserem Wohnzimmerfenster bei Sonnenaufgang. Magisch!

Was bedeutet für Sie Lebensqualität?

Das zu tun, was mir Freude macht (mit einer guten Balance zu Tätigkeiten, welche mir nicht so grosse Freude machen).

Was wünschen Sie der Gemeinde Reute für die Zukunft?

Eine eigenständige, starke Gemeinde zu bleiben, welche weiterhin auf guten finanziellen Füissen steht. Das Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Weilern weiter zu stärken. Die Ansiedlung neuer Familien zu fördern, welche den attraktiven ländlichen Wohnort zu schätzen wissen. Auch in Zukunft gute und engagierte Gemeinderatsmitglieder zu finden.

Mike Heierli, Gemeinderat, gewählt seit 2018
Städeli 21

In welchem Berufsfeld sind Sie tätig?

Ich bin als Produktionsleiter im Maschinenbau für medizinische Geräte tätig.

Für welche Ressorts sind Sie verantwortlich?

Mein Ressort ist die Baugesuchs-Prüfungskommission.

Was sind Ihre Ziele in Ihrem Ressort für die Gemeinde Reute?

Ich möchte gerne in der Zukunft die Daten per elektronischer Datenerfassung (E-Government) aufnehmen und abspeichern können.

Welchen Ort in der Gemeinde Reute zeigen Sie einem Gast?

Ich zeige meinen Gästen gerne unsere wunderschöne Aussicht über den Schachen von unserem Balkon aus, wo man super die Ruhe geniessen kann.

Was bedeutet für Sie Lebensqualität?

Lebensqualität bedeutet für mich, mit meiner Familie in die Natur zu gehen ohne auf ein Auto angewiesen zu sein.

Was wünschen Sie der Gemeinde Reute für die Zukunft?

Ich wünsche mir für die Gemeinde in der Zukunft Stabilität und eine gute Altersdurchmischung.

Michael Schaufuss, Gemeinderat, gewählt seit 2019
Schwendstrasse 13

In welchem Berufsfeld sind Sie tätig?

Ich bin als Arzt und Informatiker als Berater für Medizininformatik und als Informatik-Spartenleiter in einem Elektro- und Informatikunternehmen tätig.

Für welche Ressorts sind Sie verantwortlich?

Ich bin für das Ressort Hoch- und Tiefbau zuständig.

Was sind Ihre Ziele in ihrem Ressort für die Gemeinde Reute?

Der Erhalt und Ausbau der Infrastruktur als wichtiger Faktor für die Attraktivität der Gemeinde liegt mir am Herzen. So steht die kommenden Jahre die Sanierung der Riedstrasse als grösseres Projekt auf dem Plan. Auch an einigen Gemeindefliegenschaften sind Sanierungen geplant, die sowohl dem Erhalt als auch der optischen und funktionalen Wertsteigerung dienen.

Welchen Ort in der Gemeinde Reute zeigen Sie einem Gast?

Als Wahl-Schächeler als erstes einmal Schachen – Wo ist Wohnen im Grünen schöner? Auch Reute und Mohren sind Weiler, die es zu sehen lohnt.

Was bedeutet für Sie Lebensqualität?

Wohnen in einer ländlichen Umgebung mit viel Natur und netten Nachbarn. Und selbstverständlich Gesundheit und Sicherheit und gemeinsame Zeit für die ganze Familie.

Was wünschen Sie der Gemeinde Reute für die Zukunft?

Ich hoffe, die Gemeinde kann sich die kommenden Jahre zu einem attraktiven Domizil für junge Familien weiterentwickeln ohne ihren dörflichen Charme zu verlieren und, dass die Gemeinde auch weiterhin selbständig über ihre Weiterentwicklung bestimmen kann.

Welchen Ort in der Gemeinde Reute zeigen Sie einem Gast?

Bringt, zeige ich ihm alle in einer Wanderung. Meistens «Chindlistein», weil er auch der St. Anton darf

Was bedeutet für Sie Lebensqualität?

Lebensmittel von Bauern. So lange als möglich zu

Was wünschen Sie der Gemeinde Reute für die Zukunft?

Lebensqualität, nach dem Motto: Entwicklung einen tieferen Unternehmen (stilles Genießen) Wohnraum für Junges Gesundheitszentrum.

In welchem Berufsfeld sind Sie tätig?

Gemeinderat, gewählt seit 2014

Was sind Sie tätig?

in Aappenzellerkäserei im

Für welche Ressorts sind Sie verantwortlich?

Kommision

Was sind Ihre Ziele in Ihrem Ressort für die Gemeinde Reute?

Sanierungen sind noch haben wir schon saniert in guten Stand gebracht.

Improvisations-Theater am 29. September in der Turnhalle Reute um 19.00 Uhr

Ruth Bischofberger begleitet das Impro-Theater von Mirjam Woggon und Romeo Meyer auf ihren verschiedensten Flöten musikalisch einfühlsam.

Die Schauspielerin Mirjam Woggon und der Schauspieler Romeo Meyer verzaubern gemeinsam mit der Flötistin Ruth Bischofberger das Publikum mit Improvisationen, Märcheninterpretationen und ihrem Können. Sie werden die Impulse und Themen des Publikums spontan aufnehmen und umsetzen. Bekannte Märchen und Er-

zählungen erhalten so überraschende, verblüffende und zutiefst komische Wendungen. Das ist Kunst auf hohem Niveau!

Das Impro-Theater ist ein Kulturanlass der Gemeinde Reute und der Kirchgemeinde Reute-Oberegg. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte erhoben.

Eine vorherige Anmeldung ist möglich unter: sekretariat@ref-reute-oberegg.ch

Ein Besuch ist auch ohne Anmeldung möglich. Die Kontaktdaten werden am Anlass aufgenommen. Es gelten die dann aktuellen Corona-Schutzmassnahmen.

Karin Steffen

Improtheater und Fairy Flute goes Reute

Liebe Rütigerinnen und Rütiger Liebe Obereggerinnen und Oberegger

Im letzten Spätherbst bereits wollte ich – damals als Ersatz für den der Pandemie geopfertem Seniorenausflug – diesen kulturellen Anlass organisieren. Doch auch da hiess es verschieben.

Jetzt soll es so weit sein, ein kultureller Anlass für alle! Die Schauspieler Mirjam Woggon und Romeo Meyer lernte ich in der Lokremise kennen, als sie zu

bekanntem Hollywoodfilmen improvisierten gemäss unseren Publikumswünschen. Wir haben uns alle fast gekugelt vor Lachen. Ruth Bischofberger kenne ich seit vielen Jahren, sie hat eine grossartige Fähigkeit zur Improvisation, die feinste Stimmungen aufgreifen und musikalisch umsetzen kann mit ihren verschiedensten Flöten (auch chinesische und Indianerflöten).

Die Drei werden das erste Mal in dieser Form zusammenarbeiten. Sie woh-

nen also einer Premiere bei. Improvisiert wird nicht zu Hollywoodfilmen, sondern zu bekannten Märchen und Erzählungen. Lachen und Humor ist bekanntlich nicht nur Ressource, sondern auch Medizin. Gönnen Sie sich daher einen vergnüglichen Abend!

Gerne würde ich kommunizieren können, dass es keinerlei pandemiebedingte Einschränkungen mehr gibt, doch leider ist dem nicht so. Es gilt aus gegenwärtiger Sicht (August) Maskenpflicht, Abstand und Kontaktdatenerhebung.

Da die Kapazitäten der Turnhalle begrenzt sind, empfehle ich Ihnen entweder zur Voranmeldung unter sekretariat@ref-reute-oberegg.ch oder zum frühzeitigen Erscheinen.

Ich freue mich auf einen vergnüglichen und unvergesslichen Abend!

Pfrn. Annette Spitzenberg

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland
Ein Service der Appenzeller Druckerei

Reute Online: Umfassende
Informationen über unsere
Gemeinde finden Sie im
Internet auf www.reute.ch

Besuchsgruppe

Etwas vom Kostbarsten, was wir einander schenken können, ist Zeit. Vielleicht verfügen Sie über freie Zeit und wären bereit, diese zu verschenken. Vielleicht treten Sie gerne in Kontakt zu Ihren Mitmenschen und interessieren sich für sie. Vielleicht haben Sie festgestellt, dass Sie gut zuhören können. Vielleicht möchten Sie aber auch einfach gerne dazu beitragen, dass wir uns als Menschen und auch als Kirchengemeinde untereinander vernetzen und dazu beitragen, dass wir einander

Sorge tragen. Ich habe es realisiert bei und mit Corona, als wir allen Seniorinnen und Senioren telefoniert haben, wie viele interessante Menschen hier wohnen, wie viele aber auch, die einiges zu tragen haben und manchmal isoliert wohnen. Und da stehe ich mitunter mit meiner Zeit ein wenig auf Kriegsfuss, denn ich kann sie nicht beliebig ausdehnen. Und gerade Corona hat dazu geführt, dass einzelne unter uns noch etwas mehr zu tragen haben als zuvor. Paulus hat in seinem Brief an die Galater geschrieben: «Tragt einander die Lasten, so erfüllt ihr das Gesetz

Christi». Mit diesem Gesetz meint er die Nächstenliebe. Wenn wir miteinander teilen und gemeinsam tragen, dann wird es leichter, für alle, daher möchten wir gerne eine Besuchsgruppe gründen.

Melden Sie sich bei Interesse oder für nähere Informationen bitte bei mir: 079 700 38 92, pfarramt@ref-reute-oberegg.ch oder der Seniorenbeauftragten Frau Elena Daepf: 076 334 08 30, seniorenarbeit@ref-reute-oberegg.ch

Pfrn. Annette Spitzenberg

Hauptversammlung 2021 der MG Reute

Das Jahr 2020 der Musikgesellschaft Reute stand, wie bei vielen Vereinen, ganz im Zeichen von Corona. Im Sommer konnte der Probenbetrieb wieder aufgenommen werden und es reichte noch zu einem erfolgreichen Frühschoppenkonzert im Garten des Restaurants «grüner Baum» im Steingocht Anfang Oktober. Dann war wieder Stillstand. Doch verschiedene wiederkehrende Kosten liefen weiter!

Rückblick

Der Beginn des Vereinsjahres 2020 stand ganz im Zeichen der Vorbereitungen auf das Kantonale Musikfest 2020 in Heiden. Wir wollten das Fest zusammen mit dem Musikverein Lutzenberg bestreiten. Es musste auf das Jahr 2022 verschoben werden.

Nach einer kurzen aktiven Phase von Juli bis Anfang Oktober musste alles wieder eingestellt werden bis zum

Sommer 2021. Wie in zahlreichen anderen Vereinen, war dieser lange Unterbruch für viele, insbesondere ältere Aktivmitglieder Anlass, sich zu überlegen ob man wieder den Aufwand einer Mitgliedschaft in einem Verein auf sich nehmen wolle, oder ob der Zeitpunkt für den Rücktritt gekommen sei!

Ausblick 2021

Die verbliebenen Mitglieder sprachen sich an der Hauptversammlung 2021 Anfangs Juli klar dafür aus, weiterzumachen und nach den Sommerferien den Probenbetrieb wieder aufzunehmen. Ziel ist, dass wir uns im Herbst mit einigen Ständli in der Gemeinde präsentieren und uns Ende November am Alters-Adventsnachmittag beteiligen. Geplant ist, das Kantonale Musikfest in Heiden im kommenden Jahr gemeinsam mit dem Musikverein Lutzenberg zu bestreiten.

Weil in den vergangenen eineinhalb Jahren verschiedene Fixkosten trotz Corona weitergelaufen sind erlauben wir uns, trotz des verkürzten Vereinsjahrs, Sie um einen Passivbeitrag anzusuchen. Alle Musikantinnen und Musikanten freuen sich, dass das gemeinsame Musizieren wieder möglich ist und, dass wir im Herbst wieder öffentlich auftreten können. Besten Dank für ihre Unterstützung.

Musikgesellschaft Reute
www.musikgesellschaft-reute.ch

Arthur Sturzenegger

**Unser Rütiger Feeschter
ist auch Online!
Informieren Sie sich unter
www.feeschter.ch**

**Weltweit erblindet
jede Minute ein Kind.
Schenken Sie Augenlicht!**

**Senden Sie eine SMS an 339
mit CBM10 und spenden Sie
10 Franken an eine Graue-
Star-Operation.**

Online-Spende auf
www.cbmswiss.ch

schnell – nah – günstig

DENNER-Satellit Reute

Dä Rütiger Dorflade

Konsumgenossenschaft
Reute AR und Umgebung
Litenstrasse 2
9411 Reute AR

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag
07.30–12.15 / 13.30–18.30 Uhr
Samstag 08.00–14.00 Uhr

Grosse und kleine Leute an der Schule Reute

Zusammen fleissig sein, einander helfen und zusammenhalten, Verantwortung übernehmen, miteinander spielen, lernen und arbeiten – so ist das Leben an der Schule Reute. Über die Jahreszeiten und Jahre hinweg tragen die Kinder einen bunten Strauss an Erlebnissen in ihren Herzen und Köpfen zusammen.

Zum Schuljahresende verabschiedeten sich nach acht Jahren unsere D-ler Tristan, Jonas, Lea und Sinah mit einer selbst genähten Picknickdecke hinaus in die weite Welt nach Obereggen an die Sekundarstufe. Mit gebastelten und geschriebenen Karten voller guter Zukunftswünsche, Glückssteinen, Musik und Gesang wurden die bildreichen

Basisstufe Reute mit den neuen Kindern, Frau Schugardt und Herrn Doppler

Mathias Müller: Bienen halten zusammen

Präsentationen ihrer bisherigen Schulzeit von allen Kindern begleitet. So viel Schönes haben wir zusammen erlebt und manche Abschiedsträne floss. Man wächst doch ein ganzes Stück zusammen an der Schule Reute.

Auch den Zauber des Anfangs dürfen wir erleben mit Selina, Shayenne

Shayenne und Seline

Herr Mühlbacher in voller Fahrt mit dem gemischten Chor

Livia

und Livia, die mit Sonnenblumen und Wunschkärtchen neu an unserer Schule gestartet sind. Schulleiter Matthias Müller läutete das neue Schuljahr mit Bildern fleissiger Bienen ein, deren Zusammenhalt das alle nährende Lernen

im Bienenstock Schule sichert. Gesang wie auch verlässliche Rhythmen und Rituale helfen uns, das brummende Schulalltagsleben Tag für Tag, Woche für Woche durch den Jahreslauf hindurch zu strukturieren, so dass sich alle

aufgehoben und wohl fühlen können. Immer wieder freuen wir alle uns auf den nächsten Tag an der Schule Reute: «Bis morgen früh um Viertel nach acht, wenn hoffentlich die liebe Sonne lacht.»

Anja Schugardt

Unsere Schulabgängerinnen und Schulabgänger 2021

Wir wünschen allen viel Glück auf dem weiteren Lebensweg

Benz Patrick	Schreiner EFZ	4 Jahre	Schiess Innenausbau AG, Altstätten
Durot Loueen	Schülerin	4 Jahre	Kantonsschule Trogen
Hermann Marie	Pferdewartin EBA	2 Jahre	Reithof in der Rüti, Grub AR
Loppacher Luc	Schreiner EFZ	4 Jahre	Reto Federer GmbH, Oberegg
Matter Levin	Schüler	4 Jahre	Kantonsschule Trogen
Von Allmen Karin	Fleischfachfrau EFZ, Feinkost und Veredlung	3 Jahre	Breitenmoser Fleischspezialitäten AG, Gais
Walser Yannic	Schüler	4 Jahre	Kantonsschule Trogen

Oberstufe

Klassenlager der 3. Sek. im Tessin

Tief im Maggital – 37 km nordwestlich von Locarno – liegt das kleine Dorf Prato-Sornico, wo 18 Schülerinnen und Schüler aus der 3. Sek. zusammen mit ihren Klassenlehrern Mario Reiser & Tim Haas und der Schulwartin, Busfahrerin und Köchin Conny Seminara in der 300-jährigen Casa Antica ihr Klassenlager erlebt haben. Dieses musste vor einem Jahr wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt werden. Die Viamala-Schlucht, die Kartbahn in Locarno, das zauberhafte Valle Bavona mit dem 110 m hohen Wasserfall

bei Foroglio, die berühmte Kirche San Giovanni Battista von Mario Botta in Mogno, Pedalofahren auf dem Lago Maggiore und natürlich die Römerbrücke «Ponti dei Salti» von Lavertezzo im Valle Verzasca waren die Programmhöhepunkte.

Tim Haas

Klassenlager der 2. Sek in S-chanf vom 17.–21. Mai 2021

Montag

Wir hatten die Reise um 8.31 Uhr mit dem ÖV nach S-chanf gestartet und kamen am Mittag dort an. Unser Lagerhaus hiess Chesa Caratsch und war sehr gross. Wir hatten unser Lagerhaus bezogen und waren danach mit einem Spagetti-Plausch verwöhnt worden. Am späten Nachmittag hatten wir einen OL durchs Dorf gemacht, der von ein paar Schülerinnen und Schülern organisiert worden war. Am Spieleabend hatten

wir nach dem leckeren Abendessen die Möglichkeit, verschiedene und spannende Spiele miteinander zu spielen.

Dienstag

Nach dem Morgenessen gingen wir mit dem Zug nach Preda. Dort erhielten wir eine Führung durch die Bauarbeiten des «Albulatunnel II». Diese Führung war spannend und viele von uns staunten über das Ausmass der Baustelle. Danach war eigentlich eine Wanderung nach Bergün geplant, doch aufgrund Nasslawinengefahr war der

Bahnerlebnisweg gesperrt. Deshalb legten wir eine etwas längere Mittagspause ein und fuhren danach mit dem Zug zurück nach S-chanf. Am Abend war Kino angesagt.

Mittwoch

Am Mittwoch fuhren wir mit dem Zug nach St.Moritz. Dort angekommen hielten Fabian und Marcus einen Vortrag über St.Moritz. Danach erzählte uns Herr Haas ganz viel über St.Moritz und führte uns dort herum. Wir machten alle nur noch grosse Augen, als wir das fünf Sterne Hotel Badrutt's Palace und all die teuren Läden wie Gucci

gesehen hatten. Und wir alle merkten, dass unser Taschengeld für einen kleinen Einkauf nicht reichte. Nachdem wir am St.Moritzersee unser Mittagessen verschlungen hatten, wanderten wir nach Pontresina. Dort besuchten wir den Hochseilgarten.

Um halb acht wurde es dann laut im Lagerhaus, denn es fand ein Pingpong-/Tischfussballturnier statt. Alle machten freudig mit und für die Sieger gab es am Schluss sogar noch schmackhafte Preise.

Donnerstag

Am Donnerstag wurde uns bewusst, dass dies der letzte ganze Tag war, der uns noch zur Verfügung stand, um einen Ausflug zu unternehmen. Eigentlich war geplant eine Wanderung in den Nationalpark Val Trupchung zu machen. Doch der war wegen starkem Schneefall noch gesperrt. Deshalb wanderten wir dann von S-chanf nach Madulain und assen dort eine Wurst vom Grill mit Brot. Nach dem Mittag waren wir dann entlang dem Inn zurück zum Lagerhaus geschritten. Ein paar hatten sich danach getraut in den eiskalten Dorfbrunnen zu sitzen. Viele fingen schon an sich für den Casinoabend hübsch zu machen, der nach dem Gala-Dinner stattgefunden hatte, denn Abendgarderobe war Pflicht. Es war cool die Spiele Roulette, Black Jack und Corinas Glücksspiel zu spielen, und es machte allen Spass. Vor allem toll war es, dass man sein «Geld» in Süssigkeiten umtauschen konnte.

Freitag

Freitag war Tag der Abreise. Wir hatten alle nach der Tagwache um 7.00

Uhr unsere Koffer gepackt und assen danach gemeinsam Frühstück. Nach dem Frühstück war Putzen angesagt. Alle packten kräftig mit an. Wir waren sehr schnell fertig und mussten deshalb etwas länger warten, bis unser Zug rollte. Bei der Heimreise fuhren wir über die weltberühmten Viadukte. Dies war

sehr eindrucksvoll. Wir alle fanden das Lager sehr toll und wir hatten alle grossen Spass.

Celine Jäckli, Flavia Eugster, Joline Neff

Vor Ihrer Haustür

**Bäckerei
Kast**

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

Selbständige Projektarbeiten der 3. Sek.

Der Projektunterricht hat im Lehrplan 21 einen hohen Stellenwert. Seit Beginn ihrer Oberstufenzeit wurden die 20 Schülerinnen und Schüler der 3. Sekundarklasse auf die selbständige Projektarbeit vorbereitet. Am 5. Januar 2021 erhielten alle einen Leitfaden, in dem detailliert dargelegt wird, welche

Luc Loppacher

Bedingungen eingehalten werden müssen. Ebenso ist im Leitfaden der Kriterienraster für die Beurteilung abgebildet. Dieser orientiert sich sehr stark am Vertiefungsarbeits-Leitfaden der Berufsschulen für das Qualifikationsverfahren (Lehrabschlussprüfung). Nicht das Endprodukt an sich wird bewertet,

sondern vor allem der Weg dorthin. Die Planung, das Arbeitsjournal, eine Reflexion und Quellenachweise müssen unter anderem in einer ausführlichen Dokumentation festgehalten werden. Und natürlich darf auch eine Präsentation nicht fehlen. Diese fand am Dienstagabend, 25. Mai 2021 statt. Leider konnte der spannende Anlass nicht öffentlich durchgeführt werden, nur jeweils ein Elternteil und alle 2. Sekundarklässler waren anwesend und verfolgten die 15-

minütigen Ausführungen. Luc Loppacher zum Beispiel präsentierte seinen Actionbound (eine Art Foxtrail) durch Obereg, der nach wie vor über eine smartphone-Applikation absolviert werden kann. Oder der Vortrag von Jonas Lang, welcher 15 Alltagsprodukte aus Küche und Bad

Jonas Lang

Siri Klee

selbst herstellte und mit gekauften Produkten verglich. Und Siri Klee verkündete stolz, dass sie über Fr. 2000.– für ein Kinderheim auf den Philippinen sammeln konnte.

Tim Haas

Dramatische Verein Obereg

Kürzlich fanden Filmaufnahmen für die neue Theaterproduktion «Die flügend Sau» des dramatischen Vereins Obereg statt. Als Überleitung von einem Akt zum nächsten werden ab Januar 2022 die Filmsequenzen zu sehen sein. Unter der Anleitung von Regisseur Fredy Kunz steuerte Drohnenpilot Richard Woda seine Kamera auf den Wegen bei der «grünen Lache».

Eine Filmsequenz zeigt, wie der Fürstbischof von Konstanz in einer geschlossenen Kutsche nach Obereg kommt, um die angeblich teuflischen Umtriebe zu bewerten. Ein Malefikanter soll sich in eine Sau verwandelt haben und ist über den Rutlenweiher geflogen... In einem Casting am Mittwoch, 26. Mai 2021 konnten neun Primarschulkinder für die Theaterwelt begeistert werden. In kurzer Zeit fertigte Schneiderin Erika Eugster Kleider für bereits vier Kinder an. Diese spielen in der Filmszene im Wald und rennen anschliessend

hinter der fürstbischöflichen Kutsche ins Oberegger Dorf des frühen 18. Jahrhunderts. Präsident Raphael Breu konnte bei Toni Hugentobler aus Lömmenschwil eine geschlossene Kutsche

mit zwei Pferden organisieren. Alle Akteure freuen sich auf die kommende Bühnenproben jeweils am Montagabend im Vereinssaal. Einige Schauspielerinnen und Schauspieler können ihren Text jetzt schon fast fehlerfrei.

Tim Haas

3|2021

17

Ausbildung im Pflegeheim

Vor rund drei Jahren habe ich mich für die Ausbildung als Fachfrau Gesundheit im Pflegeheim Watt entschieden. Damals hatte das Watt 17 Bewohner und das Pflegeheim Sonnenschein gehörte noch nicht zu uns.

Die Entscheidung zu dieser Ausbildung bereue ich bis heute nicht und bin froh, dass ich mit 15 Jahren den Schritt für einen solchen Beruf wagte. Das Arbeiten im Pflegeheim bringt nämlich viel mehr mit sich als manche denken. Als Schülerin hatte ich ja keine Ahnung, was es für unsere Bewohner bedeutet, teilweise vollständig abhängig vom Pflegepersonal zu sein.

Schnell lernte ich im Watt, dass der Mensch «als Ganzes», wie mir oft gesagt wurde, immer im Mittelpunkt steht.

Vom ersten Tag an durfte ich den Kontakt zu den Bewohnern pflegen und lernte schnell ganz verschiedene Persönlichkeiten, Krankheiten und auch Stimmungen kennen. Den Bewohnern nah zu sein und trotzdem den nötigen Abstand zu halten, körperlich aber auch emotional, lehrte mich meine Berufsbildnerin. Durch zu viel Nähe entstehen Abhängigkeiten und durch zu viel Distanz entsteht keine Vertrauensebene, der Grat ist schmal.

Zu Beginn war es nicht immer einfach, direkt mit dem Tod konfrontiert zu

werden. Fast täglich ist man 8.4 Stunden mit Menschen umgeben da spürt man, wenn plötzlich jemand fehlt. Durch die persönliche Pflege vergass ich manchmal fast, dass diese Leute etwa 70–80 Jahre älter sind als ich.

Nebst diesen persönlichen Erfahrungen durfte ich auch medizinaltechnische Arbeiten erlernen. Am Ende der Ausbildung als FaGe kann ich beispielsweise Blutentnahmen oder auch subcutane und intramusculäre Injektionen durchführen. Auch das Legen eines subcutanen Zugangs für Palliativsituationen und das Verabreichen

von allen Medikamentenstufen gehört dazu. Das Legen eines Blasenkatheters oder Verbandwechsel gehören ebenfalls zur Ausbildung.

Bei den monatlichen Lernbegleitungen konnte ich alle Fragen stellen und wurde den ganzen Tag von meinen Berufsbildnern begleitet und korrigiert. Eines unserer Mottos war «nu bim selber mache lernsch es».

Bei einem Praktikum bei der Spitex Heiden durfte ich auch diesen Bereich der Pflege kennenlernen. Nochmal ganz neue Erfahrungen und Begegnungen. Bei der Spitex wurde mir noch einmal mehr bewusst wie wichtig es ist, die Autonomie unserer Klienten zu berücksichtigen. Oft sind diese Menschen, welche wir pflegen früher mit beiden Beinen im Leben gestanden und haben selbst Entscheidungen treffen können. Oft fand ich es traurig, welche Abhängigkeit durch das Alter oder durch eine Krankheit entstehen kann.

In drei Jahren lernt man in schwierigen Situationen eine Lösung zu suchen und manchmal hilft dabei ein wenig Humor am besten.

Mit dem Ausbildungsplatz im Watt habe ich einen Glückstreffer gezogen und werde gerne an die Zeit zurückdenken.

Karin Koller, Obereg

Acht erfolgreich bestandene Abschlussprüfungen

Wir gratulieren unseren Auszubildenden herzlich zu den erfolgreich bestandenen Abschlussprüfungen:

- Petra Hanns als Pflegefachfrau HF
- Nicole Geiger als Köchin EFZ
- Bryan Mühlebach als Assistent Gesundheit und Soziales EBA
- Nadine Breitenmoser als Fachfrau Gesundheit EFZ
- Marina Gassner als Fachfrau Gesundheit EFZ
- Kemalatha Singarajah als Fachfrau Gesundheit EFZ
- Karin Koller als Fachfrau Gesundheit EFZ
- Laura Meier als Fachfrau Gesundheit EFZ

Wir sind stolz auf eure Leistung, freuen uns mit euch und wünschen euch allen für die berufliche sowie private Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

von links, hintere Reihe: Nicole Geiger, Karin Koller, Petra Hanns, vordere Reihe: Bryan Mühlebach, Laura Meier, Kemalatha Singarajah, Nadine Breitenmoser, Marina Gassner

Auch dieses Jahr feierten wir den 1. August wieder...

In den Pflegeheimen Watt und Sonnechein kam am 1. August der Glacewagen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner durften ein, zwei oder drei Glace nach ihrer Wahl geniessen.

Auch wenn uns dieses Jahr das Wetter ein wenig einen Strich durch die Rech-

nung gemacht hatte, hielten wir uns nicht zurück und genossen den kühlen Dessert im «Stübli».

Auch dort war alles schön dekoriert und eingestimmt auf den Geburtstag der Schweiz.

Larissa Ulmann

Neue Webseite für die Fapla – Unser Beratungsangebot

Die Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität setzt sich in ihrer täglichen Arbeit in vielfältigen Bereichen mit der Sexuellen Gesundheit der Menschen auseinander.

Ob es sich um eine ungeplante Schwangerschaft, die passende Verhütung, eine Begleitung in der Schwangerschaft und bis ein Jahr nach der Geburt, einen unerfüllten Kinderwunsch, Fragen zur Sexualität oder um weitere Themen

oder Fragen handelt, Sie sind bei uns herzlich willkommen! Wir beraten Sie ergebnisoffen, neutral und unter Berücksichtigung der Schweigepflicht.

Entdecken Sie unser gesamtes, vielfältiges Beratungs-/und Bildungsangebot auf der neu aufgeschalteten Webseite: www.faplasg.ch. Darauf wurde vor Kurzem auch der aktuelle Tätigkeitsbericht 2020 der Beratungsstelle aufgeschaltet. Unsere Beratungsangebote sind gratis

und Gespräche sind vor Ort, telefonisch oder via Videocall möglich. Melden dürfen sich Menschen aller Altersgruppen unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität, Nationalität, Religion, sexueller und romantischer Orientierung und mit oder ohne Beeinträchtigung. Kurzum, alle Menschen, die in diesen Bereichen Bedarf nach Beratung oder offene Fragen haben.

Wir freuen uns, Sie bei Bedarf unterstützen zu können.

Ihr Fapla Team

De Püschelibender

Weni Sonn, vill Rege ond tüüfi Temperature, allpott früüre ond öppedie sogär no füüre:

Da isch de hüüri Sommer gsii, zom Gfell ischt er etz vebii.

Aber wege demm d Hoffni nöd ufgee, vilicht kond etz denn no s Besch:

Uf all Fäll freut si de Püschelibender uf en sönnige Hierbscht!

© Peter Eggenberger

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

Feldschützengesellschaft Reute

Am Samstag 26. Juni 2021 luden die Verantwortlichen der FSG Reute zur Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2020 ein. Gleichzeitig konnte bei prächtigstem Sommerwetter der traditionelle Grillplausch sowie ein Absenden über ein hoffentlich niemals wiederkehrendes Vereinsjahr 2020 durchgeführt werden.

Eine physische Hauptversammlung, sonst jeweils im März, musste heuer aus bekannten Gründen entweder abgesagt oder verschoben werden. Der Vorstand der FSG Reute war entschieden gegen eine Absage. Deshalb wurde diese HV mitten im Vereinsjahr 2021 erst Ende Juni angesetzt. Hoch erfreut konnte der Tagespräsident Hanspeter Eugster um 16.00 Uhr 27 stimmberechtigte Mitglieder in der Schützenstube begrüßen. Der Vereinsbetrieb im 2020 verlief meist auf Sparflamme. Es fanden intern und extern wenig bis keine Wettkämpfe statt. Erst Mitte Mai konnte unter strengsten Auflagen mit dem Training begonnen werden, das Jahresprogramm erforderte eine laufende Anpassung. Entsprechend kürzer fielen auch die Jahresberichte aus. Sehr erfreulich zeigt sich die Mitgliederzahl des Vereins. 49 lizenzierte Schützinnen und Schützen,

und mit Martin Fischer durfte ein Neumitglied aufgenommen werden. Die nach wie vor sehr angespannte Lage um unsere Daseinsberechtigung und die Besetzung der operativen Funktionen waren denn auch die Haupttraktanden. Ruedi Gehrig musste leider das Amt als Präsident nach kurzer Zeit wieder abgeben. Für ihn wurde an der HV Markus Knöfler als neuer Präsident gewählt. Für dessen Nachfolge als Aktuar erklärte sich Daniel Meier bereit. Der JS –Kurs im 2020 konnte fast ‚normal‘ durchgeführt werden, im einzigen Wettkampf wurde die Gruppe aus Reute im kantonalen Final sehr gute Dritte.

Anschliessend an die HV wurde zum Grillplausch mit Partner eingeladen. Gut 40 Gäste, klein und gross, sowie die Familienkapelle Graf aus Heiden sorgten für eine prächtige Sommerstimmung. Uwe, ausgerüstet mit seinem

neuen Holzhammer, konnte endlich seine – zweifelsfreien (!) – Fähigkeiten unter Beweis stellen, ein Holzfassbier ohne Landschaden meisterlich anzuzapfen..!

Am gleichen Abend war ein Gabentisch vorbereitet für das Mini-Absenden vom Vereinsjahr 2020. Den Wanderpreis gewann Martin Seng mit 58 Punkten vor Edi Sturzenegger und Christian Preisig. Das höchste Resultat im Gabentisch schoss mit 96 Punkten Markus Knöfler, gefolgt von Hansjörg Niederer und Edi Sturzenegger. Die besten top-ten-Resultate im Trainingsstich schoss Markus Knöfler vor Rolf Bürkler und Hansjörg Niederer. Zur Krönung gab's noch den Wanderpreis für die Jahresmeisterschaft 2020, diese gewann souverän Markus Knöfler zum dritten Mal vor Edi Sturzenegger und Hansjörg Niederer.

Der neue Vorstand von links, Joel Niederer JS-Leiter, Martin Seng Aktuar, Markus Knöfler Präsident, Daniel Meier Aktuar, Hansjörg Niederer Kassier, Christian Preisig Schützenmeister

Erwähnt wurde auch das vor einer Woche, am 19. Juni absolvierte Eidgenössische Schützenfest «LUZERN 2020», welches aus bekannten Gründen ein Jahr später und nun dezentral im eigenen Stand geschossen werden musste. Bei relativ gutem Schiesswetter erfüllten am Samstag-Vormittag 35 Teilnehmer ihr Programm und nach dem anschliessenden gemeinsamen Mittagessen wurde noch bis tief in den Nachmittag hinein «gefachsimpelt»! Die Ranglisten und Gaben werden wir im Oktober in Luzern abholen können.

So ging ein prächtiger Sommerabend mit einem vollgepackten Programm zu Ende. Der Präsident bedankte sich bei allen, insbesondere aber für die Treue während dieser schwierigen Pandemiezeit, getreu dem Motto: **BLEIB IM VEREIN!**

Hanspeter Eugster

Leserecke: Fotorätsel

Wo befindet sich dieser gemütliche Rastplatz!

Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe.

Wir freuen uns auf Ihre richtige Lösung per Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Gewinnen Sie das aktuelle Buch von Peter Eggenberger «D Hebamm vo Walzehuuse» oder einen Denner-Gutschein im Wert von Fr. 20.–

Auflösung in der Ausgabe 2/2021: Alte Post in Mohren.

Aus allen richtigen Einsendungen wurde Erna Schweizer in Belp ausgelost. Den Trostpreis erhielt Brigitte Blum, Sonnenschein Reute.

Viel Glück vom Rütiger-Feeschter-Team

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat: Tina Breitenmoser 079 631 57 42
tina.breitenmoser@bluewin.ch

Protokoll: Sabine Zweifel 071 891 51 69
zweifelhaft@bluewin.ch

Gestaltung/Inserate:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente:
Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Karin Waltenspühl 079 228 08 60
kwaltenspuehl@bluewin.ch

Druck: Victoria Druck AG, Balgach

Ausgabe 4 | 2021:

Redaktionsschluss: 8. November 2021
Erscheinungsdatum: 9. Dezember 2021

Mehr Biodiversität in Reute Dank Heckenpflanzaktion

Über 300 Wildgehölze verpflanzten die Einwohnerinnen und Einwohner von Reute Ende Oktober in ihren privaten Gärten. Damit verbessern sie in den kommenden Jahren die Biodiversität auf dem Gemeindegebiet. Möglich machte diese einzigartige Aktion die politische Gemeinde, welche die Pflanzen kostenlos zur Verfügung stellte.

Am letzten Samstagmorgen im Oktober nahmen die interessierten Rüütigerinnen und Rüütiger bei schönstem Föhnwetter die bestellten Pflanzen in Empfang. Diese werden in Zukunft nicht nur zahlreichen Tieren Futter-, Nist- und Rückzugsplätze bieten, sondern bereichern mit ihren Wildfrüchten auch den Speiseplan der Gartenbesitzer. Stefan Schefer, von der Schefer Gartengestaltung, Trogen, ging bei der Pflanzdemonstration auf dem Schulgelände auf die verschiedensten Fragen der Bevölkerung ein. Er gab Tipps, wie die Pflanzen gegen gefräßige Mäuse

geschützt werden können oder erklärte, wann die Hecken zurückgeschnitten werden müssen.

Religionsklassen werten Raum um die Kirche auf

Die Heckenpflanzaktion der Gemeinde nutzte die Pfarrerin Annette Spitzenberg, um mit ihren Religionsklassen den Raum um die Kirche mit einigen einheimischen Gehölzen aufzuwerten. Für die Oberstufenreligionsschülerinnen und -schüler aus Oberegg und Reute steht in diesem Schuljahr die Schöpfung im Zentrum. Und die Konfirmandinnen und Konfirmanden freuten sich, mit der Pflanzung der Wildgehölze einige Punkte, welche sie bis zur Konfirmation benötigen, sammeln zu können.

Die Heckenpflanzaktion fand auf Initiative der Energie- und Umweltschutzkommission im Rahmen der Feierlichkeiten um das 333-Jahr-Jubiläum der

Die Konfirmandinnen engagieren sich mit dem Pflanzen von einheimischen Wildgehölzen für mehr Biodiversität in der Gemeinde.

Bild: Annette Spitzenberg

Gemeinde statt. Dieses wurde aus bekannten Gründen auf das nächste Jahr, 27. und 28. August, verschoben.

Karin Steffen

Stefan Schefer erklärt, worauf bei einer erfolgreichen Pflanzung von Wildgehölzen geachtet werden muss.

Bild: Karin Steffen

Religionsschülerinnen und -schüler kümmern sich um die Biodiversität um die Kirche im Rahmen ihres Jahresthemas «Schöpfung».

Bild: Annette Spitzenberg

Lust zu schreiben?

Wir suchen einen freien Mitarbeiter, eine freie Mitarbeiterin, oder ein Redaktionsmitglied. Schreibst Du gerne? Vertiefst Du Dich gerne in ein Thema? Möchtest Du das Rüütiger Feeschter mitgestalten? Schnuppern ist möglich. Bitte melde Dich bei esther.rechsteiner@bluewin.ch

Gemeindebibliothek Reute AR

Ausleihe ist freitags von 17 bis 18.30 Uhr, und nach Vereinbarung mit R. Stöckli, 071 891 44 20
Abrufen kann man den Bücherbestand der Rüütiger Gemeindebibliothek über die Homepage der Gemeinde Reute sowie derjenigen der Appenzeller Bibliotheken: www.reute.ch/bibliothekfs, www.biblioapp.ch-Reute-Homepage

In Kürze

Kleintiere Reute-Obereg

Vom 27.–30. Dezember 2021 findet in Obereg die Kant. Kleintierausstellung statt. Weitere Informationen finden Sie auf www.kleintiere-appenzell.ch

Wieder erhältlich: «Vo gschide ond tomme Lüüt»

Das Buch «Vo gschide ond tomme Lüüt» von Peter Eggenberger wurde nachgedruckt. Es enthält 34 vergnügliche Kurzgeschichten, die an verblüffende Zwischenfälle und originelle Menschen im Appenzeller Vorderland erinnern. Das von Werner Meier illustrierte, 128 Seiten starke Buch (Fr. 22.–) sowie weitere Humorbücher sind im Denner und in der Gemeindekanzlei in Reute erhältlich. **pd/Bild: zVg**

«Vo gschide ond tomme Lüüt» ist wieder erhältlich.

Kinoprogramm Dezember

Fr 10.12.	20:00	Black Box – Gefährliche Wahrheit	16/14	D
Sa 11.12.	16:30	Truffle hunters	6/4	ital/d
Sa 11.12.	19:00	Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen!		dia.
Dernière mit Bonus-Material und Apéro riche				
So 12.12.	15:00	Pat und Mat im Winter	6/4	
So 12.12.	19:30	The Last Bus	12/10	E/d
Di 14.12.	19:30	Black Box – Gefährliche Wahrheit	16/14	D
Mi 15.12.	20:00	Cinéclub: ECHO	16/16	OV/d
Fr 17.12.	20:00	Falling	16/14	E/d
Sa 18.12.	17:00	Hannes	12/10	D
Sa 18.12.	20:00	Filmhit		
So 19.12.	15:00	Der Wolf und der Löwe	6/4	D
So 19.12.	19:30	Harald Nägeli – Der Sprayer von Zürich	12/10	dialekt
Di 21.12.	19:30	Hannes	12/10	D
Fr 24.12.	15:00	Lauras Stern	6/4	D
So 26.12.	15:00	Der Wolf und der Löwe	6/4	D
So 26.12.	19:30	Hannes	12/10	D
Di 28.12.	19:30	Black Box – Gefährliche Wahrheit	16/14	D
Do 30.12.	19:30	Stürm: Bis wir tot sind oder frei	14/12	D
Fr 31.12.	19:00	Silvester im Kino: No time to die	14/12	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Veranstaltungshinweis Kino Rosental

Dernière vom 200-Jahre-Jubiläums-Kanti-Film

Menschen und Geschichten

Am **Samstag, 11. Dezember 2021 um 19.00 Uhr** haben sie zum letzten Mal die Möglichkeit den Jubiläums-Film der Kantonsschule Trogen zu geniessen. Speziell wird noch zusätzliches Filmmaterial (Making-of – Wiege der Glückseligkeit und Behind the Scenes – Missglückte Szenen) präsentiert. Anschliessend wird von der Stiftung Kantonsschule Trogen zum Apéro riche eingeladen.

Silvester mit 007 im Kino Rosental

Haben Sie für den Silvesterabend 2021 noch nichts geplant, und war es Ihnen noch nicht möglich den neuesten James Bond «No time to die» zu sehen? Dann sind Sie bei uns richtig!

Am **Freitag, 31. Dezember um 19 Uhr** bekommen Sie die Gelegenheit den letzten Bond mit Daniel Craig zu geniessen. In der Pause offeriert Ihnen die Genossenschaft gerne ein Glas Sekt, und nach

der Vorstellung wird unsere gemütliche Rosenbar geöffnet sein. Wir freuen uns, wenn wir nach diesem speziellen Jahr gemeinsam mit Ihnen feiern dürfen.

Für beide Anlässe bitte per Mail reservieren unter info@kino-heiden.ch.

Fachgeschäft für Neubauten, Renovationen, Stukkaturen

Alfred von Siebenthal

Schönenbühl
9427 Wolfhalden

Privat: Oberer Rickenbach 3
9411 Schachen

Tel. 071 891 54 18

www.gipservon-siebenthal.ch

Ersatzwahl in den Gemeinderat

Vize-Gemeindepräsidentin Karin Waltenspühl hat aus gesundheitlichen Gründen Ende September 2021 ihren sofortigen Rücktritt aus dem Gemeinderat Reute und sämtlichen Kommissionen erklärt. Karin Waltenspühl gehörte seit 2014 dem Gemeinderat an und war ab 2020 Vize-Gemeindepräsidentin. Sie betreute das Ressort Sozialwesen mit den beiden Pflegeheimen.

Der Gemeinderat dankt Karin Waltenspühl für ihren Einsatz und ihr Engagement für die Gemeinde und ihre Bewohnerinnen und Bewohner und wünscht ihr alles Gute für die Zukunft.

Wer sich für die Mitarbeit im Gemeinderat interessiert, kann dies bis 10. Januar 2021 der Gemeindekanzlei melden. Sie steht auch für Fragen zur Verfügung. Wenn Kandidatinnen oder Kandidaten bekannt sind, findet die Ergänzungswahl in den Gemeinderat am 13. Februar 2022 statt.

Nachfolgeregelung Finanzverwaltung

Im Rahmen der langfristigen Nachfolgeregelung in der Finanzverwaltung hat der Gemeinderat Selina Dietsche, Oberegg, als Mitarbeiterin und desi-

gnierte Finanzverwalterin gewählt. Selina Dietsche, die schon ihre kaufmännische Ausbildung auf der Ge-

meindekanzlei Reute absolvierte, ist in einem 80 %-Pensum angestellt. Während des Mutterschaftsurlaubs von Larissa Ulmann ist sie in der Administration der Pflegeheime tätig, ab Neujahr dann vorwiegend auf der Gemeindekanzlei. Nebst der Einarbeitung in die Finanzverwaltung ist die Dokumentation der Arbeitsabläufe eine der Hauptaufgaben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei

Über Weihnachten und Neujahr ist die Gemeindekanzlei bis 23. Dezember und vom 27. bis 30. Dezember 2021 geöffnet.

Richtplan genehmigt

Der Regierungsrat hat den kommunalen Richtplan ohne Änderungen genehmigt. Der nächste Schritt in der Ortsplanungsrevision ist nun die Umsetzung der im Richtplan vorgesehenen Änderungen von Zonenplan und Baureglement.

Remo Ritter

Verkehrsverein Reute – Ein neues Bänkli im Najenriet

Da wo das «Kronbergbänkli» stand – mitten im Wandergebiet Najenriet – lädt nun die selbstkreierte Sitzbank von Charly Sonderegger, Riethof, Oberegg, zum Verweilen ein.

«Jedes einzelne Stück ist ein Unikat und das Holz stammt vom Hirschberg», führt Charly aus. Ein besonderes Dankeschön geht auch an den Grundeigentümer Fritz Rechsteiner, Ungarn, der ohne Wenn und Aber sein Ja zur

vvr
verkehrsverein reute ar

aktiv d'rüüti erlabe

Neuaufstellung erteilte. Dank der Initiative von Kassierin Vreni König konnte das Bänkli in Kürze realisiert werden.

Der Verkehrsverein Reute freut sich, wenn das Bänkli rege benutzt wird!

Esther Rechsteiner

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen

Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	Grosszügige Ferienwohnung für 1–5 Personen mit eigenem Sitzplatz	Monika und Kurt Brenner 079 796 17 02, hirschberg12@bluewin.ch

ÖV auf Bestellung PubliCar Oberegg-Reute – täglich ab 20.30 Uhr

Seit bald 20 Jahren bedient PubliCar abends nach 20 Uhr die Gebiete der Gemeinde Reute und des Bezirks Oberegg. In Heiden bestehen schlanke Anschlüsse von der PostAuto-Linie 120 St.Gallen–Eggersriet–Heiden.

Für die stündlichen Fahrten ab «Heiden, Post» jeweils zur Minute ...35 ist keine Reservation erforderlich. Schlanke Anschlüsse in Heiden von der PostAuto-Linie 120 aus St.Gallen–Eggersriet sorgen für ein rasches Vorwärtskommen.

Für alle übrigen Fahrten ist eine Reservation erforderlich. Zum Beispiel von Reute nach Oberegg oder von Mohren nach Heiden. Die Bedienung erfolgt im Haus-

tür-Service, also von «Tür-zu-Tür». Während den PubliCar-Bedienzeiten werden die Kunden zur vereinbarten Zeit am gewünschten Ort abgeholt und an den Zielort gefahren. Die Bedienzeiten sind täglich von 20.30 bis 23.30

Uhr; in der Freitag- und Samstagnacht ist diese bis 00.30 Uhr verlängert. Reservationen werden täglich ab 20.00 Uhr über die Nummer 079 608 75 00 entgegengenommen.

Jeden Abend ab 20.30 Uhr unterwegs: PubliCar Oberegg-Reute.

Der Fahrpreis setzt sich aus einem regulären ÖV-Ticket (z.B. Zonenticket des Tarifverbundes Ostwind) und dem PubliCar-Zuschlag von CHF 3.– zusammen.

Der Zuschlag gilt für alle Fahrten nach 20.30 Uhr; dieser kann im Fahrzeug via TWINT oder beim Fahrpersonal bezahlt werden.

Mehr Informationen: www.post-auto.ch/publicar-oberegg-reute

Das PubliCar-Gebiet umfasst die Gemeinde Reute, den Bezirk Oberegg und Platz; am Sonntag nach 21.00 Uhr werden auch die Gemeinden Walzenhausen und Wolfhalden durch PubliCar bedient.

Geführte Wanderungen im Januar

Appenzeller Wanderwege AR

Samstag/Sonntag 08./09. Januar 2022
– Schneeschuhkurs mit Lawinenkunde

Donnerstag, 13. Januar 2022 – Unterwegs um Urnäsch – am alten Silvester

Samstag, 15. Januar 2022 – Schneeschuhwanderung ins Kaubad

Donnerstag, 27. Januar 2022 – Zubi-Winterwanderung – der Säntis im Breitformat

Alle Informationen und weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

Margrit Geel

Wir respektieren die Nachtruhe im Wald. Besonders in der Dämmerung und nachts sind viele Tiere auf den Wald als ungestörten Lebensraum angewiesen. Wir bleiben auf den Wegen und vermeiden Lärm und störendes Licht.

Matthias Müller
Schulleiter der Schule Reute AR
wohnhaft in Heiden

In diesem Jahr beschäftigt sich das Rütiger Feeschter mit dem Fokusthema «Rütiger Leben». Wir möchten deshalb das Thema Schule beleuchten. Mit der Totalrevision der Bundesverfassung von 1874 wurde für alle Kinder der obligatorische, unentgeltliche und bekenntnisunabhängige Unterricht in der Primarschule eingeführt. Die Gemeinde Reute AR bekennt sich klar zu ihrer Schule. Denn eine Gemeinde ohne Schule ist wie ein Auto ohne Pneus. Für die Bildung investiertes Geld ist nicht verloren. Denn Bildung ist die Grundlage jeden selbstbestimmten Lebens.

Aus dem Prospekt der Schule Reute AR ist zu entnehmen: «Die Schule Reute ist ein überschaubarer und familiärer Ort des Lebens und Wachsens. Klein und Gross lernen miteinander in einer Umgebung, die Sicherheit und Geborgenheit bietet. Der Orientierung im Alltag dienen tägliche Rituale, stufenübergreifende Wochenstrukturen und Feste. Für individuelle Förderung, Selbstständigkeit, Integration und Teamgeist bieten wir entsprechenden Raum in grosszügiger Infrastruktur. Wir arbeiten miteinander, wir streiten und versöhnen uns und lernen miteinander fürs Leben.»

Wir treffen Schulleiter Matthias Müller in seinem provisorischen Büro im Bezirksgebäude Oberegg.

Was hast du für eine Ausbildung genossen? Seit wann bist du Schulleiter?

«Ursprünglich habe ich Primarlehrer am Lehrerseminar in Kreuzlingen gelernt. Nach drei Jahren als Primarlehrer liess ich mich in Fribourg zweisprachig zum Sekundarlehrer ausbilden. Sechs Jahre übte ich in Speicher meinen Beruf aus. Dann wollte ich noch etwas anderes ausprobieren. So war ich Personalberater beim RAV, der regionalen Arbeitsvermittlung. Beim RAV fand ich das Arbeitsfeld sehr spannend: Hier fanden Gespräche mit sogenannten «Randständigen» und mit ehemaligen Geschäftsleitern statt. Meine Eltern haben mich gelehrt, dass Studierende nichts Besseres und alle gleich viel wert sind.» Bei der Gemeinde Teufen war Matthias als Leiter Personaldienst tätig und hat

die Ausbildung zum Personalfachmann abgeschlossen. Seit 2012 ist Matthias Schulleiter der Schule Oberegg und seit Februar 2019 auch der Schule Reute. Er ist auf dem Land aufgewachsen und ist bodenständig. «Viel gesunder Menschenverstand heisst Verantwortung übernehmen und Dienst nach Vorschrift ist nicht mein Ding.»

Wieso interessiert dich der Bereich Bildung?

Matthias erklärt: «Die Bildung der nächsten Generationen ist unser Kapital. Prägend war für mich meine Oberstufenschulzeit. Ich selber hatte keine Mühe in der Schule. Eine Schulkameradin, Tochter einer alleinerziehenden Ungarin, hätte viel gekonnt, wurde jedoch nicht gefördert. Im Gegenteil, als sonst schon Benachteiligte wurde ihr vom Klassenlehrer zu verstehen gegeben, dass eine Bürolehre mit ihrem Hintergrund das höchste der Gefühle sei. Selber habe ich die «schlagende» Zunft der Lehrer erlebt. Dies alles waren Gründe, dass ich selber unterrichten und es besser machen wollte. Seither hat sich sehr viel in diesem Bereich der Schule getan. Anfangs fand ich den Job eines Schulleiters in der Sandwich-Position als grundsätzlich wenig attraktiv. Mit der Zeit merkte ich, dass eine gute Schulleitung die Schulqualität stark verbessern kann. Für mich ist eine «schlimme» Klasse eine Mär. Wenn es gelingt die Kinder und Jugendlichen abzuholen, kann viel erreicht werden.» Als Schulleiter sieht Matthias Müller mehr Möglichkeiten im Schulprozess mitzuwirken und gute Lehrerteams zu formen.

Wie sieht dein Tagesablauf aus? Um was kümmerst du dich täglich?

Der Tag beginnt für Matthias um ca. 7.30 Uhr. Zuerst verschafft er sich einen kurzen Überblick in der Tagespresse zu den Schulen in Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden. Dann geht es zum Bearbeiten der täglich rund 50 Mails. In diesen Tagen ist auch die Pandemie ein wichtiges Thema: Muss in der Schule reagiert werden? Dann sind auch die Anfragen der Eltern und die Weisungen der beiden kantonalen Departemente im Fokus. Zudem kontrolliert und visiert Matthias die Rechnungen, kümmert sich darum, dass die kantonalen Gelder fliessen. Auch filtert er die vielen guten Ideen von Privatpersonen und Organisationen für die Schule. Wichtig ist auch die Kommunikation mit den verschiedenen Diensten des Kantons. Ebenso gilt es Unterrichtsbesuche und Mitarbeitergespräche vorzubereiten. Mitarbeiterfragen zu klären bei Krankheit und Unfall, da gibt es viele pädagogische und finanzielle Fragen. Abends gibt es viele Sitzungen, sei es in den Schul-Kommissionen oder bei Elternabenden. So Matthias: «Schulleiter ist ein Job, der niemals aufhört, auf viele Fragenstellungen gibt es keine guten einfachen Antworten. Da ist es manchmal schwierig, im Kopf abzuschalten, dies ist ja aber auch in anderen Berufen so.»

Corona in der Schule Reute?

Die Schule Reute hat mit ihrer Überschaubarkeit viel Glück. Mit der kleinen Grösse konnten die nötigen Massnahmen effizient durchgesetzt werden. Für Matthias ist es wichtig, dass die Kinder möglichst unbelastet die Pandemie erleben – mit viel Bewegungsfreiheit und ohne Masken, die das Atmen behindern. Dazu Matthias: «In Reute wurden die Lager und Ausflüge mit entsprechenden Schutzkonzepten trotzdem durchgeführt. Dem Lehrerteam war keine Anstrengung zu gross und sie sind mit viel Herzblut dabei. In ausserordentlichen Situationen zeigt sich wie ein Team funktioniert.»

Sind die Eltern komplizierter geworden?

«Nein, ich denke nicht, dass Eltern komplizierter geworden sind. Wir leben in einer Gesellschaft, die mehr mitreden will. Deshalb muss die Schule erklären, was sie warum macht. Die Eltern definieren «das Beste für mein Kind» naturgemäss nicht immer gleich wie die

Schule, da braucht es viel Dialog und Zuhören von beiden Seiten. Der Gang zur Schule bedeutet die erste Ablösung. Man muss die Kinder bestärken, dass sie das können. Zuviel Beschützerinstinkt macht sie unselbständiger und nicht stärker. Es braucht Vertrauen in die Kinder und die Schule.»

Ist die Schule das Abbild der jeweiligen Gesellschaft? Was sind die grössten Herausforderungen?

«Wenn sich die Gesellschaft verändert, muss die Schule dies wahrnehmen, damit sie von der Entwicklung nicht überrascht wird. Die Schule muss verstehen, was die Gesellschaft für Änderungen durchmacht und warum. Die Herausforderung ist, dass die Schule bewusst an Werten festhält und diese auch vermittelt, jedoch nicht stehen bleibt. Für unsere Kinder ist es am erfolgsversprechendsten, wenn Eltern und Schule zusammenarbeiten und mit den verschiedenen Perspektiven

die beste Lösung suchen. Hierbei ist entscheidend, dass die Eltern die eigene Schulbiografie von derjenigen ihrer Kinder zu trennen vermögen.»

Medien, Handy, Mobbing?

«Die letzte Erhebung des Medienkonsums der Oberstufe Obereg (mit Reute) bestätigte, dass im Durchschnitt täglich fünf Stunden digitale Medien konsumiert werden, die nicht mit der Schule in Zusammenhang stehen. Hier haben die Eltern und wir als Gesellschaft eine Vorbildfunktion inne. Wir alle sind der Meinung, dass im eigenen Haus vollkommene Sicherheit besteht. Dieses Gefühl mag wohl noch von der Urzeit stammen, als wir uns in Höhlen zum Beispiel vor dem Säbelzahntiger sicher fühlten. Heute müssen wir zwingend unsere Kindern lehren, wie sie mit den Medien umgehen müssen, denn sie können zu Hause vor dem Computer Übergriffen ausgesetzt sein. Hier kommt oft der Einwand, unsere

Kinder könnten nicht mehr lesen und schreiben. Klar ist das immer noch sehr wichtig, doch ebenso wichtig ist das Lernen im Umgang mit der weltweiten Vernetzung, dass beispielsweise ein ins Netz gestellte Foto fatale Folgen haben kann. In diesen unbekanntem Raum müssen Schule und Eltern hinschauen.»

Hobby Pilzen

Matthias Müller ist auch Pilzkontrolleur von Obereg. Dieser Teil ist der Ausgleich zu seiner kommunikativen Tätigkeit. Im Wald hält er sich extrem gerne auf. Es ist sein Kraftort. Hier hat er auch sein Interesse für Pilze entdeckt. Er teilt auch gerne sein Wissen mit Interessierten. «Mich fasziniert die Welt der Pilze, die bis heute wenig erforscht ist. Wie aus dem Nichts wächst ein Pilz, manchmal in geheimnisvollen Hexenkreisen. Eine mystische Welt, die demütig stimmt...»

Esther Rechsteiner

«Wut, Frust, Trotz» Emotionen, Agressionen...

Am 27. September 21 organisierte das Elternforum Obereg/Reute einen Online - Vortrag zu diesem Thema. Mit 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern

startete der Vortrag pünktlich um 19.30 Uhr mit dem Satz «Familie ist wie ein grosses Unternehmen!» und der abschliessenden Frage, ob die Zuhörerinnen

und Zuhörer ein Leitbild oder ein Rezeptbuch hätten, wie sich die Familie entwickeln soll. Die Teilnehmenden bekommen zwar von Frau Lenz kein Rezeptbuch, dafür verschiedene Inputs, wie sie mit ihren Emotionen, aber auch mit denen der Kinder besser umgehen können. Da es nicht zielführend ist, mit geladenen Emotionen zu diskutieren, lohnt es sich manchmal, ein Gespräch auf später zu verschieben oder eine Pause einzulegen. Dazu zeigte Frau Lenz eine kurze Entspannungsübung, die sehr gut in den Alltag eingebaut werden kann und etwas Entspannung in die Situation bringt. Auch betont sie, dass Elternsein auch ein Beruf sei.

Am Schluss beantwortete sie noch Fragen der Teilnehmenden. Auch steht Frau Lenz weiterhin für Fragen unter www.berufeltern.ch zur Verfügung. Ein unterhaltsamer und informativer Vortrag fand sein Ende mit der Erkenntnis, dass auch in der Erziehung kein Meister vom Himmel gefallen ist und stetes Üben und sich Verbessern das Leben einfacher machen.

Yvonne Loppacher

FE Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Das Rütiger Feeschter
abonnieren auf www.feeschter.ch

Alpreisli der Mittelstufe Reute zum Fälensee

Auf einer zweitägigen Wanderung im September durften die 21 Mittelstufenkinder bei herrlichem Bergwetter die Schönheiten des Alpsteins erkunden. Alle zwei Jahre organisiert die Schule Reute eine Klassenfahrt mit Übernachtung im Alpstein.

Wanderung und Feinschmecker-Reisli

Für die Wanderung am ersten Tag haben wir Znüni, Zmittag und Zvieri im Rucksack selbst mitgenommen. Den Znüni haben wir bereits nach der Gondelfahrt auf dem Hohen Kasten bei schönster Aussicht über das Rheintal genossen. Kurz darauf nahmen wir unsere Tagestour Richtung Fälensee unter die Füsse. Schon bald machten wir einen kurzen «Zäuerli-Halt» und bekamen dafür sogar Applaus von einer Wandergruppe. Es war prachtvolles Wanderwetter. Wenig später kamen wir in einen Wald. Dort war es etwas kühler. Endlich nach zwei Stunden wandern, stand der Zmittaghalt an. Wir setzten uns auf grosse Steine auf der bereits verlassenen Alpweide und assen unseren Lunch. Die meisten hatten auch süsse Getränke dabei. Für die

Hüttenwart wissen!) gab es einen frischen Salat mit einer sehr feinen Sosse dazu und danach genossen wir Gehacktes und Hörnli. Das war einfach köstlich. Nach reichhaltigem Frühstück am nächsten Morgen, wie im Hotel, wanderten wir Richtung Sämtisersee. Auf dem Weg dorthin spielten wir «Wahrheit oder Pflicht». Im Bergrestaurant Plattenbödeli waren für uns zwei grosse Tische reserviert. Tomatenspaghetti mit Alpkäse stärkten uns für den bevorstehenden, steilen Abstieg durchs Brüeltobel. Zum Dessert spendierte uns Sepp Koster zur Überraschung allen eine Glacekugel per Telefonanruf. Jetzt galt es also gut gepflegt noch das mega steile Tobel hinab nach Brülisau zu meistern. Zum Glück hatte es einen Weg, der das steilste Wegstück etwas entschärfte. Unten im Tal gab es für alle Schoggi und Getreideriegel zum Zvieri bevor wir mit Postauto und Bahn die Rückreise antraten.

Sahira, Lorena, Vivienne und Leonie

Furgglenhöhle

Wir alle waren ein wenig nervös, bevor wir uns zum Einstieg der Höhle aufmachten. Der Weg zur Furgglenhöhle hinauf war schwierig. Doch am Ende haben wir es alle geschafft. Die A-ler, unsere Jüngsten schlugen sich tapfer und meisterten den steinigen, weglosen Anstieg über die Halde bis zum Höhlentor mit einigen Kletterpartien sehr gut. Die CD-ler waren ja schon einmal auf diesem Alpreisli. So konnten sie den anderen gut helfen in den dunklen, schlüpfrigen Höhlengängen. Zuerst waren wir anfangs Stollen und sangen. Hier hatte Norin einen Zweifränkler gefunden. Ohne weitere Schwierigkeiten ging es kriechend und kletternd in den zweiten Stollen. Die mitgebrachten Fackeln liessen die Wände der feuchten Höhle eindrücklich aussehen. Nach etwa einer halben Stunde kamen wir im Sayonara-Dom an. Hier war die Höhlendecke so hoch wie ein Kirchturm. Wir sangen nochmals unser Zäuerli. Wir wollten die Lehrer überreden noch tiefer in die Höhle zu gehen. Aber Herr Mühlbacher meinte, dies wäre ab hier zu gefährlich

den Stollen abwärts noch weiter zu erkunden ohne Kletterausrüstung. Mit den Fackeln in der Hand konnten alle, die wollten, ein Erinnerungsfoto machen. Vor dem Rückweg hatten zwar noch einige ziemlichen Respekt über die Felsen runter zu klettern. Aber zum Schluss hatten es alle gut geschafft. War das ein Abenteuer! **Finn und Elias**

Übernachten in der SAC Hundsteinhütte

Als wir bei der SAC Hütte ankamen, gab es eine herzliche Begrüssung vom Hüttenwart, Peter Ehrbar. Er erzählte uns etwas über die Hütte und machte uns auch auf die Hausregeln aufmerksam. Zum Beispiel durfte man mit den Bergschuhen nicht ins Haus hinein. Als wir unsere Zimmer bezogen hatten, gingen wir nochmals zum Spielen raus. Schon bald aber wurden wir zum Nachtessen gerufen. Peter Ehrbar kochte uns eine super leckere Currysuppe. Nach dem Abendessen und der abendlichen Befindlichkeitsrunde in der Klasse ging es ab unter die Decken. Wir waren schon ziemlich müde. Levi und

Besichtigung der Furgglenhöhle musste zuerst ein ziemlich steiler Anstieg geschafft werden. Nach dieser Entdeckungstour unter Tage war es nicht mehr weit zum Fälensee. Bald tauchte der eindrückliche Bergsee vor uns auf und wir alle liessen uns auf der Bollenwees ins Gras fallen. «Endlich geschafft, dachten wir!» Aber leider blieb diese Freude nicht lange... mussten wir doch nochmals einen weiteren steilen Aufstieg zur Hundsteinhütte bewältigen. Oben angekommen, waren wir alle stolz. Das Abendessen in der SAC Hütte war das absolute kulinarische Highlight: Nach einer köstlichen Suppe (alle wollten das Rezept von Peter, dem

ich wollten echt einschlafen, aber die Jungs in den unteren Betten machten uns einen Strich durch die Rechnung. Da waren zwei am Kämpfen und andere waren in Dauerschleife am Lachen... und das gefühlte die ganze Nacht lang. Am Morgen waren wir deshalb alle sehr

Probleme und Highlights

Am Anfang verlief alles wie geplant nur, dass die meisten von uns von ihren Schlafsäcken beim Wandern behindert wurden. Der Aufstieg zur Höhle war sehr steil und ein paar von unseren Klassenkameraden hatten Höhenangst.

Die Nacht war eine Katastrophe: Die Mädchen waren die längste Zeit am Raufen und die Jungs hörte man ständig lachen. Am nächsten Morgen waren deshalb alle fix und

fertig. Aber wir mussten ja trotzdem wieder zurückwandern. Norin hatte das grösste Problem, da an seinen Schuhen plötzlich die Sohlen abfielen. Dank Peter, dem Hüttenwart, hielten sie noch weitere zwei Stunden, weil er Panzertape hatte und Norins Schuhe damit umwickelte. Doch auch diese Reparatur hielt nicht lange und im Brülletobel fielen die Sohlen wieder ab. So ging Norin halt den Rest ohne Schuhsohlen zu Fuss. Die Furgglenhöhle war wirklich eines der grössten Highlights auf der Wanderung. Doch als das Essen kam, in der SAC Hütte, war die Höhle fast vergessen. Es war ein TRAUM! Eigentlich war ja die ganze Wanderung unglaublich toll.

müde. Bevor wir uns vom Hüttenwart verabschiedeten, trug er uns noch ein witziges Gedicht vor.

Levi und Santiago

Rosa und Norin

Am Himmel lüchtet d' Sterne, da unde lüchtet miir! Räbenliechtle Umzug in Reute Dorf

Bei klarem Nachthimmel, den Blick immer mal wieder zu den funkelnden Sternen gerichtet, trafen sich die Schulkinder der Basisstufe Reute am Donnerstag 11. November 2021, dem Martinstag, am Abend auf dem Schulhausplatz der Schule Reute. Seit den Herbstferien haben sie auf diesen Moment hingearbeitet, haben mit ihren Lehrerinnen und Lehrern neue Lieder singen geübt, den Martins-Reigen einstudiert, Brezel gebacken und aus Holz und Papier Laternen zugesägt und geklebt. Auch am Tag des Umzugs selbst wurde in der Schule noch eifrig gewerkelt; die Kinder schnitzten aus Räben wunderschöne, mit Mond und Sternen verzierte Räbenlichter.

verkehrsverein reute ar

aktiv d'rüüti erlabe

Danach schlängelte sich der Umzug weiter, singend durch die dunklen Dorfgassen wieder zurück zum Schulhausplatz, wo bereits ein grosses Feuer brannte. Dort erzählte Anja Schugardt, die Basisstufenlehrerin, die Geschichte des heiligen Martins, der seinen Mantel mit dem Schwert entzweite, um einem armen Bettler etwas Wärme geben zu können.

tern, Grosseltern und Dorfbewohner*Innen, welche die übrigen Laternen und geschnitzten Räben tragen durften. Der Räbenliechtleumzug und das Lichterfest zu Martini verbanden sich an diesem Abend sehr harmonisch zu einem einzigen Fest des Lichtes in der Dunkelheit.

Nach einer Begrüssung durch den Verkehrsverein Reute, der mit der Schule Reute zusammen diesen Anlass organisiert, setzte sich der Lichterzug in Bewegung. Die Kinder gingen mit ihren Lichtern in den Händen singend voraus, gefolgt von den Eltern, Geschwis-

Vor der Kirche wurden alle Lichter zusammen gestellt und die Kinder sangen und tanzten den Martinsreigen um das Lichterzentrum herum, wobei sie zum Schluss ihre selbst gebackenen Brezel halbierten und mit den Zuschauenden teilten.

Mit Wienerli und Punsch, ausgelassenen Spielen der Kinder auf dem Pausenplatz und angeregten Gesprächen der Grossen rund ums Feuer, fand der Abend einen stimmigen Ausklang.

Isabel Rohner

Präsidentin Verkehrsverein Reute

Verein Appenzellerland über dem Bodensee mit neuer Geschäftsführerin

Kathrin Dörig, wohnhaft in Teufen, wird neue Geschäftsführerin des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee. Nach fünfeinhalb Jahren gibt Katja Breitenmoser ihre Aufgaben an ihre Nachfolgerin weiter.

Kathrin Dörig freut sich auf die neue Aufgabe. Sie ist, als Gemeinderätin von Teufen, gut im Appenzellerland vernetzt und hat grosse Erfahrung im Umsetzen von Projekten mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen. So war sie früher u.a. als Kulturbeauftragte in der Stadt Wil tätig und hat das kuk, Haus für Kultur, in Schwellbrunn kuratiert. Ein Masterstudium in Kulturmanagement hat sie auf diese Aufgaben vorbereitet. Kathrin Dörig lebt mit ihrer Familie in Teufen.

Ihre Aufgaben übernimmt sie von Katja Breitenmoser, die den Verein nach fünfeinhalb Jahren auf eigenen Wunsch verlässt, um wieder mehr Zeit für eige-

nen Projekte zu haben. Sie wird Kathrin Dörig im November und Dezember in ihre Aufgaben einführen.

Die neue Geschäftsführerin kann auf einer soliden Basis aufbauen. Ihre Vorgängerin übergibt ihr spannende Projekte, wie den Berufserkundungstag, die Förderung der Nahversorgung und die Stärkung der Freiwilligenarbeit.

Alle Projekte sind gut aufgegleist und können nahtlos weitergeführt werden. Dasselbe gilt für die laufenden Arbeitsgruppen, in denen die Geschäftsführerin von Amtes wegen vertreten ist, sei es im Vorstand, in der Fachgruppe Gemeindepräsidien und in der Kommission der Energiestadt-Region AüB.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee (AüB), Högli 672, 9427 Wolfhalden, info@aueb.ch/www.aueb.ch

Martin Ruppanner, Präsident
079 900 91 94, praesidium@aueb.ch

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg. Zudem sind zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen Mitglieder des Vereins, der sich der Standortförderung verschrieben hat.

Photovoltaik-Aktion Appenzellerland

Die Energiestadt-Region AüB unterstützt die Photovoltaik-Aktion Appenzellerland, welche durch Energie AR/AI lanciert und in Zusammenarbeit mit der Energieagentur St.Gallen umgesetzt wird.

Die Aktion soll uns einen guten Schritt weiter bringen in Richtung einer nachhaltigen Energieversorgung! Daher alle Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer aufgepasst: Sind Sie interessiert an einer sinnvollen, zukunftsgerichteten Investition für Ihr Eigenheim? Die Photovoltaik-Aktion ermöglicht Ihnen eine betriebsbereite, ans Netz angeschlossene Photovoltaik-Anlage (PV) für ein Einfamilienhaus zu einem attraktiven Fixpreis.

Das Basis-Paket mit einer Leistung von 5 Kilowatt Peak (kWp) kostet 15'500 Franken. Davon erstattet der Bund knapp 20 Prozent als Einmalvergütung zurück. Das Basis-Paket produ-

ziert rund 5'000 kW Strom pro Jahr. Das entspricht ungefähr dem Jahresverbrauch eines durchschnittlichen Schweizer Haushalts. Mit einem Aufpreis von 1'500 Franken pro weiterem kWp können Sie eine Anlage bis 10 kWp bestellen.

Setzen auch Sie auf nachhaltige Sonnenenergie, ohne zahllose Systeme und Angebote vergleichen zu müssen. Wer vom 30. August bis zum 17. Dezember 2021 bestellt, bekommt garantiert eine hochwertige PV-Anlage bis spätestens Ende August 2022 geliefert.

Organisiert wird die Aktion vom Verein Energie AR/AI in Zusammenarbeit mit der Energieagentur St.Gallen.

Informationen und Ablauf

Für die Realisierung der PV-Anlage sind verschiedene Partnerunternehmen aus der Region verantwortlich. So stärken wir auch das lokale Gewerbe.

Der Ablauf der Aktion sieht wie folgt aus:

1. Bestellung der Photovoltaik-Aktion Appenzellerland bis spätestens 17. Dezember 2021 bei einem der Partner-Unternehmen.
2. Vorortbesichtigung des Gebäudes durch das beauftragte Partner-Unternehmen.
3. Nach einer Bestandsaufnahme kann die Auftragserteilung erfolgen.
4. Erstellt wird die Anlage bis Ende August 2022.

Weitere Informationen und einen Flyer finden Sie auf www.energie-ar-ai.ch oder auf www.aueb.ch.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee (AüB), Högli 672, 9427 Wolfhalden, info@aueb.ch/www.aueb.ch

Martin Ruppanner, Präsident
079 900 91 94, praesidium@aueb.ch

Reute Online: Umfassende Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet auf www.reute.ch

Berufserkundungstag am 22. September 2021 – Brandschutztüren aus Wolfhalden in Basel, Bern, Zürich und Heiden

Am Mittwoch, dem 22. September 2021 haben rund 140 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe einen ersten Fuss in die Berufswelt gesetzt. Mitgemacht haben 47 Betriebe aus der Region und die Sekundarschulen Heiden, Obereggen, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und Trogen-Wald-Rehetobel.

Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (ÄÜB) organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag nun bereits zum siebten Mal.

An der Weidstrasse 4b in Heiden liegen grosse Pläne auf dem Tisch. Über die Pläne beugen sich vier Schüler:innen. Livia Koch führt sie in den Beruf des Zeichners bzw. der Zeichnerin in der Fachrichtung Ingenieurbau ein. Sie weiss, dass es nicht einfach ist den Beruf zu erläutern, denn von dem, was die Wälli AG macht, nehmen die Einwohner:innen oft nur wenig wahr. Sie planen unter anderem Wasser- und Gasleitungen und spüren Lecks in Wasserleitungen auf. Ihre Arbeit wird dann sichtbar – so Livia Koch – wenn zu Hause das Wasser mit genügend Druck aus dem Wasserhahn strömt.

Um den Jugendlichen den Beruf so praktisch wie möglich näherzubringen, verbringen sie den Tag nicht nur im Büro und über Pläne gebeugt, sondern auch am Bildschirm und draussen auf der Baustelle. Dort messen sie, ob korrekt nach Plan gebaut wurde und orten mit einem entsprechenden Gerät Metall unter dem Boden so wie es die Fachleute tun, wenn sie Wasserleitungen aufspüren.

Unsichtbare Türen

Während die Wälli AG als Ingenieurfirma mit 11 Niederlassungen ein breites Feld von Leistungen anbietet, hat sich die Bach Heiden AG in einer Nische positioniert. Und ähnlich wie bei der Wälli AG ist auch die Arbeit der Bach Heiden AG zuweilen nicht auf den ersten Blick sichtbar. So werden wir im Eingangsbereich erst auf eine Brandschutztür aufmerksam, als sie sich wie von Zauberhand in Bewegung setzt und sich langsam schliesst. Zuvor hatten wir in ihr «nur» eine schöne Holzwand gesehen.

Vom Appenzellerland nach Basel, Bern, Zürich

Die Bach Heiden AG ist eine Schreinerei, die sich auf Brandschutztüren spezialisiert hat. Ein Schüler macht zusammen mit einem Fachmitarbeiter Türen zur Auslieferung bereit, bevor sie auf den Lastwagen verladen werden. Auf die Frage nach den besonderen Eigenschaften genau dieser Türe antwortet er, dass diese einem Feuer 30 Minuten lang standhalte. In ihr sei zudem eine Schicht eingearbeitet, die sich bei Hitze aufschäume und den Durchgang so luftdicht abschliesse.

Ein anderer Schüler erhält Einblick in die Präzisionsarbeit, die ein Schreiner zu leisten hat. Mit einem Lernenden der Bach Heiden AG stellt er eine Maschine ein, die Löcher in ein Holzbrett bohrt. Nach diversen Tests ist der Lernende zufrieden mit dem Ergebnis. Das Loch ist genau 13 mm tief. Jetzt darf am Werkstück gebohrt werden. Der Schüler wird es bis zum Abschluss des Berufserkundungstages zu einem Schreibstifthalter verarbeitet haben. Noch ist es erst ein Stück Holz mit diversen Bleistiftmarkierungen. Eindrücke für alle Sinne

Ein erster praktischer Einblick in die Berufswelt ist für die Schüler:innen der zweiten Oberstufe wertvoll. Viele sehen zum ersten Mal eine grosse Produktionshalle von innen, hören das Geräusch der Maschinen, riechen das Holz oder stehen mit einem Messgerät auf einer Baustelle. Das sind Eindrücke, die bei der Berufswahl unterstützen.

47 Betriebe und 35 Berufe

Der Berufserkundungstag ist für das lokale Gewerbe eine sehr geschätzte Möglichkeit, die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region aufzuzeigen. 47 Betriebe in 10 Gemeinden

boten rund 183 Berufserkundungsplätze in 35 verschiedenen Lehrberufen an. Dank der regionalen Organisation können die Schülerinnen und Schüler so eine grosse Zahl von Berufen kennenlernen.

Ziel des Berufserkundungstages ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen. Da die Zweitoberstufenschüler:innen noch ganz am Anfang des

Berufswahlprozesses stehen, geht es in erster Linie darum, erste Schritte in die Arbeitswelt zu machen und erste konkrete Erfahrungen zu sammeln.

Danke

Ein grosses Danke gilt den Mitwirkenden: Den Betrieben für ihr grosses Engagement, den Schülerinnen und Schülern für das Interesse und den Schulen für die Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen!

Krisenzeiten 2. Teil

Gemeinde Reute

Während in grösseren, wirtschaftlich stärkeren Gemeinden im Kanton wie z.B. Herisau nach der Hungersnot von 1770-71 und den Erfahrungen in der Zeit der Helvetik Korn- und Hilfsgesellschaften gegründet wurden, die unterstützend helfen konnten, traf die Not die kleinen, armen Gemeinden im Jahr 1816 mit voller Härte. In Herisau versuchte die Korngesellschaft, dank der Unterstützung von vermögenden Bürgern inner- und ausserhalb der Gemeinde, mit umfangreichen Korneinkäufen und Brotsubventionen gegen die Versorgungskrise anzukämpfen. 1816 liess sie auch eine Suppenanstalt einrichten, wo vermutlich die damals in solchen Anstalten typische «Rumford-Suppe» abgegeben wurde.

In der Gemeinde Reute bestand nur über den Armenpfleger eine Unterstützungsmöglichkeit. Oder wenn es sich um spezielle finanzielle Angelegenheiten handelte wie den An- und Verkauf von Liegenschaften, die Errichtung oder Änderung von Zedelverträgen, Geldforderungen oder um Erbschaftsangelegenheiten, war es ein Geschäft des Gemeinderates. Ebenfalls in seine Kompetenz fiel der Entscheid über Unterstützungsgesuche auswärtiger Gemeindebürger. Die Ausgaben aus der Armenkasse beliefen sich 1814 und 1815 auf etwas über 500 Gulden bei 32 bzw. 27 Bezüger. Sie stiegen in den folgenden zwei Jahren auf 49 bzw. 64 Bezüger. Die Ausgaben stiegen auf 800 und 1817 sogar auf 1700 Gulden also um mehr als das Dreifache. Dabei ist zu berücksichtigen, dass pro Bezüger in den meisten Fällen eine ganze Familie betroffen war. Einzelpersonen kamen selten in den Genuss von Unterstützung. Annahme, 64 Bezüger bei einer durchschnittlichen Familiengrösse von 5 Personen ergäben 320 betroffene Personen. Das bei einer Einwohnerzahl von 662 Personen im Jahr 1818 in der Gemeinde Reute.

Der Gemeinderat hat in diesen Jahren an seinen monatlichen Sitzungen meistens mehr als 20 Traktanden zu behandeln. Über 90% davon waren Gesuche um finanzielle Unterstützung in irgendeiner Form. Zu den häufigsten Gesuchen zählten:

- Festlegung von Wochengeld, Anschaffung von Kleidern und Schuhen, offene Doktorrechnungen, Lehrgeld, Geld für Umschulung (Schuhmacher)
- Steuererlasse, Erbschaftsvorbezüge, Zedelerichtungen, Hauszinszahlungen auswärtiger Bürger
- Bussenerlasse für Sonntagarbeit, Gottesdienst- und Schulversäumnisse
- Stundungen von Zedel-, Haus- und Schuldzinsen, Privatschulden
- Nachbarstreitigkeiten, Gesuche für die Ausgabe von Taufschein oder Gesundheitsbescheinigung für die Auswanderung, Genehmigungen von Gantergebnissen und Konkursen.

gent Korn im bayrischen einzukaufen, nachdem das kantonale Kontingent gestrichen worden war.

Über diesen zwei Krisen Jahren betrug die Übersterblichkeit zusammen wieder mehr als 10% der Bevölkerung von Reute. Die häufigsten Todesursachen waren das Nerven- und das Fleckenfieber, die Ruhr und die Tuberkulose. Viele Familien befanden sich 1819 in einem Existenznotstand und mussten versuchen, allmählich wieder Fuss zu fassen.

Einkauf Kanton

Die vom Kanton eingekauften Getreidekontingente wurden an die Gemeinden abgegeben. Da Reute keine eigene Mühle hatte, wurde ihr «Quantum» in der Ledi-Mühle in Walzenhausen

Einwohnerstatistik

Jahr	Einwohner	geboren	gestorben	Übersterblichkeit
1813	694			
1815		32	25	-7
1816		21	20	-1
1817		17	61	44
1818	662	11	35	24
1826	756			

Beschlüsse: Der Armenpfleger wird angewiesen, Inventarisierungen umgehend vorzunehmen, damit nicht Bestattungskosten aus dem Armenseckel bezahlt werden müssen. Wenn Unterstützungszahlungen ausgerichtet werden, sei es den Vogtkindern untersagt, dem Gassenbettel nachzugehen. Im November 1818 hat der Gemeinderat Reute nochmals bewilligt, ein Kontin-

gemahlen und vermutlich auch dort Mehl und Brot an die Rüttinger weiterverkauft. Der Gemeindeschreiber rechnete regelmässig mit dem Müller Bartholome Geiger ab. Da nicht genügend Getreide von Deutschland her eingekauft werden konnte, hat der Kanton seine Fühler auch nach Italien ausgestreckt. Von dort hat er u.a. auch ein Kontingent Reis eingekauft. Ein Ge-

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

HAFNER/MAURER

SCHERRER

treide, das bis zu jener Zeit in unserer Gegend noch kaum bekannt war. Der Gemeinderat Reute hat im April 1818 beschlossen, Reis zu 10 Kreuzer das Pfund abzugeben. Der Beschluss wurde von der Kanzel bekannt gemacht.

Unterstützungsgelder

Auch die Gemeinde Reute konnte von den Unterstützungsgeldern profitieren, die dem Kanton zugesprochen wurden. In der Jahresrechnung 1818 sind als «Noch besondere Einnahmen» aufgeführt:

Von den russischen Rubeln (Kanton erhielt 6000 Gulden) **Gulden 240**
 Den Kantonen Genf, Waadt und Neuenburg **Gulden 142 25**
 Pfarrer Johann Jakob Walser, Herisau **Gulden 600**

(Pfarrer Walser war von 1807–1814 Pfarrer in Reute)

Corona-Zeit 2020/21

Nach einem Jahr Corona-Pandemie mit zahlreichen Einschränkungen und Verzichtsanordnungen und mit weltweit hohen Todesfallzahlen weist die Statistik unserer Gemeinde einen Geburtenüberschuss von 3 bzw. 6 Personen aus. Es hat sich gelohnt.

Arthur Sturzenegger

Einwohnerstatistik während der Corona-Zeit

Jahr	Einwohner	geboren	gestorben	Übersterblichkeit
2018	688	3	4	1
2019	703	8	8	0
2020	691	4	1	-3
Mai 2020 – April 2021	695	8	2	-6

Quellennachweis:

- Appenzeller-Chronik von Gabriel Walser dritter Teil
- Appenzeller Kalender
- Ausserrhoder Kirchenbücher
- Meine Armenreise ... 1816 und 1817
- Die Appenzellische reformierte Pfarrerschaft
- Archiv, Gemeinde Reute
- Appenzeller Geschichte Band II
- Wirtschaftsgeschichte des Kantons Appenzell Ausserrhoden
- Geschichte der Gemeinde Herisau
- Geschichte der Gemeinde Reute App.A.Rh.
- Hunger in der Ostschweiz
- Mahlen – Bläuen – Sägen

Bilder:

- Überschrift und Einleitung im Kirchenbuch Reute von 1771
- Rechnungsbuch Gemeinde Reute
- Noch besondere Einnahmen
- 1. Von den Ruisischen Rublen
- 2. Von Kantonen Linth, Genf, Watt und Neuenburg
- 3. Quantum Rechnung von Schreiber diese mit dem Bartholome Geiger in der Ledi in Walzenhausen
- Das erste Fruchtschiff ist, nach den Hungerjahren 1816 und 1817, am 21. August 1817 unter grossem Jubel im Hafen von Rorschach eingelaufen. (Schweizerische Nationalbibliothek, Grafische Sammlung: Sammlung Grafkansichten, Schweiz)

Längst verschwunden: Ausserrhoder Banknoten waren in Reute beliebt

«Was, beide Appenzell hatten eigene Banknoten?» Heute wird mit grossem Erstaunen auf diese längst in Vergessenheit geratene Tatsache reagiert. Bereits 1891 und damit vor 120 Jahren aber wurde das Ende der einst auch in Reute verbreiteten Appenzeller Nötli eingeläutet.

Bis zur Eröffnung der Nationalbank im Jahr 1907 herrschte in der Schweiz ein heilloser Banknoten-Wirrwarr, existierten doch 42 vom Staat konzessionierte Notenbanken. Auch die 1877 gegründete Ausserrhoder Kantonbank machte vom Recht Gebrauch, eigene Banknoten herauszugeben. 1878 war innert Monatsfrist die gesamte Emmission im Wert von einer Million Franken im Umlauf.

19-jährige Übergangsfrist

Der Banknoten-Wirrwarr führte 1891 zu einem Volksentscheid. An der Urne hiessen die Schweizer Stimmbürger einen Verfassungsartikel gut, der dem

Bund das Alleinrecht zum Druck von Banknoten übertrug. Diese Aufgabe wurde von der Nationalbank ab 1907 wahrgenommen. Für die kantonalen Geldscheine galt eine dreijährige Gnadenfrist, so dass die Appenzeller Nötli bis 1910 gültig waren.

Aufruf zum Umtausch

Ab 1907 wurde die Bevölkerung zum Umtausch der kantonalen gegen eidgenössische Banknoten aufgerufen. Trotzdem waren nach Ablauf der Frist (20. Juli 1910) noch ausserrhodische Noten im Betrag von 239300 Franken im Umlauf. Diese Summe wurde der Nationalbank in Bern abgeliefert, die sich ihrerseits verpflichtete, Ausserrhoder Banknoten während weiteren dreissig Jahren zum

1891 wurde das Aus der lieb gewordenen Ausserrhoder Nötli eingeläutet, wobei die AR-Banknoten noch bis 1910 gültig waren.

vollen Nennwert einzulösen. Ähnlich verhielt es sich mit den abgelaufenen Innerrhoder Noten, wobei der nach Bern entrichtete Betrag deutlich kleiner ausfiel.

Text und Bildrepro: Peter Eggenberger

Das Rütiger Feeschter
 abonnieren auf www.feeschter.ch

Pfarrhaus in Reute erfolgreich renoviert

Anfang September überzeugten sich interessierte Einwohner, aber auch die beteiligten Handwerker, vom gelungenen Abschluss der Renovierungsarbeiten am und im Pfarrhaus in Reute.

Die Kirchenvorsteherschaft um den Präsidenten Matthias Haltiner, Obereggen, lud zum Tag der offenen Tür und führte die Besucher durch die grosszügige Attika-Wohnung in den oberen Stockwerken. Das Architekturbüro Bänziger Lutze, Berneck, hat die einmalige Bausubstanz erhalten oder wieder zum Vorschein gebracht. Dabei gelang es, auch den Anforderungen an ein zeitge-

Auch die Büros des Pfarramtes erfuhren eine sanfte Renovation. Bild: Matthias Haltiner

mässes Wohnen gerecht zu werden. Die zwei Büros und der Besprechungsraum des Pfarramtes im ersten Obergeschoss erfuhren eine sanfte Renovation. Die Kosten für den Umbau beliefen sich auf rund 970 000 Franken. Per 1. Oktober beziehen die ersten Mieter die Attika-Wohnung.

Von den sorgfältigen Renovierungsarbeiten überzeugten sich rund 50 Interessierte. Diese genossen im Anschluss des Rundgangs einen Imbiss im ebenfalls neu gestalteten Garten des Pfarrhauses.

Karin Steffen

Grosse Würdigung für Pfarrer Gantenbein von Reute: Vor 100 Jahren zum Ehrendoktor ernannt

Vor hundert Jahren würdigte die Universität Wien das Schaffen von Pfarrer Burkhard Gantenbein, Reute. Die Verleihung des Dokortitels ehrenhalber erfolgte für seinen grossen Einsatz zur Besserstellung der reformierten Bevölkerung in Osteuropa.

Nebst seiner Tätigkeit als Pfarrer der Gemeinde Reute setzte er sich mit grosser Hingabe für die evangelischen Glaubensgenossen in den Ländern Osteuropas ein. Besonders die Gläubigen im Nachbarstaat Österreich lagen ihm am Herzen, und mit verschiedensten Aktionen versuchte er deren Los im katholisch geprägten Land zu verbessern. Von 1904 bis 1938 präsidierte Gantenbein den Schweizerischen Verein für die Evangelischen in Österreich, der regelmässig finanzielle Zuwendungen für Kirchgemeinden im östlichen Nachbarland tätigte.

Einsatz für Benachteiligte

1860 in seinem Bürgerort Grabs geboren, trat Gantenbein nach Studien in Basel, Berlin und Marburg 1890 seine erste Pfarrstelle im bündnerischen Tschierschen-Praden an. Bereits hier setzte er sich für Menschen auf der Schattenseite des Lebens ein, betätigte er sich doch gleichzeitig als Fürsorger für Arme, Gehörlose, Alkoholabhängige und ehemalige Sträflinge. 1911 liess er sich nach Reute wählen, wo er die

Evangelische Kirchgemeinde
Reute-Obereggen

Die Evang.-ref. Kirchgemeinde Reute-Obereggen sucht Sie für:

- Anstellung als **Mesmer Stellvertretung**, im Stundenlohn, ca. 10 % Penum, Antritt nach Vereinbarung
- Mitglied der **Kirchenvorsteherschaft**, Ressort Jugend, ehrenamtliche Tätigkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ref-reute-obereggen.ch
(Direktlink: www.ref-reute-obereggen.ch/index.php/mitarbeiten-in-der-kirche)

Nachfolge von Heinrich Rudolf Pfisterer antrat.

Kirchenchorgründer und Schulpräsident

1915 gründete Pfarrer Gantenbein den Kirchenchor und später den Abstinenzverein. Weiter rief er die Sonntagschulen ins Leben, und der Einsatz für Arme und Kranke in der Gemeinde waren für ihn selbstverständlich. Während fast drei Jahrzehnten amtierte er überdies als Schulpräsident. Im Alter von achtzig Jahren trat er 1940 zurück, und im gleichen Jahr verstarb seine Gattin Rosa, geborene Vetsch. Der beliebte Ortspfarrer blieb in Reute wohnhaft, und hier wurde er im März 1942 vom Tod ereilt. Seine Nachfolge als Pfarrer wurde 1940 mit der Wahl von Arthur Roth geregelt

Der von 1911 bis 1940 in Reute tätige Pfarrer Burkhard Gantenbein wurde vor 100 Jahren von der Universität Wien zum Doktor ehrenhalber ernannt.

Text und Bildrepro: Peter Eggenberger

Was heisst betreutes Wohnen?

Wohnen in einer Wohnung mit der Möglichkeit selber zu kochen, den Haushalt selbständig zu führen, dazu aber die Option zu haben jederzeit Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Sicherheit durch den 24 Stunden Notruf – daher die Gewissheit, dass bei einem Sturz schnellstmöglich geholfen wird.

Die Zeit vergeht und schon durften die ersten Bewohner mit einem kleinen Präsent zum 1. Jahr Jubiläum überrascht werden.

Die abwechselnden Besuche der Betreuungsfrauen sind Lichtpunkte im Alltag. Sie gestalten sich immer ganz individuell, z.B. mit Jassen, Spielen, Zuhören, Auskunft geben, kleineren Handreichungen, organisieren von Coiffeur oder gemeinsamem Einkaufen.

Die monatlichen Treffen werden von den Bewohnern wie vom Betreuungsteam gleichermassen geschätzt. Es wird ganz Unterschiedliches angeboten, gemeinsames Essen im Restaurant, Ausflug mit Desserthalt, bis hin zur Grilleinweihung mit Überraschung aus der Wattküche.

Die ganzen Aktivitäten und Besuche wären gar nicht möglich ohne den tollen und selbstlosen Einsatz der Beteiligten. Ein herzliches Dankeschön an Euch alle.

Es ist schön zu beobachten wie sich unter den Bewohnern eine Eigendynamik entwickelt hat. Es wird geholfen mit

einer Salbe die lindern könnte, einem Stück selbergemachtem Kuchen oder feiner Konfi bis hin zum Gassigehen mit Hund Alfi. Genauso sollte gelebte Gemeinschaft sein.

Erfreulicherweise ist auch in der Gaststube wieder Leben eingekehrt. Mit Pius Nussbaumer konnte ein versierter Pächter gefunden werden. Die Bewohner schätzen das gemeinsame Essen, die gutbürgerliche Küche, die zu einem erschwinglichen Preis im Restaurant angeboten wird. Es kann aber auch der Lieferservice in Anspruch genommen werden, sei es für sich oder Besucher. Was am Vormittag bestellt wird, wird auf die gewünschte Zeit warm in die Wohnung geliefert.

Das Restaurant entwickelt sich auch zunehmend als Treffpunkt im und ums Dorf. Dies ist sehr erfreulich, ist es doch nicht selbstverständlich nach der langen Zeit der Schliessung. Pius geht mit seiner Speisekarte auf die verschiedenen Wünsche

der Gäste ein. Alles wird frisch zubereitet. Lassen Sie sich in der heimeligen Gaststube oder im Säali, von fleissigen Händen bei einem tollen Ambiente, verwöhnen.

Im Moment besteht die Möglichkeit in eine rollstuhlgängige 2 ½ Zimmer-Wohnung im Parterre oder in die 3 ½ Zimmer-Wohnung oberhalb des Restaurants/Saals einzuziehen, auch für das Auto könnte ein Tiefgaragenplatz dazu gemietet werden. (Auskunft unter 071 891 49 77)

Unsere Ideen sind noch nicht erschöpft. Wir möchten noch einiges realisieren. GBW/Drei König

Regula Sonderegger

Vor Ihrer Haustür

Bäckerei Kast

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

Auf BREU vertraut
 immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU HOLZBAU AG OBEREGG
breu-holzbau.ch

Wie sind auch Online: www.feeschter.ch

Turnfahrt 2021 Frauen- und Männerriege Reute

Am schönen Samstagmorgen, 2. Oktober trafen sich die Turnerinnen und Turner bereits um 7 Uhr in Reute. Die Morgenstimmung liess erahnen, dass ein wunderbarer Herbsttag unter Föhneinfluss zu erwarten war. Mit dem Kleinbus eines Vereinskameraden ging die Reise zuerst quer durchs Appenzellerland. Ziel war Hundwil, am anderen Ende des Kantons.

Glücklicherweise war ein Ortskundler unter den Reisenden; ausserdem konnte der Organisator sehr geschickt mit der zur Verfügung stehenden Navigationstechnik umgehen. So erreichten die Ausflügler nach nur einmaligem Verpassen der richtigen Abzweigung den anvisierten Parkplatz.

Ziel des Ausflugs war die Ersteigung der «Hundwiler Höhi» und das Einnehmen des «Znüni» im Gipfelrestaurant. Mindestens der Zeitplan stimmte. Ziemlich genau um acht Uhr wurde losmarschiert; bei einer ungefähren

Wanderzeit von einer Stunde stand dem Eintreffen um 9 Uhr nichts im Wege.

Der steile Aufstieg durch Wiesen und Wälder wurde mit dem herrlichen Ausblick auf den Alpstein zur einen Seite und die Sicht auf die malerischen «Hinterländer» Dörfer zur anderen Seite mehr als belohnt. Oft hielt die Wandergruppe an, um die gute Weitsicht an diesem föhnigen Herbstmorgen zu bestaunen.

Nach der Erfrischung auf der «Hundwilerhöhi» gings talwärts Richtung «Sondernasse» wo der z'Mittag wartete. Im gemütlichen Restaurant wurde die üppige Mahlzeit genossen, über dies und das diskutiert sowie die landwirtschaftlichen Aktivitäten in Sichtweite kommentiert.

So verfloss die Zeit wie im Fluge; über den Wasserlehrpfad Hundwil-Stein kehrte man zum Kleinbus zurück und fuhr nach Appenzell. Da ging es durch die Hauptgasse hoch zum «Freudenberg», wo eine erneute Stärkung auf die Turnerinnen und Turner wartete.

Der gelungene Ausflug wurde dann zu Hause mit einem Umtrunk und vielen schönen Erinnerungen beendet. Vielen Dank für Organisation und Transport!

Kurt Sturzenegger

Vorderland vor 40 Jahren: Heilbad Unterrechstein eröffnet

1982 war für die Region Vorderland ein bedeutendes Jahr, wurde doch das neue Heilbad Unterrechstein eröffnet. Als einziges der einst vielen «Bädli» in beiden Appenzell hat Unterrechstein den Anschluss an die Neuzeit geschafft.

Bereits vor über 300 Jahren rühmten Chronisten wie Bartholomäus Bischofberger, Gabriel Walser und Gabriel Rüesch das heilsame Wasser von Unterrechstein. Gebadet wurde im uralten Haus Restaurant Mineralbad, wo für die Badegäste Holz-zuber und später Blechbadwannen zur Verfügung standen. In den engen Räumen im Untergeschoss waren Hygiene und Intimsphäre Fremdwörter. Spartanisch präsentierten sich auch die ringhörigen Gästezimmer, und trotzdem verzeichnete das «Bädli» viele Kurgäste von nah und fern.

Konkurrenz durch moderne Kurbäder

Bereits vor und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auch in der

Auch eine muntere Ziegenschar freute sich im Herbst 1982 über das neueröffnete Heilbad Unterrechstein.

Schweiz zahlreiche Bäder modernisiert, was eine grosse Konkurrenz für die kleinen «Bädli» bedeutete. Auch für Unterrechstein, wo der einfache Badebetrieb in Einzelwannen Anfang der 1970er Jahre zum Erliegen kam. Im Wissen um die gute Wasserqualität kam es 1979 zur Gründung der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG mit dem Ziel, das alte Bad in die Neuzeit zu führen. 1981 setzten entsprechende Bauarbeiten ein, und bereits im Herbst 1982 konnte das neue

Heilbad seiner Bestimmung übergeben werden.

Vielseitig und familiär

Im Laufe der vergangenen vierzig Jahre wurden in Unterrechstein zahlreiche Erweiterungen und Neuerungen realisiert. Mit dem neuen Namen «Appenzeller Heilbad» präsentiert sich Unterrechstein heute als vielseitige Bade- und Saunalandschaft mit zahlreichen zusätzlichen Einrichtungen für Gesundheit, Wellness, Fitness und Schönheit. Geblieben ist der

familiäre Charakter des Bades, und mit dem als Restaurant weiterbetriebenen alten «Mineralbad» bleiben die spannende Geschichte und grosse Tradition des Vorderländer Heilbades nach wie vor greifbar. (www.heilbad.ch)

Text und Bild: Peter Eggenberger

Reute Online: Umfassende Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet auf www.reute.ch

Das Rezept: Polentatorte mit Winter-Ratatouille für 4 Personen

Zutaten:

Gemüse

- 1 EL Olivenöl
- 150 g Champignons, in Vierteln
- ½ EL Weissmehl
- 200 g Rüebl, schräg in ca. 3 mm dicken Scheiben
- 300 g Lauch, schräg in ca. 5 mm breiten Ringen
- 1 Dose gehackte Tomaten, ca. 230 g
- 2 dl Wasser
- 50 g schwarze Oliven
- 1 EL Salbei, fein geschnitten
- ¾ TL Salz
- wenig Pfeffer

Polenta

- 5 dl Wasser
- 5 dl Milch
- 1 ½ TL Salz
- 200 g mittelfeiner Maisgriess
- Olivenöl zum Braten
- 50 g Halbhartkäse (z.B. Gottardo) gehobelt

Zubereitung:

Gemüse

Olivenöl in einer beschichteten Bratpfanne heiss werden lassen. Champignons ca. 3 Min. anbraten. Hitze reduzieren, Mehl darüberstäuben, kurz weiterbraten, herausnehmen. Evtl. wenig Öl begeben, Rüebl und Lauch ca. 3 Min. rührbraten. Tomaten begeben, Wasser dazugießen, aufkochen. Hitze reduzieren, Champignons wieder bei-

geben, Gemüse zugedeckt ca. 10 Min. knapp weich köcheln. Kurz vor dem Servieren Oliven und Salbei darunter mischen, würzen.

Polenta

Wasser und Milch in einer Pfanne aufkochen, salzen. Mais einrühren. Hitze reduzieren, unter häufigem Rühren bei kleinster Hitze ca. 5 Min. zu einem Brei köcheln. ½ EL Olivenöl in einer beschichteten Bratpfanne heiss werden lassen, Hitze etwas reduzieren. Polenta begeben, bei mittlerer Hitze ca. 10 Min. anbraten. Einen flachen Teller auf die Pfanne legen, Polenta auf den Teller stürzen. Evtl. wenig Olivenöl in die Pfanne geben. Polenta zurück in die Pfanne gleiten lassen, ca. 10 Min. fertig braten.

Quelle: Fooby.ch

SeniorenSingen Obereg und Umgebung mit Pro Senectute

Nach langem corona-bedingtem Unterbruch haben wir mit Elan und Freude die Singproben wieder aufgenommen. Aus unserem damaligen SeniorenSingen mit ca. 30 Mitgliedern mussten leider ein paar Mitglieder aus verschiedenen Gründen ihren Austritt geben. Um das Niveau wie vor der Pandemie wieder zu erreichen und vierstimmig singen zu können, suchen wir Verstärkung. Wir würden uns

herzlich freuen über neue Sängerinnen und Sänger.

Wir proben vierzehntäglich jeweils montags um 14.00 Uhr in der «Linde», in Obereg. Kostenbeitrag vier Franken pro Nachmittag. Bei Verhinderung muss nicht abgemeldet werden und das an die Proben anschliessende gemütliche Beisammensein im Restaurant gehört nicht zwingend dazu.

Es ist bekannt und auch erwiesen: das Singen in der Gemeinschaft ist gesund und fördert das Wohlbefinden. Wagen Sie einen Versuch und schauen Sie doch einfach einmal vorbei. Freude am gemeinsamen Singen ist die einzige Voraussetzung.

Es würden sich sehr freuen: Annamarie Greiner Wolten (071 891 11 08), Jakob Schmid (071 891 31 27), Monika Sonderegger (071 891 48 32) und alle weiteren MitSingers.

schnell – nah – günstig

DENNER-Satellit Reute

Dä Rütiger Dorflade

Konsumgenossenschaft
Reute AR und Umgebung
Litenstrasse 2
9411 Reute AR

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag
07.30–12.15 / 13.30–18.30 Uhr
Samstag 08.00–14.00 Uhr

Unser Rütiger Feeschter
ist auch Online!
Informieren Sie sich unter
www.feeschter.ch

Hauswirtschaft «nur» Reinigung?

Der Wecker klingelt kurz nach fünf Uhr und macht unmissverständlich klar, dass ein neuer Arbeitstag im Watt beginnt.

Ich habe einen H2 was heisst, dass ich auf dem Weg bei der Bäckerei vorbeifahre, das bestellte Brot abhole und

meinen Dienst in der Küche um 6.30h beginne. Dort bereite ich das Morgenessen für die Bewohner vor, serviere den z'Morge an die nach und nach eintreffenden Senioren, richte Tablett für jene, die im Zimmer essen, wasche das anfallende Geschirr ab und schaue, dass bis zum z'Nüni die Desserts für den Mahlzeitendienst abgefüllt und die Transportboxen beschriftet sind. Danach heisst es Salate für den Mahlzeitendienst richten, helfen die Boxen zu bestücken und für den Abholdienst bereitzustellen.

Nun sind «unsere» Leute an der Reihe. Wer will welchen Salat? Mit oder ohne

Blatt? Haben wir Schüler am Mittagstisch? Wie viele Mitarbeiter essen hier? Zum Glück ist alles auf einer grossen Tafel und auf Listen aufgeschrieben.

Dann tische ich für das Mittagessen auf, versorge das Leergut und hole volle Getränkeflaschen aus dem Keller. Zwischendurch betätige ich die Abwaschmaschine, denn je nach Menu gibt es einiges an Geschirr abzuwaschen.

Jetzt ist es 11.30h, ich serviere den wartenden Bewohnern die Suppe und den Salat, nachher helfe ich beim Schöpfen und richte Gemüse auf die Teller an.

Als Nächstes essen die Schüler und Mitarbeiter aus der Pflege und zuletzt wir aus der Küche und der Hauswirtschaft.

Es dauert bis alles abgewaschen ist und die Küche, Speisesaal und Eingang aufgeräumt und gereinigt sind. Die halbstündige Pause verbringen wir möglichst draussen an der frischen Luft.

Am Nachmittag arbeite ich in der Wäsche, versorge Lieferungen, mache Ordnung, helfe in der gründlichen Zimmerreinigung, putze Fenster, entferne Asche aus der Heizung, mache Abklärungen über Neuanschaffungen, kontrolliere was alles nach unseren Reinigungsplänen noch zu machen ist, kümmere mich darum, dass defekte Maschinen oder Geräte geflickt oder ersetzt werden, mache Einträge ins Infobuch, damit alle Mitarbeitenden auf dem gleichen Stand sind, hole frische Blumen aus dem Garten und stelle sie auf die Esstische und, und....

Um 15.30h habe ich Feierabend aber oft kommt mir noch irgendetwas in den Sinn, das ich noch «schnell» erledigen will... Aber dann geniesse ich die Heimfahrt mit dem eBike entlang einer verkehrsarmen Strasse und sortiere meine Gedanken während ich in die Pedale trete.

Morgen kann ich länger schlafen, denn ich habe einen H4, d.h. ich beginne erst um 10.00h meinen Dienst, arbeite mehr in der Wäsche und Hauswirtschaft und mache den Abendservice.

Verschiedene Umstände führten dazu, dass ich den Abschluss als Fachfrau Hauswirtschaft machte und nun Teile der Bereichsleitung Hauswirtschaft übernommen habe. Zu Beginn hatte ich mit den unregelmässigen Arbeitszeiten Mühe einen gesunden Lebensrhythmus zu finden. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt und freue mich, Teil eines Teams zu sein, dessen Anliegen es ist, unseren Bewohnern ein heimeliges, sauberes Zuhause zu bieten.

Mittagstisch für Senioren

Die Pflegeheime Reute werden wieder einen Mittagstisch für Senioren anbieten, immer am dritten Donnerstag im Monat ab 11.30 Uhr. In den geraden Monaten wird im Sonnenschein serviert, erstmals am Donnerstag, 16. Dezember 2021, in den ungeraden Monaten im Watt, erstmals am Donnerstag, 20. Januar 2022. Das Angebot besteht aus Suppe, Salat, Fleisch- oder vegetarischem Hauptgang und Dessert. Das Menu inklusiv Getränk und Kaffee kostet CHF 20.-. Es gelten die aktuel-

len BAG Vorschriften für Gastbetriebe, das heisst jeder Besucher muss ein gültiges Covid-Zertifikat und seinen Ausweis mitbringen.

Eine Anmeldung ist erwünscht jeweils bis am Dienstag vorher telefonisch ins veranstaltende Haus Sonnenschein 071 755 90 75, Watt 071 891 15 29 oder mahlzeitendienst@pflegereute.ch. Es soll ein Anlass sein, bei dem Bekanntschaften und Kontakte gepflegt werden können. Wir freuen uns auf Euch.

Reute vor 40 Jahren: Metzgerei in Mohren geschlossen

1981 wurde in Mohren die Metzgerei von Albert Kühni-Jehart aufgehoben. Diese Schliessung erinnert an die in der Gemeinde ebenfalls verschwunden Metzgereien Kellenberger im «Ochsen», Dorf, Schoch im «Kreuz», Schachen, und Keller gegenüber der «Taub», ebenfalls im Schachen.

Die Metzgerei Kühni in Mohren befand sich vordersten Haus. Im Nachbarhaus betrieb Familie Leu ein Spezereilädli.

«Albert Kühni war ein guter Metzger, der den Betrieb langjährig geführt hat», erinnert sich der im Sturzenhard wohnhafte und im Ahorn aufgewachsene Emil Graf. «Im benachbarten Haus befand sich das Lädli von Berta und Gottlieb Leu, das ebenfalls schon lange der Vergangenheit angehört». Das heute von Thomas und Marianne Vogler-Furrer bewohnte ehemalige Metzgereigebäude wurde kürzlich umfassend erneuert. «Wir haben das Haus im Herbst 1988 von Albert Kühni erworben», blendet Marianne Vogler zurück. Der von Langnau im Emmental gebürtige Metzger Kühni gehörte ab 1969 einige Jahre dem Gemeinderat an.

Gestiegene Schülerzahlen

Verschiedene weitere Ereignisse prägten das Gemeindegeschehen vor vierzig Jahren. Dazu gehört unter anderem eine erfreuliche Veränderung im Schulbereich: Nach stagnierenden und teilweise gar rückläufigen Schülerzahlen verzeichnete die Gemeinde 1981 wieder mehr Kinder im schulpflichtigen Alter. Deshalb erfolgte die Einstellung einer dritten Lehrkraft, womit der Unterricht der Erst- bis Sechstklässler ab Beginn des Schuljahres 1981/82 wieder im Zweiklassensystem möglich

wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die Gemeindebibliothek reaktiviert. Gegenüber dem Schulhaus begannen 1981 die Bauarbeiten für ein Mehrzweckgebäude mit Lokalitäten für die Post, Sparkasse, Feuerwehr und Wohnbedürfnisse.

Sparkassenverwalter pensioniert

Auch nach seiner Pensionierung hatte Posthalter Ernst Keller die gemeindeeigene Bank, die Sparkasse, geführt. 1981 wurde er in diesem Amt von Posthalter Remo Hälgl abgelöst, der Bankkunden wie zuvor sein Vorgänger am Postschalter bediente. Im Dorf erwarb die Gemeinde gut 800 Quadratmeter Wiesland, um eine spätere Erweiterung des Schul- und Spielplatzes zu ermöglichen.

Musikgesellschaft mit zweimaliger Note «Gut»

Nach 24-jährigem Unterbruch beteiligte sich die Musikgesellschaft wieder einmal an einem Eidgenössischen, das 1981 in Lausanne stattfand. Bei starker Konkurrenz wurde zweimal die Note «Gut»

erspielt. Am Ostermontag erlebte die einstige Tradition der Ostermontagsfeier mit Umzug und Darbietungen in der Kirche eine Wiederbelebung. Ebenfalls nach längerem Unterbruch konnte die Feldschützengesellschaft wieder einen Jungschützenkurs durchführen.

Erste Frau im Gemeinderat

Als erste Frau in der Gemeindegeschichte wurde 1978 Hanna Walker, Mohren, in den Gemeinderat gewählt. Weitere Ratsmitglieder waren 1981 Viktor Niederer (Hauptmann, zugleich Mitglied des Kantonsrats), Karl Keller (Vize), Rudolf Peter, Hanspeter Walser, Hans Honegger und Walter Häfliger. Als Schreiber wirkte Hanspeter Tobler. Das Vermittleramt schliesslich bekleidete Willy Meyer.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Letzte Gemüsetour

Wer kannte sie nicht, das «Gmüesler-Pärli» mit dem roten Mercedes Lieferwagen? Das erste Hupen des Gmüeslers im Jahr zeigte den Frühling an, das letzte kündete vom bevorstehenden Winter.

Esther und Alex Dietsche aus Kriesern belieferten uns Kunden aus Reute und Obereggen seit rund 30 Jahren mit

saisonalen Gemüse aus der Region. Jedermann hatte die Gelegenheit vor Ort zu günstigen Preisen vitamin- und ballaststoffreiche Nahrung einzukaufen.

Leider konnten Dietsches keinen Nachfolger finden. Diesen Oktober sind die beiden in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Alles Gute!

KURATLI Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofil
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhand
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

De Püschelibender mäant

Hööchi Briis für Gas ond Öl,
da lod de Püschelibender küel.
Füüre tod er mit aagnem Holz,
ond da isch sin ganzne Schtolz.
Holz gid im Weenter wunderbar warm,
ond wer etz ka Holz häd, dä ischt arm!

© Peter Eggenberger

Exklusiv im Vorderland: Simon Wachter seit 25 Jahren Schuh- und Uhrenprofi

Schuhe sind zum Mode- und Wegwerfartikel geworden und werden kaum mehr repariert. Dieser Trend hat praktisch zum Verschwinden des früher in allen Gemeinden präsenten Schuhmacherhandwerks geführt. Zu den wenigen noch aktiven Schuhspezialisten gehört Simon Wachter in Heiden, der jetzt sein 25-Jahr-Jubiläum feiern kann.

Als Vertreter der 130-jährigen Familientradition ist Simon Wachter, Heiden, seit 25 Jahren als ausgebildeter Schuh- und Uhrenspezialist tätig.

Der Familienbetrieb Schuhmacherei Wachter in Heiden wurde 1891 gegründet. Vertreter der vierten Generation ist seit 1996 Jahren Simon Wachter. Vor seiner Schuhmacherzeit absolvierte er eine vierjährige Ausbildung zum Uhrmacher-Rhabilleur. Später fühlte er sich der Familientradition verpflichtet und machte zusätzlich eine Schuhmacher-Lehre. Vor 25 Jahren übernahm er als Vertreter der vierten Generation den alteingesessenen Familienbetrieb, und heute gehört er weit und breit zu den

wenigen Vertretern des aussterbenden Schuhmacherhandwerks. Dabei sichert ihm sein Erstberuf ein zweites wirtschaftliches Standbein, repariert und wartet er doch Stuben- und Wanduhren, Pendulen und Regulatoren. Sie sind oft wertvolle Erinnerungs- und Erbstücke, die im Gegensatz zu Schuhen nicht einfach leichtfertig entsorgt werden.

Text und Bild: Peter Eggenberger

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland

Ein Service der Appenzeller Druckerei

Leserecke: Fotorätsel

Wissen Sie, wo diese Panoramatafel steht!
Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe.

Wir freuen uns auf Ihre richtige Lösung per Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Gewinnen Sie das aktuelle Buch von Peter Eggenberger «D Hebamm vo Walzehuuse» oder einen Denner-Gutschein im Wert von Fr. 20.–

Leider hatten wir keine richtigen Einsendungen für das Bild in der Ausgabe 3/2021: Grillstelle beim Spielplatz im Schachen.

Viel Glück vom Rütiger-Feeschter-Team

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat: Tina Breitenmoser 079 631 57 42
tina.breitenmoser@bluewin.ch

Protokoll: Sabine Zweifel 071 891 51 69
zweifelhaft@bluewin.ch

Gestaltung/Inserate:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente:
Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Karin Waltenspühl 079 228 08 60
kwaltenspuehl@bluewin.ch

Druck: Victoria Druck AG, Balgach

Ausgabe 1|2022:

Redaktionsschluss: 17. Januar 2022
Erscheinungsdatum: 17. Februar 2022